

ISSN 1021-0296

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 289.

Mayo 2024

CATALOGO ILUSTRADO DE LOS COREIDAE
(HETEROPTERA) DE NICARAGUA.

Por Jean-Michel MAES, Won Gun KIM
& Harry BRAILOVSKY

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC) e indexada en los índices: Zoological Record, Entomological Abstracts, Life Sciences Collections, Review of Medical and Veterinary Entomology and Review of Agricultural Entomology. Los artículos de esta publicación están registrados en las Páginas de Contenido de CATIE, Costa Rica y en las Páginas de Contenido de CIAT, Colombia. Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. It is indexed in: Zoological Records, Entomological, Life Sciences Collections, Review of Medical and Veterinary Entomology and Review of Agricultural Entomology. Also reported in CATIE, Costa Rica and CIAT, Colombia. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural “Noel
Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: Macho de *Piezogaster chiriquinus* (Distant, 1893) (especimen de Selva Negra, Matagalpa).

CATALOGO ILUSTRADO DE LOS COREIDAE (HETEROPTERA) DE NICARAGUA.

Por Jean-Michel MAES*, Won Gun KIM**
& Harry BRAILOVSKY***

RESUMEN

En este catálogo presentamos las 99 especies de Coreidae conocidas hasta la fecha de Nicaragua. 29 especies representan registros nuevos: *Acanthocephala heissi* BRAILSOVSKY, 2006, *Anasa subobscura* DISTANT, 1881, *Daphnasa mucronata* (DISTANT, 1881), *Grammopoecilus angustatus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1842), *Leptoglossus brevirostris* BARBER, 1918, *Leptoglossus humeralis* ALLEN, 1969, *Leptoscelis tricolor* WESTWOOD, 1842, *Lycambes sargi* BREDDIN, 1904, *Lycambes varicolor* STÅL, 1862, *Machtima mexicana* STÅL, 1870, *Melucha biolleyi* DISTANT, 1900, *Melucha quinquelineata* STÅL, 1865, *Mozena lurida* (DALLAS, 1852), *Mozena lutea* (HERRICH-SCHAEFFER, 1840), *Mozena ventralis* (MAYR, 1865), *Namacus annulicornis* STÅL, 1870, *Nectoquintius alajuelensis* BRAILOVSKY & BARRERA, 2002, *Nematopus lepidus* STÅL, 1862, *Nematopus nigroannulatus* STÅL, 1870, *Nyttum punctatum* (DALLAS, 1852), *Pachylis acutangulus* STÅL, 1858, *Piezogaster auriculatus* (STÅL, 1862), *Piezogaster chiriquinus* (DISTANT, 1892), *Piezogaster spurcus* (STÅL, 1862), *Sagotylus confluens* (SAY, 1832), *Sephina vinula* STÅL, 1862, *StenoEurilla aenescens* (STÅL, 1870), *StenoEurilla herediana* BRAILOVSKY & BARRERA, 2019 y *Vilga mexicana* DISTANT, 1892.

DOI: 10.5281/zenodo.11493321

* Museo Entomológico de León, Nicaragua, jmmaes@bio-nica.info

** South Korea.

*** Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, apdo. postal 70153, Ciudad de México, 04510, México.

ABSTRACT

This catalogue presents the 99 species of Coreidae reported from Nicaragua. 29 species are new for the fauna of Nicaragua: *Acanthocephala heissi* BRAILSOVSKY, 2006, *Anasa subobscura* DISTANT, 1881, *Daphnasa mucronata* (DISTANT, 1881), *Grammopoecilus angustatus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1842), *Leptoglossus brevirostris* BARBER, 1918, *Leptoglossus humeralis* ALLEN, 1969, *Leptoscelis tricolor* WESTWOOD, 1842, *Lycambes sargi* BREDDIN, 1904, *Lycambes varicolor* STÅL, 1862, *Machtima mexicana* STÅL, 1870, *Melucha biolleyi* DISTANT, 1900, *Melucha quinquelineata* STÅL, 1865, *Mozena lurida* (DALLAS, 1852), *Mozena lutea* (HERRICH-SCHAEFFER, 1840), *Mozena ventralis* (MAYR, 1865), *Namacus annulicornis* STÅL, 1870, *Nectoquintius alajuelensis* BRAILOVSKY & BARRERA, 2002, *Nematopus lepidus* STÅL, 1862, *Nematopus nigroannulatus* STÅL, 1870, *Nyttum punctatum* (DALLAS, 1852), *Pachylis acutangulus* STÅL, 1858, *Piezogaster auriculatus* (STÅL, 1862), *Piezogaster chiriquinus* (DISTANT, 1892), *Piezogaster spurcus* (STÅL, 1862), *Sagotylus confluens* (SAY, 1832), *Sephina vinula* STÅL, 1862, *StenoEurilla aenescens* (STÅL, 1870), *StenoEurilla herediana* BRAILOVSKY & BARRERA, 2019 and *Vilga mexicana* DISTANT, 1892.

INTRODUCCIÓN

Los Coreidae son los chinches de mayor tamaño de la superfamilia Coreoidea, miden de 7 a 40 mm. Son fitófagos, alimentándose principalmente de la savia de frutas o de semillas.

Esta lista ilustrada no tiene propósito de revisión, solo actualiza el listado de Maes, Hellebuyck & Goodwin (1999) e ilustrarla con fotografías de la colección del Museo Entomológico de León. En algunos géneros donde se pueden reconocer morfológicamente especies distintas, aunque no identificadas, les asignamos un número, a manera de morfoespecies, dando una imagen más realista de la fauna de Coreidae de Nicaragua.

Para cada especie se incluye el nombre actual, los sinónimos, las citas bibliográficas que mencionan Nicaragua (marcadas con un * delante de la cita), la distribución global, datos ecológicos (hospederos, enemigos naturales) y una lista de especímenes de Nicaragua revisados o registrados en la literatura.

Los números entre [...] al final de algunas citas de material corresponde a los especímenes incluidos en iNaturalist. El hecho de incluir los especímenes en iNaturalist permitirá mantener actualizada la nomenclatura y posibilita la corrección de algún espécimen mal identificado.

Históricamente, los primeros Coreidae mencionados de Nicaragua fueron por Distant (1881, 1892, 1893) con 12 especies, Scott (1882) con 1 especie y Lethierry y Severin (1894) con 1 especie. Luego durante casi cien años no aparecen registros de Coreidae de Nicaragua, situación similar a la de numerosos grupos de insectos, a pesar de ser un país que depende en 98 % de la agricultura, dejando la Entomología abandonada hasta final de los años 1950.

En los años ochenta Brailovsky registra algunas especies de Nicaragua (1982), Brailovsky y Sánchez (1983), Brailovsky & García (1987) con 1 especie cada una y 2 más en 1988. Maes registra dos especies en 1987.

En un trabajo de corte más agrícola, Maes & Téllez (1988) registran 9 especies más. En los años noventa, Brailovsky registra otras especies: 1 en 1992 (Brailovsky & Cadena) y una en 1999. Maes agrega unas especies: 4 en 1991, 2 en 1992, 11 en 1993 en un intento de catálogo de las especies de Coreoidea de Nicaragua (Maes & Goellner-Scheiding), 3 en cultivo de tempate (Grimm & Maes, 1997) y 1 en 1999. En 2010, Packauskas, en su catálogo de los Coreidae de las Américas registra una especie más, Leavengood (2020) dos más y Brailovsky y Barrera (2020, 2021) agregan 3 especies, llegando al total actual de 59 especies registradas. A este total, en el presente trabajo agregamos 30 especies y 11 morfoespecies identificadas solo a nivel de género, llegando a un total de 100 especies.

En el listado de especies, incluimos las citas bibliográficas donde se describe las especies y sus sinónimos, pero también, en la forma en la que se escribieron, las citas de especies registradas de Nicaragua, estas están marcadas con una “+” delante de la cita.

En la bibliografía solo citamos los trabajos que mencionan Nicaragua, otras referencias pueden encontrarse en catálogos especializados, principalmente en el catálogo de las especies del continente americano (Packauskas, 2010 y Coreoidea SF Team, 2019).

Actualmente se conocen 100 especies de Nicaragua. Para este trabajo se examinaron 1585 especímenes.

En este catalogo las especies están organizadas por orden alfabético. A continuación presentamos un ordenamiento taxonómico de las especies, de acuerdo al catalogo de Pakauskas (2010).

Lista de especies de Coreidae registradas de Nicaragua, de acuerdo al
orden taxonomico.

Family Coreidae Leach 1815

Subfamily Coreinae Leach 1815

Tribe Acanthocephalini Stål 1870

Acanthocephala alata (BURMEISTER, 1835).
Acanthocephala granulosa (DALLAS, 1852).
Acanthocephala heissi BRAILOSKY, 2006.
Acanthocephala sp. 1.

Tribe Acanthocerini Bergroth 1913

Machtima mexicana STÅL, 1870.
Sagotylus confluens (SAY, 1832).
Zoreva lobulata STÅL, 1870.

Tribe Anisoscelini Laporte 1832

Bitta affinis (WESTWOOD, 1840).
Bitta gradadia (DISTANT, 1881).
Bitta podalica BRAILOVSKY & MAYORGA, 1995.
Holhymenia histrio (FABRICIUS, 1803).
Leptoglossus brevirostris BARBER, 1918.
Leptoglossus cinctus (HERRICH-SCHAEFFER, 1835).
Leptoglossus concolor (WALKER, 1871).
Leptoglossus gonagra (FABRICIUS, 1775).
Leptoglossus humeralis ALLEN, 1969.
Leptoglossus subauratus DISTANT, 1881.
Leptoglossus zonatus (DALLAS, 1852).
Leptoscelis quadrisignatus (DISTANT, 1892).
Leptoscelis tricolor WESTWOOD, 1842.
Phthia lunata (FABRICIUS, 1787).
Phthiacnemia picta (DRURY, 1770).

Tribe Chariesterini Stål 1867

Chariesterus albiventris BURMEISTER, 1835.
Chariesterus cuspidatus DISTANT, 1892.
Chariesterus moestus BURMEISTER, 1835.
Plapigus circumcinctus STÅL, 1859.
Staluptus marginalis (BURMEISTER, 1835).

Tribe Coreini Leach 1815

Acidomeria rustica STÅL, 1870.
Anasa andresii (GUERIN-MENEVILLE, 1857).
Anasa bellator (FABRICIUS, 1787).
Anasa capaneodes STÅL, 1862.
Anasa costalis STÅL, 1870.
Anasa scorbutica (FABRICIUS, 1775).
Anasa stysi BRAILOVSKY & BARRERA, 2008.
Anasa subobscura DISTANT, 1881.
Catorhintha apicalis (DALLAS, 1852).
Catorhintha divergens BARBER, 1926.
Catorhintha guttula (FABRICIUS, 1794).
Catorhintha selector STÅL, 1859.
Catorhintha sp.
Cebrenis danieli BRAILOVSKY, 1995.
Cimolus vitticeps STÅL, 1862.
Daphnasa mucronata (DISTANT, 1881).
Hypselonotus interruptus HAHN, 1833.
Hypselonotus linea (FABRICIUS, 1803).
Hypselonotus lineatus STÅL, 1862.
Hypselonotus punctiventris STÅL, 1862.
Namacus annulicornis STÅL, 1870.
Paryphes blandus HORVATH, 1913.
Parypheroides imperialis (STÅL, 1859).
Zicca rubricator mayorgaea BRAILOVSKY & CADENA, 1992.
Zicca taeniola (DALLAS, 1852).
Zicca sp.

Tribe Discogastrini Stål 1867

Savius jurgiosus jurgiosus (STÅL, 1862).
Savius sp.

Tribe Hydarini Stål 1873

Madura fuscoclavata erratica BRAILOVSKY, 1862.
Madura perfida STÅL, 1862.

Tribe Nematopini Amyot & Serville 1843

Grammopoecilus angustatus (HERRICH-SCHAEFFER, 1842).
Grammopoecilus sp.
Melucha biolleyi DISTANT, 1900.
Melucha quadrivittis STÅL, 1862.
Melucha quinquelineata STÅL, 1865.
Mozena brunnicornis (HERRICH-SCHAEFFER, 1840).
Mozena jansoni (SCOTT, 1882).

Mozena lunata (BURMEISTER, 1835).
Mozena lurida (DALLAS, 1852).
Mozena lutea (HERRICH-SCHAEFFER, 1840).
Mozena tyttha BRAILOVSKY, 1999.
Mozena ventralis (MAYR, 1865).
Nectoquintius alajuelensis BRAILOVSKY & BARRERA, 2002.
Nematopus lepidus STÅL, 1862.
Nematopus nigroannulatus STÅL, 1870.
Nematopus sp.
Pachylis acutangulus STÅL, 1858.
Pachylis nervosus DALLAS, 1852.
Piezogaster auriculatus (STÅL, 1862).
Piezogaster basilicus BRAILOVSKY & BARRERA, 1984.
Piezogaster chontalensis (DISTANT, 1892).
Piezogaster chiriquinus (DISTANT, 1892).
Piezogaster odiosus (STÅL, 1862).
Piezogaster scutellaris STÅL, 1862.
Piezogaster spurcus (STÅL, 1862).
Piezogaster tetricus (STÅL, 1862).
Piezogaster sp.

Tribe Spartocerini Amyot & Serville 1843

Sephina limbata STÅL, 1862.
Sephina subulata BRAILOVSKY & SÁNCHEZ, 1983.
Sephina vinula STÅL, 1862.
Spartocera fusca (THUNBERG, 1783).

Tribe Stenoscelideini Schaefer 1968

Nyttum pallens DOLLING & CASINI, 1988.
Nyttum punctatum (DALLAS, 1852).
Stenoaurilla aenescens (STÅL, 1870).
Stenoaurilla herediana BRAILOVSKY & BARRERA, 2019.
Stenoaurilla sp.

Incertae Sedis (Coreinae)

Mamurius mopsus STÅL, 1862.

Subfamily Meropachyinae Stål 1867

Tribe Merocorini Kormilev 1954

Merocoris sp.

Tribe Meropachyini Kormilev 1954

Salamancaniella alternata (DALLAS, 1852).

Tribe Spathophorini Kormilev 1954

Lycambes sargi BREDDIN, 1904.

Lycambes varicolor STÅL, 1862.

Subfamily Pseudophloeinae Stål 1867

Vilga (Trichovilga) mexicana DISTANT, 1892.

Acanthocephala alata (BURMEISTER, 1835).

Diactor alatus BURMEISTER, 1835:334 [México].

Acanthocephala subalata DISTANT, 1881:119-120, lam. XI, fig. 20 [Guatemala].

Acanthocephala declivis var. *guianensis* OSBORN, 1904:198 [Guiana Britannica].

+*Acanthocephala declivus* (SAY); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:3.

+*Acanthocephala declivus* (SAY); Grimm & Maes, 1997:16.

+*Acanthocephala declivus* (SAY); Grimm & Fuhrer, 1998:517.

+*Acanthocephala declivus* (SAY); Maes, 1998:422.

+*Acanthocephala alata* (BURMEISTER); Packauskas, 2010:14.

+*Acanthocephala alata* (BURMEISTER); Olivera, 2022:155-162, figs. 95-98, 145.

La especie *Acanthocephala declivis* (SAY, 1832) estrechamente relacionada con *Acanthocephala alata* guarda una distribución restringida a los Estados Unidos de Norteamérica. *Acanthocephala thoracica* (DALLAS, 1852) es restablecida como especie válida por Olivera (2022) conocida únicamente por el espécimen tipo de Honduras. *Acanthocephala guatemalena* DISTANT, 1881 es restablecida como especie válida por Olivera (2022) conocida únicamente por los Lectotipo y Paralectotipo de Guatemala. *Acanthocephala panamensis* DISTANT, 1881 es restablecida como especie válida por Olivera (2022) con distribución en Costa Rica y Panamá. *Acanthocephala calderensis* DISTANT, 1892 es considerado sinónimo de *A. panamensis* por Olivera (2022).

Distribución: México*, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.

Fitófago:

- Anacardiaceae:
 - *Spondias purpurea* (jocote).
- Annonaceae:
 - *Annona muricata* L. (Honduras, Hernández & Pinzón, 2015).
- Asteraceae:
 - *Baccharis neglecta*.
- Euphorbiaceae:
 - *Jatropha curcas* (tempate) (Grimm & Maes, 1997).
- Fabaceae:
 - *Phaseolus vulgaris* L. (frijol) (Honduras, Hernández & Pinzón, 2015).
- Lauraceae:
 - *Persea borbonia*.
- Oleaceae:
 - *Fraxinus texensis*.

- Ulmaceae:
 - *Celtis laevigata*.

Enemigos naturales:

- Diptera: Tachinidae: *Trichopoda pennipes* (FABRICIUS).

Material examinado: (23 ej.).

- Nicaragua: Estelí: Reserva Natural Mirafior, 13.261787 -86.236174, alt. 1170 m, V-2010, col. Blanca Leiva & Amparo Rivas [122].
- Nicaragua: Estelí: R.N. Cerro Tisey, alt. 1300 m, 13.021944 -86.388330, 31-I-2012, col. J.M. Maes [123].
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944 -86.958885, 15-VIII-1995, col. Jean-Michel Maes, Luis de Armas, Goodwin & Johnson Hernández, MEL # 467560.
- Nicaragua: León: Cerro Negro, Feb 12, 1990, col. François Tourrant, MEL # 467553/54 (2 ej.).
- Nicaragua: León: Cerro Negro, Feb 12, 1990, col. François Tourrant, det. *Acanthocephala guatemalena* por H. Brailovsky 2010, MEL # 471367.
- Nicaragua: León: Volcán Telica, VII-1990, col. Bolívar Garcete, MEL # 467551 + 467559 + 467561 (3 ej.) [467561 a].
- Nicaragua: León: Salinas Grandes, alt. 10 m, 12.262296, -86.838632, 24-I-2012, col. J.M. Maes, det. *Acanthocephala alata* por Andrey Peraza 2024 (6 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-73]
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 5-VI-1995, sobre *Jatropha curcas*, col. A. Somarriba, MEL # 467552.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 4-IV-1995, sobre jocote, col. Christoph Grimm, MEL # 467557.
- Nicaragua: Masaya: Parque Nacional Volcán Masaya, 17-IX-1982, col. Idalia Castro, MEL # 467549.
- Nicaragua: Carazo: Chacocente, 11.535556 -86.188890, 11/13-IX-1992, col. Jean-Michel Maes, A. Martinez & R. Lopez, MEL # 467555/56 (2 ej.) [467555 a].
- Nicaragua: Carazo: Chacocente, 11.535556 -86.188890, 11/13-IX-1992, col. Jean-Michel Maes, det. *Acanthocephala guatemalena* por H. Brailovsky 2010, MEL # 471366 [83].
- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, 11.708333 -85.953890, 20/21-VII-2001, col. Jean-Michel Maes & Benigno Téllez, MEL # 467558 (1 ej.) [3].
- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, 11.708333 -85.953890, alt. 55 m, 10/14-VI-2007, col. Jean-Michel Maes, MEL # 468781 (1 ej.) [156].
- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, alt. 55 m, 11.708333 -85.953890, V-2010, col. Jean-Michel Maes [124].

- Nicaragua: Rivas: Isla Ometepe, 11.500000 -85.583336, 5-viii-89, col. Frederick Reinboldt, MEL # 467550 (1 ej.) [2].
- Nicaragua: Rivas: Escamequita: Nica Dev, 11.225795 - 85.805183, alt. 96 m, 24-VI-2009, col. J.M. Maes [120].
- Nicaragua: Rivas: Escamequita: Bosque Escamequita - Wilson, 11.227817 -85.805226, 16630290 E - 1241053 N, alt. 250 m, 18/22-VIII-2007, col. Blas Hernández, MEL # 456342 [157].
- Nicaragua: Rivas: 2 km. N. La Flor: Playa El Coco, 19-II-2005, col. Miguel Torrez [125].

Nicaragua: Rivas: Isla Ometepe [2].

Nicaragua: Rivas: Isla Ometepe [2].

Nicaragua: Rivas: Escamequita: Nica Dev [120].

Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila [3].

Nicaragua: Carazo: Chacocente [83].

Nicaragua: León: Salinas Grandes [Het-73].

***Acanthocephala granulosa* (DALLAS, 1852).**

Cimex femoratus FABRICIUS, 1775:708 [“India”].

Rhinuchus nasulus SAY, 1832:10 [EUA].

Diactor alatus HERRICH-SCHAEFFER (not BURMEISTER), 1841:53, fig. 613 [México].

Metapodius obscurus WESTWOOD, 1842:15 [America boreali].

Metapodius bispinus WESTWOOD, 1842:15 [Patria ignota].

Metapodius granulatus DALLAS, 1852:430 [Honduras].

Metapodius luctuosus STÅL, 1855:184 [México].

+*Acanthocephala granulosa* DALLAS; Distant, 1881:120, lam. XI, fig. 18, lam. XII, fig. 9.

+*Acanthocephala granulosa* DALLAS; Lethierry & Severin, 1894:31.

+*Acanthocephala femorata* (FABRICIUS); Maes & Téllez, 1988:33, 40, 49, 53, 70.

+*Rhinuchus femorata* (FABRICIUS); Maes, 1992:33.

+*Acanthocephala femorata* (FABRICIUS); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:3.

+*Acanthocephala granulosa* DALLAS; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:3.

+*Acanthocephala femorata* (FABRICIUS); Maes, 1994:15.

+*Acanthocephala femorata* (FABRICIUS); Grimm & Maes, 1997:17.

+*Acanthocephala femorata* (FABRICIUS); Maes, 1998:422.

+*Acanthocephala granulosa* DALLAS; Maes, 1998:423.

Acanthocephala femorata (Fabricius), Brailovsky, 2006:257-264.

Distribución: Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador.

Nota: Packauskas limita la distribución de *Acanthocephala femorata* a EUA y México. Olivera (2022) divide la especie *Acanthocephala femorata* en varias especies; restablece como especies válidas a *A. granulosa*, con distribución en Honduras, Belice, Guatemala y Ecuador y *A. luctuosa*, con distribución en Estados Unidos y México. Las poblaciones de Nicaragua, en este escenario, corresponden a *A. granulosa*.

Fitófago:

- Asteraceae:
 - *Tithonia rotundifolia*
- Convolvulaceae:
 - *Ipomoea batatas* (L.) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
- Cucurbitaceae:
 - *Cucurbita pepo* L. (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
- Euphorbiaceae:
 - *Jatropha curcas* (tempate) (Grimm & Maes, 1997).
- Fabaceae:
 - *Cajanus cajan* (gandul) (Maes & Téllez, 1988).

- Meliaceae:
 - *Azadirachta indica* (nim) (Maes, 1998).
- Pedaliaceae:
 - *Sesamum indicum* (ajonjolí) (Maes & Tellez, 1988).
- Poaceae:
 - *Zea mays* (maíz)
- Rubiaceae:
 - *Coffea arabica* (café) (Maes & Téllez, 1988).
- Rutaceae:
 - *Citrus sinensis* (L.) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
- Solanaceae:
 - *Solanum lycopersicum* L. (tomate) (Maes & Téllez, 1988).
 - *Solanum tuberosum* L. (Honduras, Passoa, 1983).

Depredador de LEP. Noctuidae: *Heliothis zea*.

Material examinado: (42 ej.).

- Nicaragua: Jinotega: San José de Bocay, 5-IX-1997, col. Jean-Michel Maes & Blas Hernández, MEL # 467581 [467581 a].
- Nicaragua, Jinotega: La Dalia: La Sombra Ecolodge, alt. 1200 m, 13.182644, -85.754532, VI-2013, col. J.M. Maes, det. *Acanthocephala* sp. por Andrey Peraza 2022 (1 ej. en col. MEL) [Het-64]
- Nicaragua: Jinotega: San Rafael del Norte: El Limón, 15-V-1997, col. Zamira Guevara, MEL # 467582.
- Nicaragua: Matagalpa (citado por Maes & Goellner-Scheiding, 1993).
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944 -86.958885, VI 05, 1993, col. Jean-Michel Maes & Pierre Jolivet, MEL # 467583 + 467594 + 467597 (3 ej.) [467597 a].
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944 -86.958885, 15-VIII-1995, col. Jean-Michel Maes, Luis De Armas, Goodwin & Johnson Hernández, MEL # 467585.
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944 -86.958885, V 01, 1995, col. Jean-Michel Maes & Johnson Hernández, MEL # 467569 (1 ej.) + 1 ej. Sin número [5].
- Nicaragua: Chinandega: Bellavista, VIII 05, 1957, sobre ramas y hojas de cafeto, col. Salgado & Sequeira, MEL # 467589.
- Nicaragua: Chinandega: Chichigalpa: Centro Experimental del Algodón, 22-VI-1984, sobre hoja de maíz, col. María de Jesús Díaz, MEL # 467562.
- Nicaragua: Chinandega: 5 Km S. Chichigalpa, 12.523334 -87.027230, XI 05, 1994, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467587 + 467596 (2 ej.).
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, 05-I-1995, sobre *Tithonia rotundifolia*, col. Christoph Grimm, MEL # 467574 + 467592 (2 ej.) + 1 ej. Sin número [4].

- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, 12-XI-1994, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467573.
- Nicaragua: León: Volcán Telica, 12.603333 -86.843056, Sep. 1990, col. Bolívar Garcete, MEL # 467567.
- Nicaragua: León: Telica, 12.521389 -86.859720, VI 1987, col. J.P. Desmedt, MEL # 467575/77 (3 ej.) [6] [7].
- Nicaragua: León: Telica, 12.521389 -86.859720, VI-1987, col. J.P. Desmedt, MEL # 467563.
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, VI 26, 1982, col. Isidro Barbosa, MEL # 467578.
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, X-1989, col. Bolívar Garcete, MEL # 467564.
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, IX-1990, col. Bolívar Garcete, MEL # 467579 [467579 a].
- Nicaragua: León (¿?), 12.435833 -86.882225, VIII-2006, leg. Martha Quezada, MEL # 468799/8800 (2 ej.) [158].
- Nicaragua: León: León*: Las Pampas, 12.432500 -86.881110, VI 14, 1997, sobre *Jatropha curcas*, col. A. Somarriba, MEL # 467588.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, V 21, 1996, sobre *Jatropha curcas*, col. A. Somarriba, MEL # 467566 + 467591 (2 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 18-IX-1995, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 467593.
- Nicaragua: Managua: Finca La Chinampa, 12.075556 -86.463880, Sep. 28/29, 2001, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467586 (1 ej.).
- Nicaragua: Managua: Chiltepe, Oct 28, 1996, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 467590.
- Nicaragua: Managua: Managua: Carretera Norte Km 12, 12.147223 - 86.162780, VIII 31, 1989, sobre sorgo, col. D. Briceño, MEL # 467580.
- Nicaragua: Managua: Managua: La Calera, 12.136389 -86.251390, VI 14, 1961, en hojas de algodón, col. Livio Sáenz, MEL # 467572.
- Nicaragua: Managua: Managua: C.E.I.A., 12.136389 -86.251390, Sep. 11, 1972, sobre malezas col. R. Gómez A., MEL # 467570/71 (2 ej.).
- Nicaragua: Rivas: Escamequita: Nica Dev, 11.225795 - 85.805183, alt. 96 m, 24-VI-2009, col. J.M. Maes [121].
- Nicaragua: Ometepe (citado por Maes & Goellner-Scheiding, 1993).
- Nicaragua: Chontales: 2 km E Santo Domingo, UTM 16P 708241 - 1358398, alt. 580 m, 15/17-IX-2001, col. J.M. Maes (1 hembra col. Museo Entomológico, León).
- Nicaragua: Chontales, col. Distant (citado como *Acanthocephala granulosa* por Distant, 1881).
- Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola, 6/9-II-2000, col. J.M. Maes & B. Hernández (1 macho col. Museo Entomológico, León) [el pronoto de este ejemplar parece distinto].

- Nicaragua: no más datos, MEL # 467568.

***Acanthocephala heissi* BRAILOSKY, 2006.**

Acanthocephala heissi BRAILOVSKY, 2006:264-265 [Mexico].

Distribución: Mexico*, Belize, Nicaragua (**registro nuevo**).

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, alt. 55 m, 11.708333 -85.953890, XI-2010, col. Jean-Michel Maes, det. *Acanthocephala heissi* por Andrey Peraza 2024 [159].

Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila [159].

Acanthocephala sp. 1.

Acanthocephala bicoloripes STÅL; Distant, 1881:120 [en parte].

Acanthocephala bicoloripes STÅL; Distant, 1892:359 [en parte].

+*Acanthocephala bicoloripes* (STÅL); Maes, 1987:13.

+*Acanthocephala bicoloripes* (STÅL); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:3.

+*Acanthocephala bicoloripes* (STÅL); Maes, 1998:422.

+*Acanthocephala* n. sp. 9, Oliveira, 2022:142-148, figs. 87-90, 143.

Distribución: Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá*.

Oliveira (2022), en su revisión del género *Acanthocephala*, considera que el *Acanthocephala bicoloripes* citado por Distant (1881, 1892) no corresponde a *A. bicoloripes* STAL, tratándose de una especie nueva. Oliveira le asigna *Acanthocephala* n. sp. 9, en espera de su descripción formal y restringe la distribución de Guatemala hasta Panamá.

Fitófago:

- Poaceae:
 - *Coix lacryma-jobi* LINNAEUS (Costa Rica, Olivera, 2022).

Material examinado: (9 ej.).

- Nicaragua: Managua (citado por Maes & Goellner-Scheiding, 1993).
- Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Sur: Rama: El Recreo, 12.171111 -84.314730, X-1984, col. Jean-Michel Maes, det. *Acanthocephala bicoloripes* por W.R. Dolling 1985, MEL # 467548 [1].
- Nicaragua: Chontales: 2 km al Este de Santo Domingo, 12.280000 - 85.070274, Sep. 15/17, 2001, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467595. [211]
- Nicaragua: RACS (RAAS): Karawala: Parcela Thomas William, UTM 16P 0219568 - 1430622, 15-IV-2007, col. Gladys Luna, det. *Acanthocephala bicoloripes* por Won Gun Kim (3 ej.) [126] [127].
- Nicaragua: RACS (RAAS): Karawala: Parcela Roy Salazar, UTM 16P 0220590 - 1430504, 20-IV-2007, col. Gladys Luna. [213]
- Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola, 10.972221 -84.338890, Feb 6/9, 2000, col. Jean-Michel Maes & Blas Hernández, MEL # 467584 (1 ej.) [212].
- Nicaragua, 8-XI-1955, trampa de luz, col. C. Espinoza (1 ej. en USNM, citado por Oliveira, 2022)

Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Sur: Rama: El Recreo [1].

Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Sur: Rama: El Recreo [1].

Nicaragua: RACS (RAAS): Karawala [126].

Acidomeria rustica STÅL, 1870.

Acidomeria rustica STÅL, 1870:182-183 [México].

+*Acidomeria rustica* STÅL; Brailovsky, 1988:192.

+*Acidomeria rustica* STÅL; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:3.

+*Acidomeria rustica* STÅL; Maes, 1998:423.

+*Acidomeria rustica* STÅL; Packauskas, 2010:94.

Distribución: México*, Nicaragua.

Material examinado (1 ej.):

- Nicaragua: Matagalpa: Santa María de Ostuma (citado por Brailovsky, 1988).

Acidomeria rustica, figura de la Biología Centrali Americana (retomada de <https://library.si.edu/image-gallery/72638>).

***Anasa andresii* (GUERIN-MENEVILLE, 1857).**

Coreus andresii GUERIN-MENEVILLE, 1857:383 [Cuba].

Anasa lugens STÅL, 1862:301 [Mexico].

+*Anasa andresi* GUERIN; Maes & Téllez, 1988:4, 23, 45.

+*Anasa andresi* GUERIN; Maes, 1991:5.

+*Anasa trilineata* STÅL; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:5.

+*Anasa trilineata* STÅL; Maes, 1998:424.

+*Anasa trilineata* STÅL; Linares & Orozco, 2017:4.

+*Anasa trilineata* STÅL; Packauskas, 2010:110.

Distribución: EUA, Cuba*, Mexico, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador.

Fitófago:

- Cucurbitaceae:
 - *Cucurbita pepo* (calabaza, pipián) (Maes & Téllez, 1988).
- Fabaceae:
 - *Phaseolus vulgaris* L. (frijol) (Maes & Téllez, 1988).
- Poaceae:
 - *Zea mays* L. (maíz) (Maes & Téllez, 1988).

Material examinado: (9 ej.).

- Nicaragua: Boaco (citado por Maes, 1991).
- Nicaragua: Chinandega: La Mora, XI/XII-1994, col. Miriam Corrales & Mauricio Álvarez, MEL # 467798.
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, VI 24, 1988, Sobre pipián (*Cucurbita pepo*), col. Jean-Michel Maes, MEL # 467799/802 (4 ej.) [207].
- Nicaragua: León: Los Lechecuagos, 12.435833 -86.776390, XII 08, 1991, col. Jean-Michel Maes & Carlos Pineda, MEL # 467796.
- Nicaragua: Managua: San Francisco Libre, VIII-1993, sobre Cucurbitaceae, col. R. López, MEL # 467797.
- Nicaragua (sin más datos), MEL # 467803, det. *Anasa andresi* por P.D. Ashlock 1960 (1 ej.).

Nicaragua: León: León [207].

Anasa bellator (FABRICIUS, 1787).

- Cimex bellator* FABRICIUS, 1787:286 [Guayana Francesa].
Gonocerus puncticornis HERRICH-SCHAEFFER, 1842:12 [Cuba].
+*Anasa bellator* FABRICIUS; Distant, 1881:142.
Anasa montivaga DISTANT, 1892:366 [Panamá].
+*Anasa bellator* FABRICIUS; Lethierry & Severin, 1894:75.
+*Anasa bellator* (FABRICIUS); Brailovsky, 1985:90-94, figs. 26, 92-94, 175, 240-241, 288-289.
+*Anasa bellator* (FABRICIUS); Maes, 1991:4.
+*Anasa bellator* (FABRICIUS); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:4.
+*Anasa bellator* (FABRICIUS); Maes, 1994:15.
+*Anasa bellator* (FABRICIUS); Maes, 1998:423.
+*Anasa bellator* (FABRICIUS); Packauskas, 2010:101-102.

Distribución: Cuba, República Dominicana, Guadalupe, Granada, San Vicente, México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Trinidad, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa*, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.

Fitófago:

- Boraginaceae:
 - *Tournefortia* sp. (Maes, 1998).
- Cucurbitaceae.
- Myristicaceae:
 - *Myristica fragans* HOUTT. (nuez moscada) (Brailovsky, 1985).
- Poaceae:
 - *Zea mays* L. (maíz) (Maes, 1998).
- Rubiaceae:
 - *Coffea arabica* L. (café) (Maes, 1998).

Material examinado: (38 ej.).

- Guatemala: S.E. Lago Atitlan: Santa Bárbara*: Finca Santa María, 14.432703 -91.227897, alt. 400 m, IX-1996, col. Peter Hubbell, MEL # 467602/603 + 467613/616 (6 ej.).
- Nicaragua: Estelí, 15-VII-1982, sobre maíz, col. Henríquez, MEL # 467600.
- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, 12.996111, -85.908330, Sep. 15, 1994, col. Jean-Michel Maes, Juana Tellez, Johnson Hernandez & Ronald Brabant, MEL # 467610/12 (3 ej.) [187].
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944, -86.958885, VII 1, 1995, col. J.M. Maes & Johnson Hernández, MEL # 467617/20 (4 ej.) [186].
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944, -86.958885, VIII 15, 1995, col. J.M. Maes, Luis De Armas, Goodwin & Johnson Hernández, MEL # 467607/609 (3 ej.).

- Nicaragua: León: Rio Pochote, 12.435833, -86.882225, Oct 05, 1988, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467598/99 + 467606 (3 ej.).
- Nicaragua: León, 12.435833, -86.882225, X-1989, col. Bolívar Garcete, det. *Anasa bellator* por Harry Brailovsky (2 ej.).
- Nicaragua: León, 12.435833, -86.882225, X-1989, sobre Cucurbitaceae, col. Bolívar Garcete (1 ej.).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho, 11.828889, -85.975555, VII 10, 1987, En café, col. Pérez & Romero, MEL # 467604/605 (2 ej.).
- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, alt. 55 m, 11.708333 -85.953890, V-2005, col. Jean-Michel Maes (1 ej.) [183].
- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, alt. 55 m, 11.708333 -85.953890, 10/14-VI-2007, col. Jean-Michel Maes (1 ej.) [182].
- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, alt. 55 m, 11.708333 -85.953890, VI-2008, col. Jean-Michel Maes (4 ej.) [185].
- Nicaragua: Rivas: 5 mi SE Rivas (citado por Brailovsky, 1985).
- Nicaragua: Cárdenas: Finca Guadalupe, 11.188334 -85.666115, UTM 16P 644039 - 1236202, alt. 260 m, 15-IX-2009, col. J.M. Maes (1 ej.) [181].
- Nicaragua: Rivas: Cárdenas: Finca Sierra Serena, 11.212380 -85.559495, UTM 16P 657865 - 1242291, alt. 50 - 220 m, 21-IX-2009, col. J.M. Maes (1 ej.) [184].
- Nicaragua: Chontales, col. Distant (citado por Distant, 1881).
- Nicaragua (sin datos) (1 ej., 1 hembra en col. Museo Entomológico, León).
- Costa Rica: Ciudad Colon, 14-IX-1991, col. J.M. Maes, MEL # 467601.

Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita [186].

Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra [187].

Nicaragua: Cárdenas: Finca Guadalupe [181].

Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila [185].

***Anasa capaneodes* STÅL, 1862.**

Anasa capaneodes STÅL, 1862:299-300 [México].

Anasa capaneodes STÅL, Brailovsky 1985: 94-96.

+*Anasa capaneodes* STÅL; Maes, 1991:4.

+*Anasa capaneodes* STÅL; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:4.

+*Anasa capaneodes* STÅL; Maes, 1998:423.

+*Anasa capaneodes* STÅL; Packauskas, 2010:102.

Distribución: México*, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica.

Fitófago:

- Bromeliaceae:
 - *Tillandsia bourgaei* BAKER.
 - *Tillandsia intumescens* L. B. SM.
 - *Tillandsia prodigiosa* (LEM.) BAKER.

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua, sin más datos, MEL # 467622 (1 ej.) [188].

Anasa costalis STÅL, 1870.

Anasa costalis STÅL, 1870:194-195 [México].

Anasa costalis STÅL; Brailovsky, 1985: 104-105.

+*Anasa costalis* STÅL; Maes & Téllez, 1988:70.

+*Anasa costalis* STÅL; Maes, 1991:4.

+*Anasa costalis* STÅL; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:4.

+*Anasa costalis* STÅL; Maes, 1994:15.

+*Anasa costalis* STÅL; Maes, 1998:424.

+*Anasa costalis* STÅL; Packauskas, 2010:102-103.

Distribución: México*, Guatemala, Nicaragua.

Fitófago:

- Bromeliaceae:
 - *Tillandsia bourgaei*
 - *Tillandsia prodigiosa*
- Rubiaceae:
 - *Coffea arabica* (café) (Maes & Téllez, 1988).

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: Nueva Segovia: El Carmen, 13.720278, -86.507225, Feb 10, 1957, sobre hoja de café, col. Salgado & Sequeira, det. *Anasa costalis* por P.D. Ashlock 1959, MEL # 467623 (1 ej. Descartado).

Nicaragua: Nueva Segovia: El Carmen.

[*Anasa conspersa* STÅL, 1862].

Anasa conspersa STÅL, 1862:299 [localidad no definida].

Anasa conspersa Stal; Brailovsky, 1985: 99-101.

Distribución: México, Guatemala, Costa Rica.

Material examinado: (84 ej.).

- Guatemala: S.E. Lago Atitlan: Santa Bárbara*: Finca Santa María, 14.432703 -91.227897, alt. 400 m, IX-1996, col. Peter Hubbell, MEL # 467624/701, det. *Anasa conspersa* por Andrey Peraza 2022 (78 ej.) [189, 190].
- Costa Rica: 10 km S. de San José: Escazú, 9.920695 -84.146152, alt. 1100 m, XI-1992, col. J.M. Maes, MEL # 467702/707, det. *Anasa conspersa* por Andrey Peraza 2022 (6 ej.) [191].

Guatemala: S.E. Lago Atitlan: Santa Bárbara: Finca Santa María [189].

Guatemala: S.E. Lago Atitlan: Santa Bárbara: Finca Santa María [190].

Costa Rica: 10 km S. de San José: Escazú [191].

Anasa scorbutica (FABRICIUS, 1775).

Cimex scorbuticus FABRICIUS, 1775:706 [“America”].

Acanthocerus nebulosus PALISOT DE BEAUVOIS, 1818:205 [Republica Dominicana y EUA].

Anasa moesta DALLAS, 1852:505 [Jamaica, Colombia].

Anasa obscura DALLAS, 1852:505-506 [Galápagos].

Anasa spiniceps STÅL, 1862:300 [México].

+*Anasa scorbutica* (FABRICIUS); Brailovsky, 1985:179-184, figs. 43-44, 76-81, 161, 204, 332-333.

+*Anasa scorbutica* (FABRICIUS); Maes, 1991:5.

+*Anasa scorbutica* (FABRICIUS); Maes, 1992:33.

+*Anasa scorbutica* (FABRICIUS); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:4.

+*Anasa scorbutica* (FABRICIUS); Grimm & Maes, 1997:17-18.

+*Anasa scorbutica* (FABRICIUS); Maes, 1998:424.

+*Anasa scorbutica* (FABRICIUS); Packauskas, 2010:108-109.

Distribución: EUA, Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Bahamas, St. Thomas, St. John, St. Kitts, Dominica, Martinica, Barbados, Islas Vírgenes, Antigua, Guadalupe, Sn. Vicente, Granada, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Trinidad, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Perú, Ecuador, Galápagos, Brasil, Bolivia, Argentina.

Fitófago:

- Cucurbitaceae:
 - *Citrullus lanatus* (sandia) (Maes, 1998).
 - *Cucumis melo* (melón) (Maes, 1998).
 - *Cucurbita argyrosperma* K. KOCH (Honduras, Passoa, 1983).
 - *Cucurbita pepo* L. (pipián) (Honduras, Passoa, 1983).
 - *Lagenaria siceraria* (MOLINA) STANDL. (Brailovsky, 1985).
 - *Luffa cylindrica* (paste) (Maes, 1998).
 - *Momordica charantia* (Maes, 1998).
- Euphorbiaceae:
 - *Jatropha curcas* (tempate) (Grimm & Maes, 1997).
- Malvaceae:
 - *Hibiscus esculentus* (okra) (Maes, 1998).
- Poaceae:
 - *Zea mays* L. (maíz) (Honduras, Passoa, 1983).
- Solanaceae:
 - *Solanum lycopersicum* L. (tomate) (Brailovsky, 1985).

Enemigos naturales:

- Hymenoptera:
 - Encyrtidae: *Ooencyrtus submetallicus* HOWARD (Brailovsky, 1985).
 - Eupelmidae: *Anastatus diversus* GAHAN (Brailovsky, 1985).
 - Scelionidae: *Gryon carinatifrons* SAY (Brailovsky, 1985).

Material examinado: (154 ej.).

- Nicaragua: Estelí: 10 mi NE Condega (citado por Brailovsky, 1985).
- Nicaragua: Estelí: R.N. Cerro Tisey, alt. 1300 m, 13.021944 - 86.388330, 15-III-2012, col. J.M. Maes (33 ej.) [202].
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe, 13.583056 -85.703330, Mar 23/30, 2001, col. Javier Sunyer & Blas Hernández, MEL # 467793.
- Nicaragua: Jinotega: entre Yali y San Rafael, alt. 898 m, UTM 16P 588133 - 1470442, 4-IX-2010, col. Jean-Michel Maes (1 ej.) [201].
- Nicaragua: Matagalpa: 7 mi N Matagalpa (citado por Brailovsky, 1985).
- Nicaragua: Matagalpa: 11 mi SE Ciudad Darío (citado por Brailovsky, 1985).
- Nicaragua: Matagalpa, V 08, 1981, sobre okra, col. M. Rizo, MEL # 467716.
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944 -86.958885, V 20, 1985, col. J.M. Maes & Johnson Hernández, MEL # 467753/57 + 467762 (6 ej.) [195].
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944 -86.958885, VI 05, 1995, col. Jean-Michel Maes & Pierre Jolivet, MEL # 467779/87 (9 ej.).
- Nicaragua: Chinandega: El Jicarito, 9-xii-94, sobre *Jatropha curcas*, col. C. Grimm (1 ej. en col. MEL).
- Nicaragua: Chinandega: El Jicarito, 12.533055, -86.816666, VII 31, 1995, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 467713.
- Nicaragua: León: Telica, 12.521389 -86.859720, V-1990, col. Bolívar Garcete, MEL # 467732 (2 ej.).
- Nicaragua: León: Rio Pochote, 12.446667 -86.888054, X-1989, col. Bolívar Garcete, MEL # 467732 (2 ej.).
- Nicaragua: León: Rio Pochote, 12.446667 -86.888054, XI 29, 1986, col. Lesbia Trujillo, MEL # 467731.
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, VIII 16, 1989, col. Jean-Michel Maes, MEL # 483715/17 (3 ej.).
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, Oct 08, 1986, sobre Cucurbitaceae, col. Erenia Reyes, MEL # 467730.

- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, X-1989, col. Bolívar Garcete, det. *Anasa scorbutica* por H. Brailovsky 2010, MEL # 467728 [194].
- Nicaragua: León: Finca Manuel Ignacio Lacayo, 12.435833 - 86.882225, 15-VII-1988, sobre pipián (*Cucurbita pepo*), col. Jean-Michel Maes, MEL # 467726 (huevos) [193].
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, VI 24, 1988, sobre pipián (*Cucurbita pepo*), col. Jean-Michel Maes, MEL # 467724/25 (2 ej.).
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, VII-1989, col. J.M. Maes, MEL # 467717/23 (7 ej.) [192].
- Nicaragua: León: Colegio Manuel Ignacio Lacayo, 12.435833 - 86.882225, VII 16, 1988, sobre pipián (*Cucurbita pepo*), col. Jean-Michel Maes, MEL # 484011/20 (10 ej.) [196, 197, 198].
- Nicaragua: León: León: Finca MIL (Finca escuela Manuel Ignacio Lacayo), 12.446667 -86.911110, XII 22, 1989, col. Juana Téllez, MEL # 483713/14 (2 ej.).
- Nicaragua: León, X-1989, sobre Cucurbitaceae, col. B. Garcete (2 ej. en col. Museo Entomológico, León).
- Nicaragua: León: El Calvario, 8-x-86, sobre hoja de Cucurbitaceae, col. E. Reyes (1 ej. en col. Museo Entomológico, León).
- Nicaragua: León: León*: Las Pampas, 12.432500 -86.881110, VI 14, 1997, sobre *Jatropha curcas*, col. A. Somarriba, MEL # 467791.
- Nicaragua: León: Los Lecheguagos, 12.435833 -86.776390, XII 08, 1991, col. Jean-Michel Maes & Carlos Pineda, MEL # 467727.
- Nicaragua: León: La Paz Centro, 12.339167 -86.675550, XI 16, 1988, sobre sandía y sobre melón, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467734/52 (19 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112, -86.429720, XI 11, 1994, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 467712.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112, -86.429720, XI 22, 1994, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 467711.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112, -86.429720, VII 31, 1995, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 467714.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112, -86.429720, XI 12, 1995, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 467708/709 (2 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112, -86.429720, V 28, 1996, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 467715.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112, -86.429720, VI 04, 1996, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 467710.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, XII 31, 1996, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 467759.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12-vi-96, sobre *Jatropha curcas*, col. C. Grimm (1 ej. en col. Museo Entomológico, León).

- Nicaragua: Managua: Reserva Natura, alt. 70 m, 11.867044, -86.506874, 21/23-I-2012, col. J.M. Maes (1 ej. en col. MEL) [66]
- Nicaragua: Managua: La Calera, 12.130278 -86.161110, VII 22, 1960, sobre maíz, col. Oscar Lempira, MEL # 467729.
- Nicaragua: Masaya: Laguna de Apoyo, 11.924256 -86.057477, alt. 110 m, VIII 27, 1995, col. Jean-Michel Maes, Luis De Armas & Johnson Hernández, MEL # 467792.
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque enano, 11.828611 -85.973610, Feb 28, 1999, trampa malaise, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467789.
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque enano, 11.828611 -85.973610, Feb 18, 1999, trampa malaise, col. J.M. Maes, MEL # 467758 (1 ej.).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, 11.828611 -85.973610, 15-III-1999, trampa malaise, col. J.M. Maes, MEL # 467760 (1 ej.).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, 11.835000 -85.984440, 30-I-1999, trampa malaise, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467775/78 (4 ej.).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, 11.835000 -85.984440, 15-I-1999, trampa malaise, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467764/74 (11 ej.).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Bosque nuboso, 11.835000 -85.984440, alt. 1115 m, 15-I-1998, trampa malaise, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467790.
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Sendero El Puma, 11.828611 -85.973610, alt. 1000 m, 4/6-XII-2003, col. A. Zebensui [205].
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Plan de Las Flores, 11.828611 -85.973610, 1/4-II-1999, col. Blas Hernández, MEL # 467761+467763 + 467788 (3 ej.).
- Nicaragua: Granada: Las Plazuelas, 11.763134 -85.960376, UTM 16P 613116 - 1301464, alt. 60 m, 10-VIII-2011, col. J.M. Maes (1 ej.) [203].
- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, alt. 55 m, 11.708333 -85.953890, 25-XI-2003, col. Jean-Michel Maes (5 ej.) [199, 200].
- Nicaragua: Rivas: 5 mi SE Rivas (citado por Brailovsky, 1985).
- Nicaragua: Rivas: Cárdenas: Finca Isla Vista, 6-II-2012, col. J.M. Maes (1 ej.) [204].

Huevos: Nicaragua: León: Colegio Manuel Ignacio Lacayo [193].

Nicaragua: León: León [194].

Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita [195].

Nicaragua: León: Colegio Manuel Ignacio Lacayo [197].

Nicaragua: León: Colegio Manuel Ignacio Lacayo [196].

Nicaragua: León: Colegio Manuel Ignacio Lacayo [198].

***Anasa stysi* BRAILOVSKY & BARRERA, 2008.**

+*Anasa stysi* BRAILOVSKY & BARRERA, 2008:653-654, figs. 2, 4, 6, 9-10 [México].

Distribución: México*, Guatemala, Nicaragua.

Material examinado (9 ej.):

- Nicaragua: Esteli: Miraflores, 13.24565 -86.254129, UTM 16P 0580805, 1464422, 26-X-2001, col. Jean-Michel Maes & Benigno Tellez (9 PARATYPUS de *Anasa stysi* BRAILOVSKY & BARRERA, 2008).

***Anasa subobscura* DISTANT, 1881.**

Anasa subobscura DISTANT, 1881:144 [México, Guatemala].

Anasa subobscura Distant; Brailovsky, 1985: 189-190.

Distribución: México*, Guatemala*, El Salvador, Nicaragua (**registro nuevo**).

Material examinado (2 ej.):

- Nicaragua: Jinotega: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, VI 12, 1994, col. Jean-Michel Maes, Juana Téllez & Johnson Hernández, det. *Anasa subobscura* por Harry Brailovsky, MEL # 467794 [206].
- Nicaragua: Jinotega: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, alt. 1600 m, VI 24, 1999, col. Jean-Michel Maes & Blas Hernández, MEL # 467795.

***Bitta affinis* (WESTWOOD, 1840).**

Anisoscelis affinis WESTWOOD, 1840:275 [México].

Diactor rufus DALLAS, 1852:451 [Honduras].

+*Bitta affinis* (WESTWOOD); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:5.

+*Bitta affinis* (WESTWOOD); Maes, 1998:425.

+*Anisoscelis (Bitta) affinis* WESTWOOD; Brailovsky, 2016:201-202, figs. 7-8, 22.

Bitta affinis (Westwood); Leavengood, Brailovsky & Barrera, 2024: 243.

Distribución: EUA (Texas), México*, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica.

Fitófago:

- Passifloraceae:
 - *Passiflora edulis* SIMS (cálala, maracuyá) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
 - *Passiflora quadrangularis* L. (granadilla) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
- Solanaceae:
 - *Solanum betaceum* CAVANILLES (tomate de árbol) (Ecuador, Lucas *et al.*, 2010) [Tal vez un error, ya que la especie no parece estar registrada de Ecuador].

Material examinado: (10 ej.).

- Guatemala: S.E. Lago Atitlan: Santa Bárbara*: Finca Santa María, 14.432703 -91.227897, alt. 400 m, IX-1996, col. Peter Hubbell, det. *Anisoscelis (Bitta) affinis* por Harry Brailovsky (1 ej.) [93].
- Nicaragua: Matagalpa: Fuente Pura, 10-IV-1994, col. col. Jean-Michel Maes, & A. de la Fuente, det. *Anisoscelis (Bitta) affinis* por Harry Brailovsky, MEL # 467190.
- Nicaragua: Managua: Ticuantepe: Montibelli, 1-XII-2002, col. col. Jean-Michel Maes & Juana Téllez, det. *Anisoscelis (Bitta) affinis* por Harry Brailovsky (1 ej.).
- Nicaragua: Carazo: Campos Azules, 2-X-1980, sobre hoja de maracuyá, col. Rizo & Morales, MEL # 467187, det. *Anisoscelis luridus* por Won Gun Kim 2019 (2 ej.) [9].
- Nicaragua: Carazo: Campos Azules, 6-VI-1981, atacando frutos de maracuyá, col. L. Lacayo, MEL # 467188 (1 ej.).
- Nicaragua: Carazo: Campos Azules, 6-VI-1981, atacando frutos de maracuyá, col. J. Monterrey, MEL # 467189 (1 ej.).
- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, alt. 55 m, 11.708333 -85.953890, VI-2008, col. Jean-Michel Maes (1 ej.) [169].

- Nicaragua: Rivas: Tola: Talón de Brito, 11.335479 -85.925021, alt. 35 m, 10/14-VIII-2006, col. J.M. Maes, det. *Anisoscelis (Bitta) affinis* por Harry Brailovsky (1 ej.).
- Nicaragua (sin más datos), MEL # 467185 (1 ej.).

Nicaragua: Carazo: Campos Azules [9].

Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila [169].

***Bitta gradadia* (DISTANT, 1881).**

Anisoscelis gradadia DISTANT, 1881:122, lam. XIII, figs. 1-2 [Guatemala].
Bitta gradadia (DISTANT); Leavengood, Brailovsky & Barrera, 2024:246, fig. 9.

Distribución: Guatemala*, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad.

Material examinado: (2 ej.).

- Nicaragua: Nueva Segovia: Cerro Jesus, alt. 1300 m, 13°58'N, 86°10'W, 7/13-VI-2015, col. Wappes & Morris (UNAM) (citado por Leavengood, Brailovsky & Barrera, 2024).
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe, 13.583056 -85.703330, VIII-2001, col. M.A. Guatemala, det. *Anisoscelis gradadius* por Won Gun Kim 2019, MEL # 471826 [27].
- Nicaragua: Jinotega: Reserva Natural Datanli - El Diablo: Estación Dioclesiano Chaves - UCA, 19-V-2017, observación en iNaturalist por “imalipusram” (Jérémie Lapèze).

<p>Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe [27].</p>	<p><i>Bitta gradadia</i> en hábitat natural (Fotografía © Andrey Peraza).</p>

***Bitta podalica* BRAILOVSKY & MAYORGA, 1995.**

Bitta podalicus BRAILOVSKY & MAYORGA, 1995:198 [Costa Rica].
+*Anisoscelis podalicus* (BRAILOVSKY & MAYORGA); van der Heyden, 2022:1-6.
Bitta podalica Brailovsky & Mayorga; Leavengood, Brailovsky & Barrera,
2024: 3.

Distribución: Nicaragua, Costa Rica*.

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: Carazo: Dolores, 23-V-2022 (Observacion de Perla Laguna en iNaturalist) (citado por van der Heyden, 2022).
- Nicaragua: Rivas: Playa La Flor, 9-XI-1997, col. J.M. Maes, Juana Téllez & Eric van den Berghe [10].

Bitta podalica BRAILOVSKY & MAYORGA: HOLOTYPUS macho de Costa Rica
(Fotografía © Ernesto Barrera).

Catorhintha apicalis (DALLAS, 1852).

Gonocerus apicalis DALLAS, 1852:499-500 [México].

Ficana apicalis indagator; DISTANT, 1881:139 [nombre no publicado; Mexico].

Ficana apicalis scrutator; DISTANT, 1881:139 [nombre no publicado].

Catorhintha apicalis banksi FRACKER, 1923:171 [EUA].

Catorhintha apicalis marginata FRACKER, 1923:171 [EUA].

Catorhintha apicalis dorsalis BRAILOVSKY & GARCÍA, 1987:72-77 [México].

+*Catorhintha apicalis* ssp. *apicalis* (DALLAS); Maes, 1992:44.

+*Catorhintha apicalis* ssp. *apicalis* (DALLAS); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:5.

+*Catorhintha apicalis* ssp. *apicalis* (DALLAS); Maes, 1998:425.

+*Catorhintha apicalis* (DALLAS); Packauskas, 2010:114.

Distribución: EUA, México*, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua.

Fitófago:

- Liliaceae:
 - *Nolina parviflora* (Maes, 1998).
- Malvaceae:
 - *Gossypium hirsutum* (algodón) (Maes, 1998).
 - *Sphaeralcea angustifolia* (Maes, 1998).
- Nyctaginaceae:
 - *Mirabilis jalapa* (Maes, 1998).
- Passifloraceae:
 - *Passiflora edulis* SIMS (cálala, maracuyá) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
 - *Passiflora quadrangularis* L. (granadilla) (Lerma *et al.*, 1986).
- Solanaceae:
 - *Solanum betaceum* CAVANILLES (tomate de árbol) (Ecuador, Lucas *et al.*, 2010) [Tal vez un error, ya que la especie no parece estar registrada de Ecuador].

Material examinado: (10 ej.).

- Nicaragua: Chinandega (citado por Maes, 1992).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, trampa malaise en café, bajo cultivo orgánica, 11.825277 -85.988050, V 15, 1998, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467196.
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 11.840000 -85.998886, VI 21, 1998, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467194 [214].
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 11.840000 -85.998886, 30-VI-1998, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467198/99 (2 ej.).

- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 11.834722 -85.994440, 31-III-1998, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467197.
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El Progreso, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 11.834722 -85.994440, V 15, 1998, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467195 + 467200/201 (3 ej.).
- Nicaragua (sin más datos), MEL # 467193.

Catorhintha divergens BARBER, 1926.

Catorhintha divergens BARBER, 1926:214 [Florida].

Catorhintha divergens BARBER; Brailovsky y Garcia, 1987: 52-55.

+*Catorhintha divergens* BARBER; Maes, 1992:46.

+*Catorhintha divergens* BARBER; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:5.

+*Catorhintha divergens* BARBER; Maes, 1998:425.

+*Catorhintha divergens* BARBER; Packauskas, 2010:115.

Distribución: EUA*, Cuba, New Providence Is., St. Catherine, México, Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina.

Fitófago:

- Convolvulaceae:
 - *Ipomoea batatas* (camote) (Maes, 1998).
- Myrtaceae:
 - *Psidium guajava* (guayaba) (Maes, 1998).
- Polygonaceae:
 - *Coccoloba diversifolia* (Maes, 1998).

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: Matagalpa: Sebaco, 12.850000 -86.100000, en hojas de camote (*Ipomoea batatas*), 13-I-1982, col. M. Rizo, MEL # 467202 [215].

***Catorhintha guttula* (FABRICIUS, 1794).**

Lygaeus guttula FABRICIUS, 1794:162 [*“America Insulis”*].

Gonocerus dorsigera WESTWOOD, 1842:25 [St. Thomas].

Catorhintha guttula var. *stali* BLOTE, 1935:194 [forma con conectivo bicolor] [Perú].

Catorhintha guttula (FABRICIUS); Brailovsky y Garcia, 1987: 60-65.

+*Catorhintha guttula* (FABRICIUS); Maes & Téllez, 1988:4, 15, 28, 45, 49.

+*Catorhintha guttula* (FABRICIUS); Téllez & Maes, 1991:10.

+*Catorhintha guttula* (FABRICIUS); Maes, 1992:33.

+*Catorhintha guttula* (FABRICIUS); Maes, 1992:46.

+*Catorhintha guttula* (FABRICIUS); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:6.

+*Catorhintha guttula* (FABRICIUS); Grimm & Maes, 1997:19.

+*Catorhintha guttula* (FABRICIUS); Maes, 1998:426.

+*Catorhintha guttula* (FABRICIUS); Packauskas, 2010:115-116.

Distribución: EUA, Is. Vírgenes, Cuba, República Dominicana, Bahamas, Bimini, St. Lucía, St. Kitts, Antigua, Jamaica, Granada, Puerto Rico, I. Mona, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Trinidad, Venezuela, Surinam, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina.

Fitófago:

- Asteraceae:
 - *Artemisa* sp. (Maes, 1998).
 - *Baltimora* sp. (Maes, 1998).
 - *Cirsium* sp. (Maes, 1998).
 - *Heterotheca* sp.
- Cucurbitaceae:
 - *Cucurbita pepo* (pipián) (Maes & Téllez, 1988).
- Cyperaceae:
 - *Cyperus rotundus* (coyolillo) (Maes, 1998).
- Ericaceae:
 - *Lyonia* (= *Xolisma*) *ferruginea* (Maes, 1998).
- Euphorbiaceae:
 - *Jatropha curcas* (tempate) (Grimm & Maes, 1997).
- Fabaceae:
 - *Crotalaria* sp. (Maes, 1998).
 - *Phaseolus vulgaris* L. (frijol) (Maes, 1998).
 - *Glycine max* (L.) MERR. (soya) (Maes & Téllez, 1988).
- Malvaceae:
 - *Gossypium* sp. (Maes, 1998).
 - *Sida acuta* (escoba) (Maes, 1998).
 - *Urena sinuata* (Maes, 1998).

- Mimosaceae:
 - *Mimosa pudica* (dormilona) (Maes, 1998).
 - *Nyctaginaceae*:
 - *Boerhaavia diffusa* (= *coccinea*) (Maes, 1998).
 - *Commicorpus scandens* (Maes, 1998).
 - *Mirabilis jalapa* (Brailovsky & García, 1987).
- Onagraceae:
 - *Ludwigia* sp. (Maes, 1998).
- Poaceae:
 - *Oryza sativa* L. (arroz) (Maes & Téllez, 1988).
 - *Zea mays* (maíz) (Maes & Téllez, 1988).
- Solanaceae:
 - *Solanum lycopersicum* L. (tomate) (Maes & Téllez, 1988).
- Sterculiaceae:
 - *Theobroma cacao* (cacao) (Maes, 1998).
 - *Waltheria americana* (Maes, 1998).
 - *Waltheria indica* (Brailovsky & García, 1987).

Material examinado: (64 ej.).

- Nicaragua: Estelí: R.N. Cerro Tisey, alt. 1300 m, 13.021944 -86.388330, 30-II-1997, col. E. Van den Berghe, MEL # 467222/23 (2 ej.).
- Nicaragua: Jinotega: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, IV 30, 1995, col. Jean-Michel Maes, Jordi Puig, Víctor Hellebuyck & Johnson Hernández, MEL # 467256.
- Nicaragua: Matagalpa: Sebaco, 12.850000 -86.100000, sobre *Sida acuta*, 19-IX-1981, col. M. Rizo, MEL # 467204.
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944 -86.958885, V 20, 1995, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467257.
- Nicaragua: León, VII-1988, col. J.M. Maes, MEL # 467211.
- Nicaragua: León, XII-1989, col. Bolívar Garcete, MEL # 467218.
- Nicaragua: León: Finca Vivian Hernández, trampa UV, XI 8, 1989, col. J.M. Maes, MEL # 467215.
- Nicaragua: León: Finca MIL (Finca escuela Manuel Ignacio Lacayo), 12.446667 -86.911110, sobre frijol, 8-VII-1988, col. J.M. Maes, MEL # 467251 (1 ej.).
- Nicaragua: León: Finca MIL (Finca escuela Manuel Ignacio Lacayo), 12.446667 -86.911110, sobre frijol, 21-X-1989, col. Juana Téllez, MEL # 467226/28 (3 ej.) [217].
- Nicaragua: León: Finca MIL (Finca escuela Manuel Ignacio Lacayo), 12.446667 -86.911110, sobre frijol, XI 6, 1989, col. Juana Téllez, MEL # 467213/14 (2 ej.).
- Nicaragua: León: Finca MIL (Finca escuela Manuel Ignacio Lacayo), 12.446667 -86.911110, sobre frijol, XI 16, 1989, col. Juana Téllez, MEL # 467205 + 467212 + 467224/25 (4 ej.).

- Nicaragua: León: Finca MIL (Finca escuela Manuel Ignacio Lacayo), 12.446667 -86.911110, sobre frijol, XI-1989, col. Juana Téllez, MEL # 467229/32 + 467247 (5 ej.).
- Nicaragua: León: Finca MIL (Finca escuela Manuel Ignacio Lacayo), 12.446667 -86.911110, 22-XII-1989, col. Juana Téllez, MEL # 467250 + 483713/14 (3 ej.).
- Nicaragua: León: Finca MIL (Finca escuela Manuel Ignacio Lacayo), 12.446667 -86.911110, sobre frijol, XII-1989, col. Juana Téllez, MEL # 467233/46 + 467248/49 (16 ej.).
- Nicaragua: León: Finca MIL (Finca escuela Manuel Ignacio Lacayo), 12.446667 -86.911110, sobre maíz, XII-1989, col. Juana Téllez, det. *Catorhintha guttula* por T.J. Henry 1991, MEL # 467254 + 483707/12 (7 ej.).
- Nicaragua: León: Finca Lourdes, sobre espiga de maíz, 7-VIII-1984, col. Jaime Cuadra, MEL # 467255 (1 ej.).
- Nicaragua: León: León*: Finca El Fortín, 12.431667 -86.877780, en trampa malaise en algodónal, VIII 27, 1993, col. A. Baumert, MEL # 484005.
- Nicaragua: León: Presa El Clavo, 12.446667 -86.911110, sobre *Mimosa pudica*, 29-IX-1986, col. J. Pineda Mejía, MEL # 467208.
- Nicaragua: León: Rio Pochote, 12.446667 -86.888054, sobre maleza, 7-IX-1986, col. M.L. Villanueva, MEL # 467206.
- Nicaragua: León: Rio Pochote, 12.446667 -86.888054, IV-1987, col. Jean Paul Desmedt, MEL # 467209.
- Nicaragua: León: Aposento, 23-XI-1986, sobre *Cyperus rotundus*, col. Daisy Zapata, MEL # 467210.
- Nicaragua: Managua: San Francisco Libre, 12.503333 -86.300835, VIII-1993, sobre Cucurbitaceae, col. R. López, MEL # 467217 (1 ej.) [216].
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 14-XI-1994, col. Christoph Grimm, MEL # 467252/53 (2 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 15-VIII-1995, col. Christoph Grimm, MEL # 467219/21 (3 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), VI 04, 1996, col. Christoph Grimm, MEL # 467216.
- Nicaragua: Managua: Km. 12 carretera Norte, sobre maleza, 23-XII-1981, col. M. Rizo, MEL # 467203.
- Nicaragua: Masaya, VII 18, 1988, sobre *Artemisa*, col. J.M. Maes, MEL # 467207.

Nicaragua: Managua: San Francisco Libre [216].

Nicaragua: León: Finca MIL (Finca escuela Manuel Ignacio Lacayo) [217].

Catorhintha selector STÅL, 1859.

Catorhintha selector STÅL, 1859:471 [México].

+*Catorhintha selector* STÅL; Brailovsky & García, 1987:55-58.

+*Catorhintha selector* STÅL; Maes, 1992:33.

+*Catorhintha selector* STÅL; Maes, 1992:46-47.

+*Catorhintha selector* STÅL; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:6.

+*Catorhintha selector* STÅL; Maes, 1994:16.

+*Catorhintha selector* STÅL; Grimm & Maes, 1997:19-20.

+*Catorhintha selector* STÅL; Maes, 1998:427.

+*Catorhintha selector* STÅL; Packauskas, 2010:118-119.

Distribución: EUA, Cuba, Haití, México*, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Curaçao, Venezuela.

Fitófago:

- Euphorbiaceae:
 - *Jatropha curcas* (tempate) (Grimm & Maes, 1997).
- Malvaceae:
 - *Gossypium herbaceum* L. (algodón) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
 - *Gossypium hirsutum* (algodón) (Maes, 1998).
 - *Sida acuta* (escoba lisa) (Maes, 1998).
- Nyctaginaceae:
 - *Boerhaavia diffusa* L. (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
 - *Mirabilis jalapa* L. (Cervantes *et al.*, 2014).
- Rubiaceae:
 - *Coffea arabica* (café) (Maes, 1998).
- Sterculiaceae:
 - *Waltheria americana* (Maes, 1998).

Material examinado: (21 ej.).

- Nicaragua: Matagalpa: Sebaco, 12.850000 -86.100000, sobre *Sida acuta*, IX 19, 1981, col. M. Rizo, MEL # 467260.
- Nicaragua: Chinandega: Posoltega, 12.544445 -86.980000, VI 12, 1984, col. Mirna Picado, MEL # 467266.
- Nicaragua: León, VII-1988, col. J.M. Maes, MEL # 467265.
- Nicaragua: León*: El Gurú, 12.431389 -86.880554, XI 01, 2004, sobre chan (floración), col. Víctor Calderón, MEL # 469104/106 (3 ej.) [222].
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), XI 14, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 467267/68 (3 ej.) [218].

- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 24-IV-1995, col. Christoph Grimm, MEL # 467269 (1 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 26-V-1995, col. Christoph Grimm, MEL # 467273/75 (3 ej.) [219, 220].
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 2-VI-1995, col. Christoph Grimm, MEL # 467272 (1 ej.).
- Nicaragua: Managua: Carretera Norte Km 12, 12.147223 -86.162780, sobre maleza, VIII 03, 1981, col. M. Rizo, MEL # 467258.
- Nicaragua: Managua: La Calera, 12.147223 -86.162780, sobre hoja de algodón, 17-IX-1968, col. Rubén Bodan, MEL # 467259.
- Nicaragua: Masaya: Las Flores, 12.004444 -86.019720, Sep. 05, 1993, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467270/71 (2 ej.).
- Nicaragua (sin más datos), MEL # 467261/64 (4 ej.).

Nicaragua: León: El Gurú [222].

***Catorhintha* sp. 1.**

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: León: León, 12.431389 -86.880554, VI-1989, col. Jean-Michel Maes, det. *Catorhintha* sp. por H. Brailovsky 2010 (1 ej.) [221].

Nicaragua: León: León [221].

***Cebrenis danieli* BRAILOVSKY, 1995.**

Cebrenis centrolineata (WESTWOOD) (en parte); Stål, 1870: 199.

Cebrenis pulchella STÅL (en parte); Walker, 1871: 136.

Cebrenis danieli BRAILOVSKY, 1995:54-57 [Mexico].

Distribution: Mexico, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica.

Material examinado (1 ej.):

- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944 -86.958885, VI 05, 1993, col. Jean-Michel Maes & Pierre Jolivet, det. *Cebrenis* sp. por Won Gun Kim, MEL # 471347 (1 ej.) [272].

Cebrenis danieli BRAILOVSKY: PARATYPUS de Mexico: Estacion Biologica Los Tuxtlas (Fotografia © Alejandra Baez y Susana Guzman).

Chariesterus albiventris BURMEISTER, 1835.

Chariesterus albiventris BURMEISTER, 1835:317 [México].

+*Chariesterus albiventris* BURMEISTER; Maes & Téllez, 1988:19.

+*Chariesterus albiventris* BURMEISTER; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:6.

+*Chariesterus albiventris* BURMEISTER; Maes, 1998:427.

Distribución: EUA, México*, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua.

Nota: Packauskas (2010) limita la distribución de esta especie a Estados Unidos y México.

Fitófago:

- Convolvulaceae:
 - *Ipomoea batatas* (camote).
- Euphorbiaceae:
 - *Manihot esculenta* (yuca).
- Fabaceae:
 - *Phaseolus vulgaris* L. (frijol)
- Poaceae:
 - *Saccharum officinarum* (caña de azúcar) (Maes & Téllez, 1988).
 - *Zea mays* L. (maíz) (Maes, 1998).

Material examinado: (9 ej.).

- Nicaragua: Jinotega, 13.079722 -85.998604, VIII 12, 1980, sobre hojas de yuca (*Manihot esculenta*), col. Rizo & Morales, det. *Chariesterus albiventris* por Harry Brailovsky, MEL # 467284 (1 ej.) [224].
- Nicaragua: Matagalpa: Sebaco, 12.850000 -86.100000, 13-I-1982, en hojas de camote, col. M. Rizo, MEL # 467283.
- Nicaragua: Chinandega: Somotillo, sobre *Zea mays*, VII-1987, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467278 (1 ej.).
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944 -86.958885, 5-VI-1995, col. Jean-Michel Maes & Pierre Jolivet, MEL # 467281.
- Nicaragua: Chinandega: 5 Km S. Chichigalpa, 12.523334 -87.027230, XI 05, 1994, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467280 (1 ej.) [223].
- Nicaragua: León: La Paz Centro, sobre maleza, 2-II-83, col. Aleida Paguaga, MEL # 467277 (1 ej.).
- Nicaragua: Managua: Azacualpa, XI 24, 1959, sobre caña de azúcar, col. Morales & Bodan, MEL # 467279 (1 ej.).
- Nicaragua: Managua, 12.136389 -86.251390, sobre caña de azúcar, det. *Chariesterus albiventris* por Froeschner 1961, MEL # 467276 (1 ej.).
- Nicaragua: Managua: La Calera, 12.136389 -86.251390, 26-VII-1961, sobre frijol, col. Lacayo & Sáenz, MEL # 467282 (1 ej.).

Nicaragua: Chinandega: 5 Km S.
Chichigalpa [223].

Nicaragua: Jinotega [224].

Nicaragua: Jinotega [224].

Chariesterus cuspidatus DISTANT, 1892.

Chariesterus cuspidatus DISTANT, 1892:364, lam. 33, fig. 14 [Panamá].
+*Chariesterus cuspidatus*; Maes, 1998:427.

Distribución: EUA, México, Nicaragua, Panamá*, Colombia, Trinidad, Venezuela, Guyana británica, Guayana Francesa, Argentina.

Fitófago:

- Meliaceae: *Azadirachta indica* (nim) (Maes, 1998).

Material examinado: (3 ej.).

- Nicaragua: Managua: C.E.I.A., 12.136389 -86.251390, Sep. 26, 1973, en malezas, col. R. Mairena, MEL # 467285/87 (3 ej.) [225].

Nicaragua: Managua [225].

Nicaragua: Managua [225].

***Chariesterus moestus* BURMEISTER, 1835.**

Chariesterus moestus BURMEISTER, 1835:317 [México].

+*Chariesterus moestus* BURMEISTER; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:6.

+*Chariesterus* sp.; Grimm & Maes, 1997:20 [tempate]*.

+*Chariesterus moestus* BURMEISTER; Maes, 1998:427.

Distribución: Puerto Rico, México*, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela.

Fitófago:

- Asparagaceae:
 - *Asparagus officinalis* L. (esparrago) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
- Euphorbiaceae:
 - *Jatropha curcas* L. (tempate) (Alonzo & Lezcano, 2014).
- Fabaceae:
 - *Enterolobium* sp. (Maes, 1998).
 - *Glycine max* (soya) (Maes, 1998).
- Malvaceae:
 - *Gossypium hirsutum* (algodón).
- Poaceae:
 - *Oryza sativa* L. (arroz) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
 - *Saccharum officinarum* (caña de azúcar).

Material examinado: (13 ej.).

- Nicaragua: Matagalpa: Sebaco, 12.850000 -86.100000, VI 17, 1983, Sobre frijol, col. R. Obando, MEL # 467296 [228].
- Nicaragua: Chinandega: Chichigalpa, Ingenio San Antonio, 12.561111 - 87.027230, VIII-1994, sobre caña de azúcar, col. Enilda Cano, det. *Chariesterus moestus* por Harry Brailovsky, MEL # 467290.
- Nicaragua: León: 2 Km N.O. Telica, 18-VIII-1995, col. J.M. Maes, Luis De Armas & Johnson Hernández, MEL # 467294 (1 ej.).
- Nicaragua: León: Finca Aguas Calientes, Sep. 07, 1993, en trampa pitfall en algodón, col. A. Baumert, MEL # 484006 [229].
- Nicaragua: León: La Paz Centro, 12.339167 -86.675550, VIII 26, 1988, col. E. Martínez, MEL # 467289 (1 ej.) [226].
- Nicaragua: Managua: Mateare, 6-ii-95, sobre *Jatropha curcas*, col. C. Grimm (1 ej. en col. Museo Entomológico, León) [No tenemos este espécimen]*.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 27-ii-95, sobre *Jatropha curcas*, col. C. Grimm (1 ej. en col. Museo Entomológico, León) [No tenemos este espécimen]*.

- Nicaragua: Managua: Mateare, 3-iv-95, sobre *Jatropha curcas*, col. C. Grimm (1 ej. en col. Museo Entomológico, León) [No tenemos este espécimen]*.
- Nicaragua: Managua: La Calera, 12.130278 -86.161110, VII 20, 1976, en lote de algodón, col. A. Cerrato, det. *Chariesterus moestus* por Harry Brailovsky, MEL # 467292 (1 ej.) [227].
- Nicaragua: Managua: UCA, 12.130278 -86.161110, VII 10, 1982, sobre grama, col. Flor Ivette, det. *Chariesterus moestus* por Harry Brailovsky, MEL # 467291 (1 ej.).
- Nicaragua: Managua, 12.136389 -86.251390, V 20, 1985, col. Dulce María, det. *Chariesterus moestus* por Harry Brailovsky, MEL # 467293.
- Nicaragua: Rio San Juan: Los Guatusos: Rio Papaturro, 11.040833 - 85.086945, V 21/29, 2000, col. Blas Hernández & Javier Sunyer, MEL # 467295 (1 ej.) [231].
- Nicaragua: “No6 muestra 1 zona 6”, 9-X-1982, MEL # 467288 (1 ej.).

Nicaragua: Rio San Juan: Los Guatusos: Rio Papaturro [231].

Nicaragua: Matagalpa: Sebaco [228].

Nicaragua: León: Finca Aguas Calientes [229].

Cimolus vitticeps STÅL, 1862.

Cimolus vitticeps STÅL, 1862:301 [México].

+*Cimolus vitticeps* STÅL; Packauskas, 2010:123-124.

Distribución: México*, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica.

Material examinado: (2 ej.).

- Nicaragua: León, 12.435833 -86.882225, VIII-1996, col. Zamira Guevara, det. *Cimolus vitticeps* H. Brailovsky 2010, MEL # 471360 [81].
- Nicaragua: Rivas: Tola: Talón de Brito: camino, 11.339192 -85.935863, alt. 210 m, 4-VII-2008, col. J.M. Maes, MEL # 439563, det. *Cimolus vitticeps* por Won Gun Kim [163].

Nicaragua: León [81].

Nicaragua: Rivas: Tola: Talón de Brito [163].

***Daphnasa mucronata* (DISTANT, 1881).**

Anasa mucronata DISTANT, 1881:145 [México].

Distribución: México*, Nicaragua (**registro nuevo**), Panamá, Venezuela.

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: León: Laguna de Monte Galán, 12.438737 -86.577294, 1-II-2012, col. J.M. Maes, det. *Daphnasa mucronata* por Won Gun Kim [273].

Nicaragua: León: Laguna de Monte Galán [273].

***Grammopoecilus angustatus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1842).**

Nematopus angustatus HERRICH-SCHAEFFER, 1842:80-81, lam. CCVII, fig. 651 [Brasil].

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Panamá, Surinam, Perú, Brasil*, Paraguay.

Material examinado (14 ej.):

- Nicaragua: Rivas: Playa La Flor, 9-XI-1997, col. J.M. Maes, Juana Téllez & Eric van den Berghe, det. *Grammopoecilus angustatus* Harry Brailovsky (9 ej.) [86, 87, 88].
- Nicaragua: RACS (RAAS): Nueva Guinea: La Fonseca: Puerto Príncipe (T24), 11.520617 -84.180567, alt. 60 m, 24/28-XI-2013, col. B. Hernández & E. van den Berghe, det. *Grammopoecilus* sp. por Won Gun Kim (1 ej.) [68].
- Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola, 10.972221 -84.338890, 06/09-II-2000, col. Jean-Michel Maes (1 ej.) [89].
- Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola, 10.972221 -84.338890, VI-2005, col. Jean-Michel Maes, det. *Grammopoecilus* sp. por Won Gun Kim MEL # 469141 (1 ej.) [140].
- Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola, 10.972221 -84.338890, alt. 40 m, 18/21-IX-2006, col. Jean-Michel Maes (1 ej.) [178].
- Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola, 10.972221 -84.338890, alt. 40 m, XI-2010, col. Jean-Michel Maes (1 ej.) [177].
- Nicaragua: RACS (RAAS): Punta Gorda: Pijibay: finca Don Barbarino, alt. 20 m, 11.472867, -83.887467, 30-XI / 12-XII-2013, col. Blas Hernández & Eric van den Berghe, det. *Grammopoecilus* sp. por Andrey Peraza 2022 (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-58].
- Nicaragua: RACS (RAAS): Punta Gorda: Pijibay: finca Don Barbarino, alt. 20 m, 11.472867, -83.887467, 30-XI / 12-XII-2013, col. Blas Hernández & Eric van den Berghe, det. *Grammopoecilus* sp. por Andrey Peraza 2022 (3 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-59].

Nicaragua: Rivas: Playa La Flor [86].

Nicaragua: Rivas: Playa La Flor [87].

Nicaragua: Rivas: Playa La Flor [88].

Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola [177].

Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola [178].

Nicaragua: RACS (RAAS): Punta Gorda: Pijibay: finca Don Barbarino [Het-58].

Nicaragua: RACS (RAAS): Punta Gorda: Pijibay: finca Don Barbarino [Het-59].

***Holhymenia histrio* (FABRICIUS, 1803).**

Alydus hystrio FABRICIUS, 1803:248 [*America meridionali*].

Copius scurra BURMEISTER, 1835:330 [Surinam].

Copium histrio FABRICIUS; Stål, 1865:180.

+*Holymenia histrio* (FABRICIUS); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:6.

+*Holymenia histrio* (FABRICIUS); Grimm & Maes, 1997:20.

+*Holymenia histrio* (FABRICIUS); Maes, 1998:427.

+*Holhymenia histrio* (FABRICIUS); Packauskas, 2010:50.

+*Holhymenia histrio* (FABRICIUS); Linares & Orozco, 2017:9.

+*Holhymenia histrio* (FABRICIUS); Leavengood, Brailovsky & Barrera, 2024:248, figs. 16-17, 46-47.

Distribución: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

Fitófago:

- Euphorbiaceae:
 - *Jatropha curcas* (tempate) (Grimm & Maes, 1997).
- Passifloraceae:
 - *Passiflora edulis* SIMS (cálala, maracuyá) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
 - *Passiflora alata* CURTIS (Baldin & Boica, 1999).
 - *Passiflora coccinea* AUBLET (Baldin & Boica, 1999).
 - *Passiflora gibertii* BROWN (Baldin & Boica, 1999).
 - *Passiflora nitida* KUNTH (Baldin & Boica, 1999).

Material examinado: (3 ej.).

- Nicaragua: León, 12.435833 -86.882225, IX-1987, col. Bolívar Garcete, MEL # 467323.
- Nicaragua: León: Rio Pochote, 12.435833 -86.882225, 22-XII-1994, col. J.M. Maes & Luis Roberto Hernández, MEL # 467324.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 14-XI-1994, col. Christoph Grimm [16].

Nicaragua: Managua: Mateare [16].

Hypselonotus interruptus HAHN, 1833.

- Hypselonotus interruptus* HAHN, 1883 :187 [Brasil].
Hypselonotus bilineatus WESTWOOD, 1842:21 [Brasil].
Hypselonotus concinnus DALLAS, 1852:465 [México, Colombia].
Hypselonotus lineaticollis STÅL, 1855:185 [Brazil].
Hypselonotus propinquus WALKER, 1871:142 [México].
Jadera subvittata WALKER, 1871:145 [Brazil].
Hypselonotus atratus DISTANT, 1881:152-153, lam. XIV, fig. 27 [Costa Rica].
Hypselonotus balteatus HORVATH, 1892:260 ["Africa centralis"].
+*Hypselonotus concinnus* DALLAS; Distant, 1893:370.
Hypselonotus andinus BREDDIN, 1901:25 [Ecuador].
Hypselonotus interruptus var. *lineaticollis* STÅL; Horvath, 1913:370.
Hypselonotus concinnus var. *propinquus* WALKER; Horvath, 1913:370.
Hypselonotus atratus var. *hilaris* HORVATH, 1913:370 [Panama].
Hypselonotus aberrans HORVATH, 1913:370 [Ecuador, Peru].
+*Hypselonotus interruptus* HAHN; Maes & Téllez, 1988:15.
+*Hypselonotus concinnus* DALLAS; Maes, 1992:33.
+*Hypselonotus concinnus* DALLAS; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:7.
+*Hypselonotus interruptus* HAHN; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:7.
+*Hypselonotus* sp.; Maes, 1994 :16.
+*Hypselonotus concinnus* DALLAS; Maes, 1998:428.
+*Hypselonotus interruptus* HAHN; Maes, 1998:428.
+*Hypselonotus* sp.; Maes, 1998:428.

Distribución: México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guayana Francesa, Brasil*, Paraguay, Argentina.

Fitófago:

- Asteraceae:
 - *Eupatorium* sp. (Honduras, Passoa, 1983).
- Bromeliaceae:
 - *Ananas comosus* L. (piña) (Arellano *et al.*, 2015).
- Cupressaceae:
 - *Cupressus macrocarpa* HART. (Thum & Costa, 1997).
- Fabaceae:
 - *Acacia mearnsii* DE WILD. (Thum & Costa, 1997).
 - *Caesalpinia pluviosa* DC. (Thum & Costa, 1997).
- Malvaceae:
 - *Gossypium hirsutum* L. (algodón) (Honduras, Passoa, 1983).

- Myrtaceae:
 - *Campomanesia xanthocarpa* (MART.) O. BERG (Thum & Costa, 1997).
 - *Myrciaria rivularis* (CAMBESS) O. BERG (Thum & Costa, 1997).
- Poaceae:
 - *Oryza sativa* L. (arroz) (Maes & Téllez, 1988).
- Rosaceae:
 - *Rubus adenotrichos* SCHLTDL. (Honduras, Passoa, 1983).
- Rubiaceae:
 - *Coffea arabica* (café).
- Rutaceae:
 - *Citrus limon* (L.) OSBECK (limon) (USDA, 2015).
- Salicaceae:
 - *Casearia silvestris* SWARTZ (Thum & Costa, 1997).
- Sapindaceae:
 - *Litchi chinensis* SONN. (lichi) (Honduras, Passoa, 1983).

Material examinado: (140 ej.).

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe, alt. 1520 m, 13.583056 -85.703330, VIII-1997, col. Jean-Michel Maes & Blas Hernández, MEL # 467402/403 (2 ej.).
- Nicaragua: Jinotega*: Bonetillo, 13.079722 -85.998604, VI 26, 1986, Sobre hojas de café, col. M. Villalobos, MEL # 467367.
- Nicaragua: Jinotega: El Jaguar, 13.237978, -86.052655, UTM 16P 06002629 - 1462653, 13° 14 N - 86° 09 W, alt 1346 m, 20/21-XI-2010, col. J.M. Maes, det. *Hypselonotus interruptus* por Andrey Peraza 2022 (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-462]
- Nicaragua: Jinotega: 3 Km al norte de Jinotega, 13.125278 -86.008890, VII-1989, col. Frederick Reinboldt, MEL # 467364.
- Nicaragua: Jinotega: Km 147.5 carretera Matagalpa a Jinotega, alt. 1500 m, 13.044723 -85.934450, XI 20, 1994, col. Jean-Michel Maes, Juana Téllez & Johnson Hernández, MEL # 467393/98 + 467431/40 (16 ej.) [243].
- Nicaragua: Jinotega: Km 147.5 carretera Matagalpa a Jinotega, alt. 1500 m, 13.044723 -85.934450, 3-XII-1994, col. Jean-Michel Maes, Juana Téllez & Johnson Hernández, MEL # 471622/23 + 471628/30 (5 ej.).
- Nicaragua: Jinotega: Km 147.5 carretera Matagalpa a Jinotega, alt. 1500 m, 13.044723 -85.934450, 18-XII-1994, col. Jean-Michel Maes, Luis Roberto Hernández & Johnson Hernández, MEL # 471611/21 + 471624/27 (15 ej.).
- Nicaragua: Jinotega: Km 147.5 carretera Matagalpa a Jinotega, alt. 1500 m, 13.044723 -85.934450, UTM 16P 0615500 -1442110, 16-XI-1998, alt. 1525 m, col. Jean-Michel Maes, Juana Téllez, Blas Hernández & Javier Urcuyo, MEL # 467399.

- Nicaragua: Jinotega: Km 145 carretera Matagalpa a Jinotega, alt. 1200/1300 m, 13.044723 -85.934450, en bosque, 1-VII-1984, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467327.
- Nicaragua: Jinotega: Fuente Pura, alt. 1500 m, 13.010834 -85.920830, 22-I-1994, col. Jean-Michel Maes, Juana Téllez & Eric van den Berghe, MEL # 467328/29 + 467380 (3 ej.).
- Nicaragua: Jinotega: Fuente Pura, alt. 1500 m, 13.010834 -85.920830, 20-III-1994, col. Jean-Michel Maes & Adolfo De La Fuente, MEL # 467414/30 (17 ej.).
- Nicaragua: Jinotega: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, IV 10, 1994, col. Jean-Michel Maes & Adolfo De La Fuente, MEL # 467370/79 (10 ej.) [241].
- Nicaragua: Jinotega: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, VII 06, 1994, col. Jean-Michel Maes & Johnson Hernández, MEL # 467390/92 (3 ej.) [242].
- Nicaragua: Jinotega: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, VII 21, 1994, col. Jean-Michel Maes, Juana Téllez & Johnson Hernández, MEL # 467388.
- Nicaragua: Jinotega: Fuente Pura, alt. 1500 m, 13.010834 -85.920830, 5-XI-1994, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467407/409 (3 ej.).
- Nicaragua: Jinotega: Fuente Pura, alt. 1500 m, 13.010834 -85.920830, XII 28, 1994, col. Jean-Michel Maes, Luis Roberto Hernández & Johnson Hernández, MEL # 467369.
- Nicaragua: Jinotega: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, 30-IV-1995, col. Jean-Michel Maes, Juana Téllez, Jordi Puig, Víctor Hellebuyck & Johnson Hernández, MEL # 467400/401 (2 ej.).
- Nicaragua: Jinotega: Fuente Pura, alt. 1500 m, 13.010834 -85.920830, 9-VI-1995, col. Jean-Michel Maes & Pierre Jolivet, MEL # 467404/405 (2 ej.).
- Nicaragua: Matagalpa: Santa María de Ostuma, 13.007222 -85.925550, V 29, 1992, col. Jean-Michel Maes & Carlos Pineda, MEL # 467385/87 + 467406 (4 ej.).
- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, 12.996111 -85.908330, V 02, 1993, col. Jean-Michel Maes & Rodolfo Novelo, MEL # 467381/84 (4 ej.).
- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, 12.996111 -85.908330, V 08, 1993, col. Jean-Michel Maes, Juana Téllez & Johnson Hernández, MEL # 467368 + 467410 (2 ej.).
- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, 12.996111 -85.908330, 14-VIII-1995, col. Jean-Michel Maes, Luis de Armas, Goodwin & Johnson Hernández, MEL # 471631/32 (2 ej.).
- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, 12.996111 -85.908330, 2-VIII-2001, col. Jean-Michel Maes & Enrique González, MEL # 471633 (1 ej.).
- Nicaragua: Jinotega: 5 Km N Matagalpa, VII 15, 1989, col. F. Reinboldt, MEL # 467360/63 (4 ej.).

- Nicaragua: Matagalpa: El Coyolar, 13.199166 -85.769170, alt. 800 m, XI 20, 1991, en malezas en cafetal, col. J.M. Maes, Stéphane Hue & Xiomara Palacios, MEL # 467330/58 + 467411/13 (32 ej.) [238, 239].
- Nicaragua: Matagalpa (citado por Maes & Goellner-Scheiding, 1993).
- Nicaragua: Chontales: Santo Domingo, 12.265000 -85.083050, XI 12, 1985, sobre malezas, col. F. Garibo, MEL # 467365.
- Nicaragua: Chontales: Santo Domingo, 12.265000 -85.083050, XI-1985, col. J.M. Maes, MEL # 467359 [240].
- Nicaragua: Chontales: Santo Domingo, 12.265000 -85.083050, 1-VIII-1994, col. J.M. Maes & Johnson Hernández, MEL # 467389.
- Nicaragua: Chontales, col. Distant (citado por Distant, 1893).
- Nicaragua (sin más datos), MEL # 467366.

Nicaragua: Matagalpa: El Coyolar [238].	Nicaragua: Matagalpa: El Coyolar [239].

Hypselonotus linea (FABRICIUS, 1803).

Lygaeus linea FABRICIUS, 1803:220 [*America meridionali*].

Hypselonotus proxima DISTANT, 1881:153 [Costa Rica, Panamá, Brasil].

Hypselonotus loratus BREDDIN, 1901:25 [Bolivia].

Hypselonotus fuscus OSBORN, 1904:199 [Bolivia].

Hypselonotus loratus var. *procerus* HORVATH, 1913:370 [Perú].

Hypselonotus pedestris HORVATH, 1913:370-371 [Perú].

Hypselonotus simulans HORVATH, 1913:371 [Perú].

Hypselonotus aequatorialis HORVATH, 1913:371-372 [Ecuador].

+*Hypselonotus proximus* DISTANT; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:7.

+*Hypselonotus proximus* DISTANT; Maes, 1998:428.

Distribución: Guatemala, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guyana británica, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil.

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: Boaco*: Holanda, 12.470833 -85.659720, V 13, 1958, sobre maleza, col. Rubén Bodan, det. *Hypselonotus proximus* por P.D. Ashlock 1960, det. *Hypselonotus linea* por Won Gun Kim 2019, MEL # 467547 [255].

Hypselonotus lineatus STÅL, 1862.

- Hypselonotus lineatus* STÅL, 1862:297 [México].
Hypselonotus intermedius DISTANT, 1881:151 [Guatemala].
+*Hypselonotus intermedius* DISTANT; Distant, 1893:370.
Hypselonotus lineatus var. *neglectus* HORVATH, 1913 :369 [Costa Rica].
Hypselonotus lineatus var. *detersus* HORVATH, 1913 :369 [Costa Rica].
+*Hypselonotus* sp.; Maes & Téllez, 1988:4.
+*Hypselonotus intermedius* DISTANT; Maes, 1992:33.
+*Hypselonotus lineatus detersa* HORVATH; Maes, 1992:33.
+*Hypselonotus intermedius* DISTANT; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:7.
+*Hypselonotus lineatus* STÅL; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:7.
+*Hypselonotus lineatus detersus* HORVATH; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:7.
+*Hypselonotus intermedius* DISTANT; Grimm, 1996:27.
+*Hypselonotus intermedius* DISTANT; Grimm & Maes, 1997:20-21.
+*Hypselonotus lineatus detersus* HORVATH; Grimm & Maes, 1997:21-22.
+*Hypselonotus lineatus detersus* HORVATH; Grimm & Fuhrer, 1998:517.
+*Hypselonotus intermedius* DISTANT; Grimm & Fuhrer, 1998:517.
+*Hypselonotus intermedius* DISTANT; Maes, 1998:428.
+*Hypselonotus lineatus* STÅL; Maes, 1998:428.
+*Hypselonotus lineatus detersus* HORVATH; Maes, 1998:428.
+*Hypselonotus lineatus* STÅL; Packauskas, 2010:129.

Nota: Esta especie presenta dos formas de coloración, con o sin la banda blanca en las alas. Ventralmente puede tener una línea longitudinal de puntitos negros (forma *lineatus*) o no (forma *intermedius*).

Distribución: EUA, México*, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú.

Fitófago:

- Annonaceae:
 - *Annona reticulata* L. (guanábana) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
- Asteraceae:
 - *Baltimora* sp. (Maes, 1998).
- Boraginaceae:
 - *Cordia inermis* (achiopaste).
- Euphorbiaceae:
 - *Jatropha curcas* (tempate) (Grimm & Maes, 1997).
- Fabaceae:
 - *Glycine max* (L.) (soja) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
- Malvaceae:
 - *Hibiscus esculentus* (okra).

- Moringaceae:
 - *Moringa oleifera*.
- Poaceae:
 - *Sorghum halepense* (L.) (zacate johnson) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
 - *Zea mays* (maiz).
- Sterculiaceae:
 - *Waltheria indica* L. (Grimm & Maes, 1997).

Material examinado: (117 ej.).

- Nicaragua: Estelí: Reserva Natural Mirafior, 13.261787 -86.236174, alt. 1170 m, III-2010, col. Blanca Leiva & Amparo Rivas (3 ej.) [250] [251].
- Nicaragua: Estelí: Estelí, 13.088611 -86.355835, Oct 10, 1980, en malezas, col. E. Boza, MEL # 467527.
- Nicaragua: Jinotega: Lago de Apanas, 13.134722 -85.987220, VII-1989, col. Frederick Reinboldt, det. *Hypselonotus lineatus* por Won Gun Kim, MEL # 467525/26 + 467545 (3 ej.) [254].
- Nicaragua: Matagalpa: Sebaco, 12.850000 -86.100000, V 17, 1981, en okra, col. Díaz & Rizo, MEL # 467529.
- Nicaragua: Matagalpa: Sebaco, 12.850000 -86.100000, en okra, V 22, 1981, col. Díaz & Rizo, MEL # 467451.
- Nicaragua: Matagalpa: Sebaco, 12.850000 -86.100000, V 22, 1981, en okra, col. Díaz & Rizo, MEL # 467528.
- Nicaragua: Matagalpa: Sebaco, 12.850000 -86.100000, en okra, V 26, 1981, col. Díaz & Rizo, MEL # 467452.
- Nicaragua: Matagalpa: Sebaco, 12.850000 -86.100000, V 26, 1981, en okra, col. Díaz & Rizo, MEL # 467524.
- Nicaragua: Chinandega: Chichigalpa, Ingenio San Antonio, 12.561111 -87.027230, VIII-1994, sobre caña de azúcar, col. Enilda Cano, det. *Hypselonotus intermedius* por Harry Brailovsky, MEL # 467517.
- Nicaragua: Chinandega: 5 Km S. Chichigalpa, 12.523334 -87.027230, XI 05, 1994, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471642.
- Nicaragua: León: San Jacinto, 13-VI-1984, col. J.M. Maes, MEL # 467489.
- Nicaragua: León: El Jicarito 12.533055 -86.816666, 28-VIII-1994, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, det. J.M. Maes, MEL # 467470.
- Nicaragua: León: El Jicarito 12.533055 -86.816666, 30-VIII-1994, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, det. *Hypselonotus lineatus detersus* por J.M. Maes 1994, det. *Hypselonotus intermedius* por Harry Brailovsky, MEL # 467471 + 467514 (2 ej.).
- Nicaragua: León: El Jicarito 12.533055 -86.816666, 1-IX-1994, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, det. *Hypselonotus intermedius* por J.M. Maes 1994, det. Harry Brailovsky, MEL # 467518.

- Nicaragua: León: El Jicarito 12.533055 -86.816666, 16-X-1994, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467469.
- Nicaragua: León: El Jicarito 12.533055 -86.816666, 26-X-1994, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467477.
- Nicaragua: León: El Jicarito 12.533055 -86.816666, 28-X-1994, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467476.
- Nicaragua: León: El Jicarito 12.533055 -86.816666, 6-XI-1994, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467459.
- Nicaragua: León: El Jicarito 12.533055 -86.816666, 9-XI-1994, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467475.
- Nicaragua: León: El Jicarito 12.533055 -86.816666, 27-XI-1994, sobre *Waltheria indica*, col. Christoph Grimm, MEL # 467460.
- Nicaragua: León: El Jicarito 12.533055 -86.816666, 3-XII-1994, sobre *Waltheria indica*, col. Christoph Grimm, MEL # 467472 + 467504 (2 ej.).
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, 3-XII-1994, sobre *Waltheria indica*, col. Christoph Grimm, det. *Hypselonotus lineatus* por Won Gun Kim, MEL # 467539 [253].
- Nicaragua: León: El Jicarito 12.533055 -86.816666, 6-XII-1994, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467512.
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, 11-I-1995, sobre *Waltheria indica*, col. Christoph Grimm, MEL # 467538.
- Nicaragua: León: San Jacinto, 13-vi-84, col. J.M. Maes (1 ej. en col. Museo Entomológico, León).
- Nicaragua: León: Telica, 12.521389 -86.859720, VI-1994, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. M. Valverde, MEL # 467503.
- Nicaragua: León: Rio Pochote, 12.435833 -86.882225, VI-1987, col. Jean-Paul Desmedt, MEL # 467453 + 467490 (2 ej.).
- Nicaragua: León: Rio Pochote, 12.446667 -86.888054, Sep. 22, 1994, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471644.
- Nicaragua: León: CIMAC, 12.433056 -86.872780, VI-2000, sobre achiopaste (*Cordia inermis*), col. M. Torres, MEL # 471643.
- Nicaragua: León: CIMAC, 12.433056 -86.872780, VI-2000, sobre achiopaste (*Cordia inermis*), col. Miguel Torres, MEL # 471651.
- Nicaragua: León, 12.435833 -86.882225, V-1984, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467449.
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, VII-1988, col. Bolívar Garcete, MEL # 467519/22 (4 ej.).
- Nicaragua: León, 12.435833 -86.882225, VI-1989, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467448.
- Nicaragua: León, 12.435833 -86.882225, VII-1989, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467450.
- Nicaragua: León, 12.435833 -86.882225, X-1989, col. Bolívar Garcete, MEL # 467474 + 467513 (2 ej.) [247].
- Nicaragua: León, 12.435833 -86.882225, X-1989, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467473.

- Nicaragua: León: Los Lechecuagos, 12.435833 -86.776390, Oct 31, 1991, col. J.M. Maes & Carlos Pineda, det. *Hypselonotus lineatus* por Won Gun Kim, MEL # 467454 [246].
- Nicaragua: León: Salinas Grandes, alt. 10 m, 12.262296, -86.838632, 24-I-2012, col. J.M. Maes, det. *Hypselonotus lineatus* por Andrey Peraza 2022 (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-514]
- Nicaragua: León: Izapa, 12.267222 -86.735550, XI 05, 1994, col. J.M. Maes & J. Hernández, MEL # 471637/41 (5 ej.).
- Nicaragua: León: León Viejo, 12.401111 -86.616940, VI 05, 1994, col. Jean-Michel Maes, Juana Téllez & Johnson Hernández, det. *Hypselonotus intermedius* por Harry Brailovsky 2010, MEL # 467515/16 (2 ej.).
- Nicaragua: León: León Viejo, 12.401111 -86.616940, VI 05, 1994, col. J.M. Maes, Juana Téllez & J. Hernández, MEL # 467542.
- Nicaragua: León: León Viejo, 12.401111 -86.616940, Sep. 01, 1994, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471645/48 (4 ej.).
- Nicaragua: León: León, Viejo, 12.401111 -86.616940, 18-IX-1994, col. J.M. Maes & Juana Téllez, MEL # 467541.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 7-VI-1994, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467455.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 28-IX-1994, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467500.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 7-XI-1994, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467456.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 6-XII-1994, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467457.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 6-xii-94, sobre *Jatropha curcas*, col. C. Grimm (1 ej. en col. Museo Entomológico, León).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 16-I-1995, sobre *Waltheria indica*, col. Christoph Grimm, MEL # 467478/81 + 467487/88 (6 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 16-I-1995, sobre *Waltheria indica*, col. Christoph Grimm, MEL # 467537 [252].
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 22-V-1995, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467501.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 30-I-1995, sobre *Moringa oleifera*, col. Christoph Grimm, MEL # 467543.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 2-VI-1995, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467406.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 9-VI-1995, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467458.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, VI 19, 1995, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. A. Somarriba, MEL # 467530.

- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 21-V-1996, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467493/96 (4 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 21-V-1996, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. A. Somarriba, MEL # 467447 + 467497/98 (3 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 21-V-1996, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. A. Somarriba, MEL # 467544.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 28-V-1996, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. A. Somarriba, det. *Hypselsonotus lineatus* por Won Gun Kim, MEL # 467447 + 467483/84/86 + 467492 (6 ej.) [248].
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 28-V-1996, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467540.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 28-V-1996, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. A. Somarriba, MEL # 467546.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 4-VI-1996, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467499.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, VI 4, 1996, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467531/34 + 471649/50 (6 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, VI 4, 1996, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. A. Somarriba, MEL # 467535/36 (2 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 12-VI-1996, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467505.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 18-VI-1996, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. Christoph Grimm, MEL # 467510/11 (2 ej.).
- Nicaragua: Managua: Ciudad Sandino, en maleza, 10-IX-1988, col. A. Loaisiga, MEL # 467446.
- Nicaragua: Masaya: P.N. Volcán Masaya, Oct 02, 1982, col. Maritza Elvir, MEL # 467445.
- Nicaragua: Masaya: Las Flores, 12.004444 -86.019720, 24-VII-1993, col. Jean-Michel Maes & Juana Téllez, MEL # 467507.
- Nicaragua: Masaya: Las Flores, 12.004444 -86.019720, 5-IX-1993, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467508/509 (2 ej.).
- Nicaragua: Carazo (citado por Maes & Goellner-Scheiding, 1993).
- Nicaragua: Rivas: Playa La Flor, 9-XI-1997, col. J.M. Maes, Juana Téllez & Eric van den Berghe, MEL # 467502.
- Nicaragua: Chontales: Santo Domingo, 12.265000 -85.083050, XI-1985, col. J.M. Maes, MEL # 467491.
- Nicaragua: Chontales, col. Janson (citado por Distant, 1893).
- Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Sur: Nueva Guinea, 11.695833 - 84.446110, Oct 03, 1980, sobre hojas de maíz, col. Budler, MEL # 467523 (1 ej.).

Nicaragua: León: Los Lecheguagos [246].

Nicaragua: Estelí: Reserva Natural Miraflores [250].

Variación sin línea de puntos negros en la cara ventral del abdomen.
Nicaragua: Estelí: Reserva Natural Miraflor [251].

Nicaragua: León: El Jicarito [253].

Hypselonotus punctiventris STÅL, 1862.

Hypselonotus punctiventris STÅL, 1862 :297 [Mexico].

+*Hypselonotus* sp.; Maes & Téllez, 1988:60, 67.

+*Hypselonotus fulvus* (DE GEER); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:7.

+*Hypselonotus* sp.; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:7.

+*Hypselonotus fulvus* (DE GEER); Maes, 1998:428.

+*Hypselonotus* sp.; Maes, 1998:428.

Nota: esternitos con puntos negros alineados longitudinalmente.

Distribución: EUA, México*, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua.

Fitófago:

- Asteraceae:
 - *Cirsium vulgare* (SAVIL) TENORE (Chordas *et al.*, 2011).
- Bromeliaceae:
 - *Ananas comosus* L. (piña) (Arellano *et al.*, 2015).
- Convolvulaceae:
 - *Ipomoea batatas* (L.) (camote, batata) (Honduras, Passoa, 1983).
- Euphorbiaceae:
 - *Jatropha curcas* (tempate).
- Fabaceae:
 - *Phaseolus vulgaris* L. (frijol) (Honduras, Passoa, 1983).
- Lauraceae:
 - *Persea americana* MILLER (aguacate) (Pires *et al.*, 2013).
- Malvaceae:
 - *Gossypium hirsutum* (algodón) (Pires *et al.*, 2013).
- Myrtaceae:
 - *Psidium guajava* L. (guajava) (Pires *et al.*, 2013).
- Pedaliaceae:
 - *Sesamum indicum* L. (ajonjolí) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
- Poaceae:
 - *Sorghum halepense* (L.) (zacate johnson) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
 - *Zea mays* L. (maíz) (Honduras, Passoa, 1983).
- Rubiaceae:
 - *Coffea arabica* L. (café) (Honduras, Passoa, 1983).
- Rubiaceae:
 - *Citrus* sp. (Honduras, Passoa, 1983).

Material examinado: (11 ej.).

- Nicaragua: Estelí: Reserva Natural Mirafior, 13.261787 -86.236174, alt. 1170 m, III-2010, col. Blanca Leiva & Amparo Rivas (2 ej.).
- Nicaragua: Estelí: Reserva Natural Mirafior, 13.261787 -86.236174, alt. 1170 m, 29/30-I-2012, col. J.M. Maes, det. *Hypselonotus punctiventris* por Won Gun Kim [249].
- Nicaragua: Estelí: R.N. Cerro Tisey, alt. 1300 m, 13.021944 -86.388330, 31-I-2012, col. J.M. Maes.
- Nicaragua: Jinotega: Lago de Apanas, 13.134722 -85.987220, VII-1989, col. Frederick Reinboldt, det. *Hypselonotus punctiventris* por Won Gun Kim, MEL # 467442 + 467444 (2 ej.) [244].
- Nicaragua: Matagalpa: Km 168 carretera Telica a San Isidro, VIII 20, 1995, col. Jean-Michel Maes, Luis De Armas & Johnson Hernández, MEL # 471634.
- Nicaragua: Chinandega, 12.624167 -87.129720, VIII 16, 1968, sobre algodón, col. D.R. Peterson, MEL # 467443.
- Nicaragua: León: Telica, 12.521389 -86.859720, VI 16, 1997, sobre tempate (*Jatropha curcas*), col. A. Somarriba, det. *Hypselonotus punctiventris* por Won Gun Kim, MEL # 471635/36 (2 ej.) [245].
- Nicaragua: León*: El Caimito, 12.435833 -86.882225, Oct 23, 1968, col. Myrna Moncada, MEL # 467441.

Nicaragua: León: Telica [245].

Nicaragua: Estelí: Reserva Natural Miraflores [249].

Leptoglossus brevirostris BARBER, 1918.

Leptoglossus “?” BARBER, 1906:266 [EUA].

Leptoglossus stigma var. *minor* DALLAS; Heidemann, 1910:191.

Leptoglossus brevirostris BARBER, 1918:35 [EUA].

Distribución: EUA, México, Guatemala (**registro nuevo**), Honduras, Nicaragua, Costa Rica.

Fitófago:

- Poaceae:
 - *Zea mays* L. (maíz) (Linares & Orozco, 2017).
- Santalaceae:
 - *Phoradendron leucarpum* (RAF.) REVEAL & M.C. JOHNST. (Whittaker, 1984).

Material examinado: (8 ej.).

- Guatemala: S.E. Lago Atitlan: Santa Bárbara*: Finca Santa María, 14.432703 -91.227897, alt. 400 m, IX-96, col. P. Hubbell, det. *Leptoglossus brevirostris* por Won Gun Kim (2 ej. en col. Museo Entomológico, León) [92].
- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, alt. 1300 m, 12.996111 -85.908330, Mar 5/7, 2001, col. Jean-Michel Maes, Jens Prena & Benigno Téllez, det. *Leptoglossus brevirostris* por Won Gun Kim, MEL # 471662/66 (5 ej.) [257, 258, 258B].
- Nicaragua: Rivas: Cárdenas: Finca Isla Vista, 2/5-III-2009, col. J.M. Maes (1 ej.) [174].

Guatemala: S.E. Lago Atitlan: Santa Bárbara: Finca Santa María [92].

Nicaragua: Rivas: Cárdenas: Finca Isla Vista [174].

Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra [257].

Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra [258].

Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra [258 B].

***Leptoglossus cinctus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1835).**

Anisoscelis cincta HERRICH-SCHAEFFER, 1835:91 [Brazil].

+*Leptoglossus cinctus* HERRICH-SCHAEFFER; Distant, 1892:361.

+*Leptoglossus cinctus* HERRICH-SCHAEFFER; Maes, 1991:4.

+*Leptoglossus cinctus* HERRICH-SCHAEFFER; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:
8.

+*Leptoglossus cinctus* HERRICH-SCHAEFFER; Maes, 1998:429.

+*Leptoglossus cinctus* (HERRICH-SCHAEFFER); Packauskas, 2010:55.

+*Leptoglossus cinctus* (HERRICH-SCHAEFFER); Leavengood, Brailovsky &
Barrera, 2024:249.

Distribución: Cuba, Republica Dominicana, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa, Perú, Brasil*, Bolivia, Paraguay, Argentina.

Fitófago:

- Cactaceae:
 - *Cereus* sp.
 - *Opuntia* sp.
- Malpighiaceae:
 - *Byrsonima crassifolia*.
- Myrtaceae:
 - *Psidium guajava* (guayaba).
- Rutaceae:
 - *Citrus* sp. (Honduras, Linares & Orozco, 2017).

Material examinado (1 ej.):

- Nicaragua: Chontales, col. Janson (citado por Distant, 1892).

Colombia: Sucre: San Benito Abad, observación #80777238 (foto © Jair Ortega Galván).

Leptoglossus concolor (WALKER, 1871).

Anisoscelis concolor WALKER, 1871:128 [Mexico].

Leptoglossus concolor (WALKER); Brailovsky, 2014: 156

+*Leptoglossus oppositus* (SAY); Maes, 1991:6.

+*Leptoglossus oppositus* (SAY); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:8-9.

+*Leptoglossus oppositus* (SAY); Maes, 1994:16.

+*Leptoglossus oppositus* (SAY); Maes, 1998:429-430.

+*Leptoglossus oppositus* (SAY); Packauskas, 2010:65-66 [referente a Nicaragua].

Leptoglossus concolor (WALKER); Brailovsky, 2014: 156.

+*Leptoglossus oppositus* (SAY); Linares & Orozco, 2017:11 [referente a Nicaragua].

+*Leptoglossus stigma* (HERBST); Leavengood, Brailovsky & Barrera, 2024:251.

Distribución: EUA, Islas Vírgenes, Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Dominica, Montserrat, Sta. Lucía, México*, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Trinidad, Venezuela, Argentina (Leavengood *et al.* 2024).

Nota: CoreioideaSF menciona *Leptoglossus stigma* para Nicaragua (también México, El Salvador, Costa Rica, Panamá hasta Suramérica). Packauskas (2010) da para *L. stigma* la distribución: Ecuador, Surinam, Brasil, Paraguay y Uruguay. Leavengood *et al.* (2024) también dan Nicaragua en la distribución de *L. stigma*, incluyendo Cuba, Puerto Rico, México, Belice, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Guayana Francesa, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Hasta la fecha no tenemos reporte de especimens de *L. stigma* de Nicaragua.

Fitófago:

- Anacardiaceae:
 - *Anacardium occidentale* (marañón).
- Asteraceae:
 - *Helianthus annuum* (girasol) (Maes, 1998).
- Bixaceae:
 - *Bixa orellana* (achiote).
- Euphorbiaceae:
 - *Gymnanthes lucida*.
- Myricaceae:
 - *Comptonia* sp.
- Myristicaceae:
 - *Myristica fragans* (nuez moscada).

- Myrtaceae:
 - *Psidium guajava* (guayaba) (Maes, 1998).
- Polygonaceae:
 - *Coccoloba uvifera*.
- Rubiaceae:
 - *Chiococca alba*.
 - *Coffea arabica* (café) (Maes, 1998).
- Rutaceae:
 - *Citrus* sp. (naranja, limón).
- Sapindaceae:
 - *Litchi chinensis* SONN. (lichi) (Mitchell, 2000).

Material examinado: (21 ej.).

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Bonetillo, 13.200000 -85.883330, V 05, 1981, sobre café, col. Díaz & Rodríguez, MEL # 471656.
- Nicaragua: León: Hacienda Luz L., 27-iii-82, col. G. Pérez, MEL # 471653.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, Mar 21, 1996, sobre marañón (*Anacardium occidentale*), col. Christoph Grimm, MEL # 471660/61 (2 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, Mar 27, 1996, sobre marañón (*Anacardium occidentale*), col. Christoph Grimm, MEL # 471657/59 (3 ej.) [18].
- Nicaragua: Masaya: Las Flores, 12.004444 -86.019720, XII 20, 1993, col. Jean-Michel Maes, det. *Leptoglossus concolor* por H. Brailovsky 2010, MEL # 471381 [91].
- Nicaragua: Masaya: Las Flores, 12.004444 -86.019720, XII 20, 1993, sobre achiote (*Bixa orellana*), col. Jean-Michel Maes, det. *Leptoglossus concolor* por Harry Brailovsky, MEL # 471668/69 (2 ej.).
- Nicaragua: Masaya: Las Flores, 12.004444 -86.019720, 1-I-1994, chupando semillas de achiote (*Bixa orellana*), col. Jean-Michel Maes & Juana Téllez, det. *Leptoglossus concolor* por Harry Brailovsky, MEL # 471667 (1 ej.).
- Nicaragua: Masaya: Catarina: Laguna de Apoyo: ferrocarril, UTM 16P 601789 - 1318686, 11.946944 -86.040560, 4-VI-2009, col. Jean-Michel Maes [172].
- Nicaragua: Carazo: Campos Azules, 9-ix-80, sobre hojas de guayabo, col. D. Díaz, MEL # 471654 [19].
- Nicaragua: Rivas: Tola: Talón de Brito: casa, 11.335479 -85.925021, alt. 35 m, trampa de luz, 2/6-VII-2008, col. J.M. Maes, MEL # 439095 [175].
- Nicaragua: Rivas: 2 km. N. La Flor: Playa El Coco, 19-II-2005, col. Miguel Torrez [119].
- Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Norte: 8 km Bonanza: CICABO, 14.024445 -84.529724, IV-2000, col. col. Jean-Michel Maes & Blas Hernández, MEL # 471670/71 (2 ej.).

- Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Norte: 8 km Bonanza: CICABO, 14.024445 -84.529724, VIII 30, 2000, sobre nuez moscada, col. Yara Dixon, MEL # 471674.
- Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Norte: 8 km Bonanza: CICABO, 14.024445 -84.529724, XI 17/20, 2000, col. J.M. Maes & Blas Hernández, MEL # 471673.
- Nicaragua: Rio San Juan: Los Guatusos: Rio Papaturo, 11.040833 - 85.086945, V 21/29, 2000, col. Blas Hernández & Javier Sunyer, MEL # 471672 [20].
- Nicaragua (sin más datos), MEL # 471655.

Nicaragua: Rio San Juan: Los Guatusos: Rio Papaturro [20].

Nicaragua: Masaya: Las Flores [91].

Nicaragua: Rivas: 2 km. N. La Flor: Playa El Coco [119].

Nicaragua: Masaya: Catarina: Laguna de Apoyo: ferrocarril [172].

***Leptoglossus gonagra* (FABRICIUS, 1775).**

- Cimex gonagra* FABRICIUS, 1775:708 [St. Thomas].
Cimex australis FABRICIUS, 1775:708 [“*Insula Otaheiti maris pacifici*”].
Cimex membranaceus FABRICIUS, 1781:351 [“*Insula St. Iago*”].
Cimex grallator HERBST, 1787:289 [Surinam].
Anisoscelis antica HERRICH-SCHAEFFER, 1836:92 [Brazil].
Cimex momordicae FORSTER, 1844:16 [Cabo Verde].
Anisoscelis orientalis DALLAS, 1852:454 [Filipinas, Java].
Anisoscelis bidentatus MONTROUZIER, 1855:101 [Nueva Caledonia, Is. Woolark].
Anisoscelis flavopunctatus SIGNORET, 1863:26-27 [Is. Reunion].
Anisoscelis praecipuus WALKER, 1871:128.
+*Leptoglossus gonagra* (FABRICIUS); Maes, 1991:4.
+*Leptoglossus gonagra* (FABRICIUS); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:8.
+*Leptoglossus gonagra* (FABRICIUS); Grimm & Maes, 1997:22-23.
+*Leptoglossus gonagra* (FABRICIUS); Maes, 1998:429.
+*Leptoglossus gonagra* (FABRICIUS); Packauskas, 2010:61.
Leptoglossus gonagra (FABRICIUS); Brailovsky, 2014: 152.
+*Leptoglossus gonagra* (FABRICIUS); Leavengood, Brailovsky & Barrera, 2024:250.

Distribución: África, Asia, Australia, Oceanía, EUA, Islas Virgenes, Bahamas, Cayman, Cuba, Haiti, Republica Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Santo Tomas*, Dominica, St. Barthelemy, St. Croix, St. Kitts y Nevis, St. Vincent, México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Trinidad, Venezuela, Ecuador, Peru, Brasil, Suriname, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina (Leavengood *et al.* 2024).

Fitófago:

- Anacardiaceae:
 - *Mangifera indica* L. (mango) (Maes, 1998).
 - *Schinus terebinthifolius* (Maes, 1998).
- Asteraceae:
 - *Helianthus annuus* (girasol) (Maes, 1998).
- Bixaceae:
 - *Bixa orellana* (achiote) (Maes, 1998).
- Capparidaceae:
 - *Cleome spinosa* (Maes, 1998).
- Caricaceae:
 - *Carica papaya* (papaya).

- Cucurbitaceae:
 - *Cucurbita pepo* (calabaza, pipián) (Maes, 1998).
 - *Cucumis sativus* (pepino).
 - *Cucumis melo* L. (melón) (Maes, 1998).
 - *Citrullus lanatus* (sandía) (Maes, 1998).
 - *Citrullus vulgaris* (sandía)
 - *Luffa cylindrica* (paste) (Maes, 1998).
 - *Momordica charantia* (melón de San Cayetano) (Maes, 1998).
 - *Sechium edulis* (chayote) (Maes, 1998).
 - *Sicyos* sp. (pepino silvestre) (Maes, 1998).
- Euphorbiaceae:
 - *Ricinus communis* (higuerilla, ricino) (Maes, 1998).
 - *Jatropha curcas* (tempate) (Grimm & Maes, 1997).
- Lythraceae (Punicaceae):
 - *Punica granatum* L. (granada) (Maes, 1998).
- Malvaceae:
 - *Gossypium hirsutum* (algodón) (Maes, 1998).
- Myrtaceae:
 - *Psidium araca*.
 - *Psidium grandiflorum*.
 - *Psidium guajava* (guayaba) (Maes, 1998).
- Passifloraceae:
 - *Passiflora edulis* SIMS (cálala, maracuyá) (Maes, 1998).
- Poaceae:
 - *Zea mays* (maíz) (Maes, 1998).
 - *Saccharum officinarum* (caña de azúcar).
- Rutaceae:
 - *Citrus paradise* MACFAYDEN (toronja, grapefruit) (Mitchell, 2000).
 - *Citrus sinensis* (L.) OSBECK (naranja) (Mitchell, 2000).
- Solanaceae:
 - *Capsicum anuum* (chiltoma) (Maes, 1998).
 - *Nicotiana tabacum* L. (tabaco) (Maes, 1998).
 - *Solanum* sp. (Maes, 1998).
- Theaceae:
 - *Ternstroemia* (=Taonabo) *parviflora*.
- Typhaceae:
 - *Typha domingensis* (Maes, 1998).
- Vitaceae:
 - *Vitis* sp. (uva) (Maes, 1998).

Enemigos naturales:

- Hymenoptera:
 - Encyrtidae:
 - *Ooencyrtus submetallicus*.

- Eupelmidae:
 - *Neorileya ashmeadi*.
 - *Anastatus diversus*.
- Scelionidae:
 - *Gryon carinatifrons*.

Material examinado: (19 ej.).

- Nicaragua: Chinandega: Chichigalpa, Ingenio San Antonio, 12.561111 - 87.027230, sobre caña de azúcar, VIII-1994, col. Enilda Cano, MEL # 471681 [22].
- Nicaragua: León: Telica, 12.521389 -86.859720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), VIII 05, 1997, col. A. Somarriba, MEL # 471675.
- Nicaragua: León: León*, Manuel Ignacio Lacayo, 12.435833 -86.882225, sobre pipián (*Cucurbita pepo*), 24-VI-1987, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471676.
- Nicaragua: León*: Manuel Ignacio Lacayo, 12.435833 -86.882225, VII 15, 1988, sobre pipián (*Cucurbita pepo*), col. Jean-Michel Maes, det. *Leptoglossus anchorago* por J.M. Maes, MEL # 483991/484001 (11 ej.).
- Nicaragua: León: León*, Manuel Ignacio Lacayo, 12.435833 -86.882225, sobre pipián (*Cucurbita pepo*), VIII 16, 1988, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471677 [21].
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), XI 07, 1995, col. Christoph Grimm, MEL # 471682.
- Nicaragua: Masatepe: Campos Azules, 11.901944 -86.143890, IX 5, 1980, col. J. Rodríguez, MEL # 471680 (1 ej.).
- Nicaragua: Masatepe: Campos Azules, 11.901944 -86.143890, IX 19, 1980, col. Díaz, MEL # 471678/79 (2 ej.).

Nicaragua: León: León, Manuel Ignacio Lacayo [21].

Nicaragua: Chinandega: Chichigalpa, Ingenio San Antonio [22].

Nicaragua: León: León, Manuel Ignacio Lacayo [21].

***Leptoglossus humeralis* ALLEN, 1969.**

Leptoglossus humeralis ALLEN, 1969:126 [Guyana británica].

Leptoglossus humeralis ALLEN; Brailovsky 2014: 154.

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Guyana, Guayana Francesa.

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: Rivas: Tola: Talón de Brito: casa, 11.335479 -85.925021, alt. 35 m, trampa de luz, 2/6-VII-2008, col. J.M. Maes, MEL # 439095 [167].

***Leptoglossus subauratus* DISTANT, 1881.**

+*Leptoglossus subauratus* DISTANT, 1881:126, lam. XII, fig. 18 [Guatemala, Nicaragua].

+*Leptoglossus subauratus* DISTANT; Lethierry & Severin, 1894:49.

+*Leptoglossus subauratus* DISTANT; Brailovsky & Sánchez, 1983:227, fig. 17.

+*Leptoglossus subauratus* DISTANT; Maes, 1991:6.

+*Leptoglossus subauratus* DISTANT; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:9.

+*Leptoglossus subauratus* DISTANT; Maes, 1998:430.

+*Leptoglossus subauratus* DISTANT; Packauskas, 2010:69.

Leptoglossus subauratus DISTANT; Brailovsky 2014: 152.

Distribución: México, Guatemala*, El Salvador, Nicaragua*, Costa Rica.

Fitófago:

- Cactaceae:
 - *Cereus* sp.
 - *Opuntia* sp.

Material examinado: (6 ej.).

- Nicaragua: Madriz: Somoto, 13.483055 -86.583050, VI 23, 1985, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471687 [23].
- Nicaragua: Madriz: Somoto, 13.483055 -86.583050, VI 15, 1985, MEL # 471686.
- Nicaragua: Chontales, col. Distant (SYNTYPUS de *Leptoglossus subauratus* DISTANT, 1881).
- Nicaragua, sin más datos, MEL # 471683/85 (3 ej.).

Nicaragua: Madriz: Somoto [23].

Macho y ninfa. Nicaragua (sin más datos).

***Leptoglossus zonatus* (DALLAS, 1852).**

Anisoscelis zonata DALLAS, 1852:452-453 [México].

Anisoscelis vexillatus STÅL, 1855:185 [Colombia].

Theognis scriptus var. *angustifolium* MAYR, 1866:102 [Colombia].

+*Leptoglossus zonatus* (DALLAS); Brailovsky & Sánchez, 1983:232-233, figs. 15, 42.

+*Leptoglossus zonatus* (DALLAS); Maes & Téllez, 1988:5, 11, 23, 33, 35, 40, 43, 47, 49, 53, 64, 67, 70, 79, 80, 85, 88, 90.

+*Leptoglossus zonatus* (DALLAS); Maes, 1991:6-7.

+*Leptoglossus zonatus* (DALLAS); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:9.

+*Leptoglossus zonatus* (DALLAS); Maes, 1994:16.

+*Leptoglossus zonatus* (DALLAS); Romero, 1994:92-93.

+*Leptoglossus zonatus* (DALLAS); Grimm & Maes, 1997:13.

+*Leptoglossus zonatus* (DALLAS); Grimm & Maes, 1997:23-27.

+*Leptoglossus zonatus* (DALLAS); Grimm & Guharay, 1997:16.

+*Leptoglossus zonatus* (DALLAS); Grimm & Guharay, 1998:265-376.

+*Leptoglossus zonatus* (DALLAS); Maes, 1998:430.

+*Leptoglossus zonatus* (DALLAS); Packauskas, 2010:69-70.

Leptoglossus zonatus (DALLAS); Brailovsky 2014:156.

chinche patona, chinche pata de hojas.

Distribución: EUA, México*, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina.

Fitófago:

- Anacardiaceae:
 - *Actinocheita filicina* (DC.) F.A. BARKLEY (Mitchell, 2000).
 - *Anacardium occidentale* L. (marañón) (Mitchell, 2000).
 - *Mangifera indica* L. (mango) (Mitchell, 2000).
 - *Spondias mombin* (jocote).
- Asparagaceae:
 - *Asparagus officinalis* L. (esparrago) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
- Asteraceae:
 - *Helianthus annuus* (girasol) (Maes & Tellez, 1988).
- Bignoniaceae:
 - *Chilopsis linearis* (CAV.) SWEET (Mitchell, 2000).
 - *Crescentia alata* (jícara sabanero) (Maes & Téllez, 1988).
- Cactaceae:
 - *Hylocereus undatus* (pitahaya) (Maes & Téllez, 1988).

- Convolvulaceae:
 - *Schizocarpum reflexum* (Maes, 1998).
- Cucurbitaceae:
 - *Citrullus lanatus* (THUNB.) MATSAM. & NAKAI (sandía) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
 - *Cucumis melo* L. (melón) (Maes & Téllez, 1988).
 - *Cucurbita* sp. (Maes, 1998).
 - *Luffa cylindrica* (L.) M. ROEM. (paste) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
 - *Momordica charantia* L. (Mitchell, 2000).
 - *Rytidostylis* sp. (huevo de gato).
 - *Schizocarpum reflexum* ROSE (Mitchell, 2000).
- Euphorbiaceae:
 - *Jatropha curcas* L. (tempate) (Grimm & Maes, 1997).
 - *Triadica sebifera* (L.) SMALL (Mitchell, 2000).
- Fabaceae:
 - *Phaseolus vulgaris* L. (frijol) (Maes & Téllez, 1988).
 - *Cajanus cajan* (gandul) (Maes & Téllez, 1988).
- Lauraceae:
 - *Persea americana* (aguacate) (Maes, 1998).
- Lythraceae (Punicaceae):
 - *Punica granatum* L. (granada) (Mitchell, 2000).
- Malvaceae:
 - *Gossypium hirsutum* (algodón) (Maes & Téllez, 1988).
- Meliaceae:
 - *Azadirachta indica* (nim) (Maes, 1998).
- Musaceae:
 - *Musa sapientum* (banano) (Maes & Téllez, 1988).
- Myrtaceae:
 - *Psidium guajava* L. (guayaba) (Maes & Téllez, 1988).
- Passifloraceae:
 - *Passiflora edulis* SIMS (cálala, maracuyá) (Maes & Téllez, 1988).
- Pedaliaceae:
 - *Sesamum indicum* (ajonjolí) (Maes & Téllez, 1988).
- Poaceae:
 - *Zea mays* L. (maíz) (Maes & Téllez, 1988).
 - *Oryza sativa* L. (Mitchell, 2000).
 - *Sorghum vulgare* (sorgo, sorgo millón) (Maes & Téllez, 1988).
- Punicaceae:
 - *Punica granatum* (granada)
- Rubiaceae:
 - *Coffea arabica* (café) (Maes & Téllez, 1988).
- Rutaceae:
 - *Citrus paradise* MACFAYDEN (grapefruit, toronja) (Mitchell, 2000).

- *Citrus sinensis* (L.) (naranja) (Mitchell, 2000).
- Solanaceae:
 - *Capsicum annuum* (chiltoma) (Maes & Téllez, 1988).
 - *Solanum lycopersicum* L. (tomate) (Maes & Téllez, 1988).
 - *Nicotiana tabacum* L. (tabaco) (Mitchell, 2000).
 - *Physalis* sp.
 - *Solanum tuberosum* L. (papa) (Maes & Téllez, 1988).
 - *Solanum melongena* (berenjena) (Maes & Téllez, 1988).
- Sterculiaceae:
 - *Waltheria indica*.

Enemigos naturales:

- Hymenoptera: Scelionidae: *Gryon gallardoi* (BRETHES) [Brasil].

Material examinado: (261 ej.).

- Nicaragua: Jinotega: Fuente Pura, 13.010834 -85.920830, IV 10, 1994, col. Jean-Michel Maes & Adolfo De La Fuente, MEL # 471705.
- Nicaragua: Matagalpa: Sebaco, 12.850000 -86.100000, sobre hojas de sorgo millón, V 19, 1981, col. Díaz y Rizo, MEL # 471696.
- Nicaragua: Boaco (citado por Maes & Goellner-Scheiding, 1993).
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944 -86.958885, 06-I-1994, col. M. Corrales, det. *Leptoglossus zonatus* por Harry Brailovsky 2010, MEL # 471380 [90].
- Nicaragua: León: Los Zarzales: La Defensa, 12.665278 -86.442500, en vivero de jicaro (*Crescentia alata*), VIII-1986, col. Alain Meyrat, MEL # 471694, 471728/31 (5 ej.).
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), VIII 28, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471757, 471787/88 (3 ej.).
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), VIII 30, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471758.
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), IX 01, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471739/40, 471762/65 (6 ej.) [24].
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), IX 07, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471760/61 (2 ej.).
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), IX 22, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471783.
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), Oct 01, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471766.
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), Oct 04, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471767/68 (2 ej.).

- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), Oct 10, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471816/18 (3 ej.).
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 28-X-1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471781.
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), Oct 31, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471815.
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), XI 12, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471782.
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), XI 27, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471814.
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 3-XII-1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471789.
- Nicaragua: Chinandega: El Jicarito, 15-xii-94, sobre *Jatropha curcas*, col. C. Grimm (1 ej. en col. Museo Entomológico, León).
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), XII 23, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471741/42, 471778/80 (5 ej.).
- Nicaragua: Chinandega: El Jicarito, 23-xii-94, sobre *Waltheria indica*, col. C. Grimm (1 ninfas en col. Museo Entomológico, León).
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), XII 27, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471720, 471736/38 (4 ej.).
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), XII 30, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471823/24 (2 ej.).
- Nicaragua: Chinandega: El Jicarito, 30-xii-94, sobre *Physalis* sp., col. C. Grimm (5 ninfas descartadas).
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 11-I-1995, col. Christoph Grimm, MEL # 471801.
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 20-I-1995, col. Christoph Grimm, MEL # 471799/800 (2 ej.).
- Nicaragua: León: Telica, 12.521389 -86.859720, V-1990, col. Bolívar Garcete, MEL # 471695.
- Nicaragua: León: Quetzalguaque, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 7-III-1995, col. Christoph Grimm, MEL # 471819/20 (2 ej.).
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225 12.435833, VI-1989, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471701.
- Nicaragua: León: Finca Sta. Clara, sobre maíz, VI-1987, col. Juana Téllez, MEL # 471693, 471732/34 (4 ej.).
- Nicaragua: León: Momotombo, 26-I-2012, col. J.M. Maes.
- Nicaragua: Managua: Reserva Natura, 1 / 4-VII-2014, col. J.M. Maes & Adrien Debrix [70].

- Nicaragua: Managua: Mateare, 6-vii-94, sobre *Jatropha curcas*, col. C. Grimm (3 ninfas descartadas).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 9-viii-94, sobre *Jatropha curcas*, col. C. Grimm (9 ninfas descartadas).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 23-VIII-1994, col. A. Somarriba, MEL # 471759.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), VIII 29, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471785/86 (2 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), IX 06, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471811/12 (2 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), IX 27, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471813.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), XI 14, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471797/98 (2 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), XI 22, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471794.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), XII 15, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471795.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), XII 27, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471796.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 23-i-95, sobre *Jatropha curcas*, col. C. Grimm (1 ej. en col. Museo Entomológico, León).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 7-ii-95, sobre *Jatropha curcas*, col. C. Grimm (2 ninfas descartadas).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre guayaba (*Psidium guajava*), Feb 20, 1995, col. Christoph Grimm, MEL # 471790/93 (4 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre *Spondias mombin*, IV 04, 1995, col. Christoph Grimm, MEL # 471689/91 (3 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre marañón, IV 04, 1995, col. Christoph Grimm, MEL # 471722/25 (4 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare*: Copalchi, 12.236112 -86.429720, IV 04, 1995, col. Christoph Grimm, MEL # 471688, 471692 (2 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), V 26, 1995, col. Christoph Grimm, MEL # 471821/22 (2 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 2-VI-1995, col. A. Somarriba, MEL # 471784.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), VI 29, 1995, col. Christoph Grimm, MEL # 471772/77 (6 ej. + 8 ninfas descartadas).

- Nicaragua: Managua: Mateare, 15-viii-95, sobre *Jatropha curcas*, col. C. Grimm (16 ninfas descartadas).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), aplicación de hongos, IX 27, 1995, col. Christoph Grimm, MEL # 471769/71 (3 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, *: Las Parcelas, 12.234167 -86.428890, alt. 200 m, sobre ajonjolí, X-1995, col. M. Aguirre, MEL # 471704.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), Mar 19, 1996, col. A. Somarriba, MEL # 471703.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre *Anacardium occidentale*, Mar 27, 1996, col. Christoph Grimm, MEL # 471721.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), V 14, 1996, col. Christoph Grimm, MEL # 471726.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), VI 04, 1996, col. A. Somarriba, MEL # 471702.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), VI 18, 1996, col. A. Somarriba, MEL # 471747.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), VI 25, 1996, col. A. Somarriba, MEL # 471743 (1 ninfa + 11 ninfas descartadas).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 2-vii-96, sobre *Jatropha curcas*, col. A. Somarriba (9 ninfas descartadas).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 10-vii-96, sobre *Jatropha curcas*, col. A. Somarriba (4 ninfas descartadas).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 16-VII-1996, col. K. Ramírez, MEL # 471748/55 (8 ej. + 32 ninfas descartadas).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), VII 19, 1996, col. A. Somarriba, MEL # 471744/46 (3 ej. + 6 ninfas descartadas).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 23-VII-1996, col. Christoph Grimm, MEL # 471802/10 (9 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 30-VII-1996, col. K. Ramírez, MEL # 471756 (1 ninfa + 6 ninfas descartadas).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre *Rytidostylis* sp. (Cucurbitaceae), XII 31, 1996, col. Christoph Grimm, MEL # 471697/98 (2 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare: Las Parcelas, alt. 200 m., x-95, sobre ajonjolí orgánico, col. M. Aguirre (1 ej. en col. Museo Entomológico, León).
- Nicaragua: Managua: Managua, 27-iii-96, sobre *Anacardium occidentale*, col. C. Grimm (1 ej. en col. Museo Entomológico, León).

- Nicaragua: Managua: El Crucero: Las Nubes, 12.007778 -86.286940, alt. 690 m, 10-I-1998, col. Jean-Michel Maes, Juana Téllez & Johnson Hernández, MEL # 471699.
- Nicaragua: Masaya: Las Flores, 12.004444 -86.019720, trampa de luz U.V., VI-1987, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471735.
- Nicaragua: Masaya: Las Flores, 12.004444 -86.019720, sobre *Sorghum*, XII 28, 1995, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471706/19 (14 ej.) [25].
- Nicaragua: Masaya: Catarina, 11.911944 -86.074720, X-1987, col. J.P. Desmedt, MEL # 471727.
- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, alt. 55 m, 11.708333 -85.953890, VI-2008, col. Jean-Michel Maes (2 ej.) [173].
- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, alt. 55 m, 11.708333 -85.953890, V-2010, col. Jean-Michel Maes (2 ej.) [118].
- Nicaragua, sin más datos, MEL # 471700.

Nicaragua: Managua: Reserva Natura
[70].

Nicaragua: Chinandega: Volcán
Casita [90].

Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila
[118].

Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila
[173].

***Leptoscelis quadrisignatus* (DISTANT, 1892).**

- +*Laminiceps quadrisignatus* DISTANT, 1892:360, lam. 33, fig. 11 [Nicaragua, Panamá].
- +*Laminiceps quadrisignatus* DISTANT; Lethierry & Severin, 1894:34.
- +*Laminiceps quadrisignata* DISTANT; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:7.
- +*Laminiceps quadrisignata* DISTANT; Maes, 1998:428.
- +*Leptoscelis quadrisignatus* (DISTANT); Packauskas, 2010:73.
- +*Leptoscelis quadrisignatus* (DISTANT); Leavengood, Brailovsky & Barrera, 2024: 254.

Distribución: Guatemala, Honduras, Nicaragua*, Costa Rica, Panamá*, Colombia, Ecuador.

Material examinado (1 ej.):

- Nicaragua: Chontales, col. Janson (SYNTYPUS de *Laminiceps quadrisignata* DISTANT, 1892).
- Nicaragua: RACN: Siuna: Fonseca, 22-VII-2020 (fotografía © Joseph Luis Rojas) [<https://www.inaturalist.org/observations/54108843>]

Leptoscelis quadrisignatus: Siuna: Fonseca, 22-VII-2020 (fotografía © Joseph Luis Rojas) [<https://www.inaturalist.org/observations/54108843>]

***Leptoscelis tricolor* WESTWOOD, 1842.**

Leptoscelis tricolor WESTWOOD, 1842:17 [localidad no definida].

Distribución: Guatemala, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil.

Material examinado (5 ej.):

- Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola, 10.972221 -84.338890, Feb 06/09, 2000, col. Jean-Michel Maes, det. *Leptoscelis tricolor* por H. Brailovsky 2010, MEL # 471835.
- Nicaragua: Rio San Juan: Los Guatusos: Rio Papaturre, 11.040833 - 85.086945, 17/24-III-2000, col. J.M. Maes, Blas Hernández & Javier Sunyer, det. *Leptoscelis tricolor* por H. Brailovsky 2010, MEL # 471840.
- Nicaragua: Rio San Juan: Los Guatusos: Rio Papaturre, 11.040833 - 85.086945, V 21/29, 2000, col. Blas Hernández & Javier Sunyer, det. *Leptoscelis tricolor* por H. Brailovsky 2010, MEL # 471836 + 471839 (2 ej.) [28].
- Costa Rica: Estación La Selva, 21-V-1994, col. Jean-Michel Maes, det. *Leptoscelis tricolor* por H. Brailovsky 2010, MEL # 471834.

***Lycambes sargi* BREDDIN, 1904.**

Lycambes sargi BREDDIN, 1904:306 [Guatemala].

Distribución: Guatemala, Nicaragua (**registro nuevo**).

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: León: Volcán Telica, IX-1990, col. Bolívar Garcete, det. *Lycambes acutiusculus* por H. Brailovsky 2010, MEL # 471831, det. *Lycambes sargi* por Won Gun Kim [29].

Lycambes varicolor STÅL, 1862.

Lycambes varicolor STÅL, 1862:273 [México].

Archimerus acutiusculus WALKER, 1871:64 [México].

Archimerus guttiventris WALKER, 1871:65 [México].

Hirulcus collaris WALKER, 1871:73 [México].

Distribución: México*, Belice, Guatemala, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica.

Fitófago:

- Anacardiaceae:
 - *Mangifera indica* (mango).
- Lauraceae:
 - *Persea americana* (aguacate)
- Malvaceae:
 - *Gossypium hirsutum* (algodón).

Material examinado (6 ej.):

- Nicaragua: Jinotega: Fuente Pura, alt. 1500 m, 13.010834 -85.920830, 22-I-1994, col. Jean-Michel Maes, det. *Lycambes acutiusculus* por H. Brailovsky 2010, MEL # 471828.
- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, 12.996111 -85.908330, XI-2010, col. J.M. Maes, det. *Lycambes acutiusculus* por J.M. Maes 2019, MEL # 467298 [170].
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, X-1989, col. B. Garcete, det. *Lycambes acutiusculus* por H. Brailovsky 2010, MEL # 471832.
- Nicaragua: Managua: Managua*: Hacienda Peligro, 12.136389 -86.251390, sobre algodón, Feb 08, 1961, col. J.J. Rodríguez, det. *Lycambes acutiusculus* por H. Brailovsky 2010, MEL # 471833 (1 hembra) [30].
- Nicaragua: Masaya: Masatepe: Campos Azules, 11.901944 -86.143890, sobre hojas de mango, Mar 04, 1980, col. J Rodríguez, det. *Lycambes acutiusculus* por H. Brailovsky 2010, MEL # 471830.
- Nicaragua: Masaya: Masatepe: Campos Azules, 11.901944 -86.143890, Mar 07, 1980, sobre aguacate, col. D. Diaz, det. *Lycambes acutiusculus* por H. Brailovsky 2010, MEL # 471829.

Nicaragua: Managua: Managua: Hacienda Peligro [30].

Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra [170].

Nicaragua: Masaya: Masatepe:
Campos Azules

Nicaragua: León: León.

***Machtima mexicana* STÅL, 1870.**

Machtima mexicana STÅL, 1870:147 [México].

Distribución: México, Honduras, Nicaragua (**registro nuevo**).

Material examinado (3 ej.):

- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Bluefields: Rio Sconfra: Puente Jackson, alt. 21 m, UTM 17P 1328640 - 193986, 12.004744, -83.810114, 14-X-2013, col. J.M. Maes, det. *Machtima* sp. por Andrey Peraza 2022 (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-61]
- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Bluefields: Rio Sconfra: Puente Jackson, alt. 21 m, UTM 17P 1328640 - 193986, 12.004744, -83.810114, 14-X-2013, col. J.M. Maes, det. *Machtima* sp. por Andrey Peraza 2022 (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-62]
- Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Bluefields: Rio Sconfra: Puente Jackson, alt. 21 m, UTM 17P 1328640 - 193986, 12.004744, -83.810114, 14-X-2013, col. J.M. Maes, det. *Machtima* sp. por Andrey Peraza 2022 (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-63].

Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Bluefields: Rio Sconfra: Puente Jackson [Het-61].

Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Bluefields: Rio Sconfra: Puente Jackson [Het-62].

Nicaragua: RACS (RAAS, Zelaya): Bluefields: Rio Sconfra: Puente Jackson [Het-63].

***Madura fuscoclavata erratica* BRAILOVSKY, 1862.**

Madura fuscoclavata erratica BRAILOVSKY, 1988:635.

Distribución: México*, Nicaragua (**registro nuevo**), [ssp. *fuscoclavata* Stål, 1860: Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina].

Distribution: Argentina, Bolivia, Brazil, Mexico, Paraguay.

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: Estelí: Reserva Natural Mirafior, 13.261787 -86.236174, alt. 1170 m, III-2010, col. Blanca Leiva & Amparo Rivas [235].
- Nicaragua: Rivas: Sapoá: Finca Guadalupe, 11.179984, -85.680793, UTM 16P 644039 - 1236202, alt. 260 m, 15-IX-2009, col. J.M. Maes, det. *Madura* sp. por Andrey Peraza 2022 (6 ej. en col. Museo Entomológico de León) [**Het-542**]
- Nicaragua: Rivas: Sapoá: Finca Guadalupe, 11.179984, -85.680793, UTM 16P 644039 - 1236202, alt. 260 m, 15-IX-2009, col. J.M. Maes, det. *Madura* sp. por Andrey Peraza 2022 (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [**Het-689**]

Madura fuscoclavata erratica BRAILOVSKY: PARATYPUS de Mexico: Estacion Biologica Los Tuxtlas (Fotografía © Alejandra Baez y Susana Guzman).

Nicaragua: Estelí: Reserva Natural Miraflores [235].

Nicaragua: Rivas: Sapoá: Finca Guadalupe [Het-542] (escala = 5 mm).

Nicaragua: Rivas: Sapoá: Finca Guadalupe [Het-689] (escala = 5 mm).

Madura perfida STÅL, 1862.

Madura perfida STÅL, 1862:304-305 [México].

+*Madura perfida* STÅL; Brailovsky, 1988:636-637.

+*Madura perfida* STÅL; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:9.

+*Madura perfida* STÅL; Maes, 1998:431.

+*Madura perfida* STÅL; Packauskas, 2010:159.

Distribución: EUA, Granada, México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.

Fitófago:

- Acanthaceae:
 - *Schaueria calycobractea*.
- Poaceae:
 - *Zea mays* L. (maíz) (Gibson & Carillo, 1959).
- Rubiaceae:
 - *Coffea arabica* (café).

Material examinado (20 ej.):

- Nicaragua: Matagalpa: El Coyolar, 13.199166 -85.769170, en malezas en cafetal, XI 20, 1991, col. J.M. Maes, Stéphane Hue & Xiomara Palacios, MEL # 467299.
- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, 12.996111 -85.908330, 1-XI-1991, col. Carlos Pineda, MEL # 467298.
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 11.825277 -85.988050, VI 30, 1998, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467311.
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 11.840000 -85.998886, 21-VI-1998, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467307/310 (4 ej.) [233].
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 11.840000 -85.998886, 30-VI-1998, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467315.
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 11.840000 -85.998886, 15-VII-1998, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467301/302 + 467313/14 (4 ej.) [234].
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El progreso, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 11.834722 -85.994440, VI 21, 1998, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467303/304 (2 ej.).
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca El progreso, trampa malaise en café bajo cultivo químico, 11.834722 -85.994440, VI 30, 1998, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467305/306 + 467312 (3 ej.).

- Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Norte: 8 km Bonanza: CICABO, 14.024445 -84.529724, sobre canela, VIII 02, 2000, col. Yara Dixon, MEL # 467300 [232].
- Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Sur: Rama: El Recreo, 12.171111 -84.314730, col. Jean-Michel Maes, MEL # 467297.
- Nicaragua: RACS (RAAS): Nueva Guinea, 17-IX-1980, en hojas de café, col. Boza, det. *Madura perfida* por H. Brailovsky 2010, MEL # 471827 [259].

<p>Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Norte: 8 km Bonanza: CICABO [232].</p>	<p>Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca Santa Ana [233].</p>

***Mamurius mopsus* STÅL, 1862.**

Mamurius mopsus STÅL, 1862:293 [México].

+*Mamurius mopsus* STÅL; Grimm & Maes, 1997:27.

+*Mamurius mopsus* STÅL; Grimm & Fuhrer, 1998:517.

+*Mamurius mopsus* STÅL; Packauskas, 2010:207-208.

Distribución: EUA, Cuba, Curacao, México*, Nicaragua.

Fitófago:

- Euphorbiaceae: *Jatropha curcas* (tempate) (Grimm & Maes, 1997).

Material examinado: (12 ej.).

- Nicaragua: León: Quetzalaguaque, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 9-VI-1997, col. A. Somarriba, MEL # 471422.
- Nicaragua: León: Izapa, 12.267222 -86.735550, XI 05, 1994, col. J.M. Maes & J. Hernández, MEL # 471423 [31].
- Nicaragua: León: Nagarote, 12.267500 -86.566666, XI 30, 1984, det. *Mamurius mopsus* por J.A.M. Fernandes, MEL # 471421.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), Oct 03, 1994, col. Christoph Grimm, MEL # 471418.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), 19-VI-1995, col. Christoph Grimm, MEL # 471419/20 (2 ej.) [32].
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), V 21, 1996, col. Christoph Grimm, MEL # 471415.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), V 28, 1996, col. Christoph Grimm, MEL # 471413/14 (2 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), VI 04, 1996, col. Christoph Grimm, MEL # 471411/12 (1 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, sobre tempate (*Jatropha curcas*), VI 12, 1996, col. Christoph Grimm, MEL # 471416/17 (2 ej.).

Nicaragua: León: Izapa [31].

Nicaragua: Managua: Mateare [32].

Nicaragua: Managua: Mateare.

***Melucha biolleyi* DISTANT, 1900.**

Melucha biolleyi DISTANT, 1900:374 [Costa Rica].

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica*.

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola, 10.972221 -84.338890, XI 10/20, 1999, col. Jean-Michel Maes & Blas Hernández, det. *Melucha biolleyi* por H. Brailovsky 2010, MEL # 471369 [94].

***Melucha quadrivittis* STÅL, 1862.**

Melucha quadrivittis STÅL, 1862:276 [México].

+*Melucha phyllocnemis* (BURMEISTER); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:10.

+*Melucha phyllocnemis* (BURMEISTER); Maes, 1998:431.

+*Melucha quadrivittis* STÅL; Brailovsky & Barrera, 2014:20-21, fig. 8.

Distribución: México*, Honduras, Nicaragua.

Material examinado: (4 ej.).

- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, alt. 1375 m, 28-XII-1991, col. A.E. Mahler (1 ej. UNAM, México).
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944 -86.958885, VI 10, 1995, col. Jean-Michel Maes & Pierre Jolivet, det. *Melucha phyllocnemis* por H. Brailovsky 2010, MEL # 471378 [95].
- Nicaragua: Managua: Ticuantepe: Chocoyero, 14/15-IX-2002, col. J.M. Maes, Juana Téllez & Benigno Téllez, det. *Melucha phyllocnemis* por J.M. Maes 2019, det. *Melucha quadrivittis* por Won Gun Kim [160].
- Nicaragua (sin más datos), det. *Melucha quadrivittis* por Won Gun Kim, MEL # 471424 [33].

Nicaragua (sin más datos) [33].

Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita [95].

Nicaragua: Managua: Ticuantepe: Chocoyero [160].

Melucha quinquelineata STÅL, 1865.

Melucha quinquelineata STÅL, 1865:175 [Brasil].

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana británica, Perú, Bolivia, Brasil*.

Material examinado: (2 ej.).

- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, alt. 55 m, 11.708333 -85.953890, XI-2010, col. Jean-Michel Maes, col. J.M. Maes, det. *Melucha quinquelineata* por Won Gun Kim [161].
- Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola, 10.972221 -84.338890, alt. 40 m, 20/24-VI-2004, col. Jean-Michel Maes, det. *Melucha quinquelineata* por Won Gun Kim [145].

Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola [145].

Merocoris sp.

Crinocerus acridioides FABRICIUS; Herrich-Schaeffer, 1837:20, lam. 186, fig. 575.

Merocoris distinctus DALLAS, 1852:419 [EUA].

+*Merocoris typhaeus distinctus* DALLAS; Maes & Téllez, 1988:35.

+*Merocoris distinctus* DALLAS; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:10.

+*Merocoris distinctus* DALLAS; Maes, 1998:431.

Distribución: Canadá, EUA*, México, Nicaragua, Panamá.

Nota: esta especie probablemente es nueva, diferente de *Merocoris distinctus*.

Fitófago:

- Bromeliaceae:
 - *Ananas comosus* (piña).
- Malvaceae:
 - *Gossypium hirsutum* (algodón) (Maes & Téllez, 1988).
- Polygalaceae:
 - *Polygala* sp. (Maes, 1998).

Material examinado: (3 ej.).

- Nicaragua: Jinotega: 5 Km al S de Jinotega: Los Pinares, 13.045279 - 85.983330, alt. 1500 m, V 29, 1992, col. Jean-Michel Maes, MEL # 484003 [262].
- Nicaragua: Managua: La Calera, 12.130278 -86.161110, XII 06, 1962, sobre algodón, col. Álvaro Sequeira, MEL # 471425 [263].
- Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Norte: 8 km Bonanza: CICABO, 14.024445 -84.529724, Oct 19, 2000, sobre piña, col. Yara Dixon, MEL # 471426 [264].

Nicaragua: Managua: La Calera [263].

Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Norte: 8 km Bonanza: CICABO [264].

Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Norte: 8 km Bonanza: CICABO [264].

***Mozena brunnicornis* (HERRICH-SCHAEFFER, 1840).**

Archimerus brunnicornis HERRICH-SCHAEFFER, 1840:26 [México].

Mozena spinicrus AMYOT & SERVILLE, 1843:192 [México].

+*Mozena brunnicornis* (HERRICH-SCHAEFFER); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:10.

+*Mozena brunnicornis* (HERRICH-SCHAEFFER); Grimm & Maes, 1997:27.

+*Mozena brunnicornis* (HERRICH-SCHAEFFER); Grimm & FUHRER, 1998:517.

+*Mozena brunnicornis* (HERRICH-SCHAEFFER); Maes, 1998:432.

+*Mozena brunnicornis* (HERRICH-SCHAEFFER); Packauskas, 2010:165-166.

Distribución: EUA, México*, Nicaragua.

Nota: Packauskas (2010) pone en duda la localidad de Nicaragua.

Fitófago:

- Euphorbiaceae: *Jatropha curcas* (tempate) (Grimm & Maes, 1997).

Material examinado: (6 ej.).

- Nicaragua: León, vii-89, col. J.M. Maes (1 hembra en col. Museo Entomológico, León).
- Nicaragua: León: La Paz Centro, 12.339167 -86.675550, sobre arbusto, Feb 02, 1983, col. Aleira Paguaga [34].
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, Feb 20, 1995, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471429. [No tenemos este espécimen].
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, Mar 06, 1995, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm [35].
- Nicaragua: Managua: Mateare, 24-iv-95, sobre *Jatropha curcas*, col. A. Somarriba (1 hembra en col. Museo Entomológico, León).
- Nicaragua: Managua: Laguna de Xiloa, 12.215278 -86.311110, VIII 13, 1995, col. J.M. Maes, Luis De Armas & Goodwin, MEL # 471428.

Nicaragua: León: La Paz Centro [34].

Nicaragua: Managua: Mateare [35].

Nicaragua: Managua: Laguna de Xiloa.

***Mozena jansoni* (SCOTT, 1882).**

- +*Mictis* (?) *Jansoni* SCOTT, 1882:41-42 [Nicaragua].
- +*Mozena jansoni* SCOTT; Distant, 1890:352.
- +*Apodesmius Jansoni* SCOTT; Lethierry & Severin, 1894:16.
- +*Mozena jansoni* SCOTT; O'Shea, 1980:206.
- +*Mozena jansoni* SCOTT; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:10.
- +*Mozena jansoni* SCOTT; Maes, 1998:432.
- +*Mozena jansoni* (SCOTT); Packauskas, 2010:166.

Distribución: Nicaragua*.

Material examinado (1 ej.):

- Nicaragua: Chontales, col. E.M. Janson (macho TYPUS de *Mictis* (?) *Jansoni* SCOTT, 1882).

***Mozena lunata* (BURMEISTER, 1835).**

Archimerus lunatus BURMEISTER, 1835:322 [México].

Mozena lunata rufescens RUCKES, 1955:7 [Texas].

+*Mozena lunata* (BURMEISTER); Maes & Goellner-Scheidig, 1993:10.

+*Mozena lunata* (BURMEISTER); Grimm & Maes, 1997:28.

+*Mozena lunata* (BURMEISTER); Grimm & Fuhrer, 1998:517.

+*Mozena lunata* (BURMEISTER); Maes, 1998:432.

+*Mozena lunata* (BURMEISTER); Packauskas, 2010:167.

+*Mozena lunata* (BURMEISTER); Linares & Orozco, 2017:15.

Distribución: EUA, México*, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia.

Fitófago:

- Euphorbiaceae:
 - *Jatropha curcas* (tempate) (Grimm & Maes, 1997).
- Fabaceae:
 - *Acacia amentacea* DC. (Brailovsky *et al.*, 1995).
 - *Acacia farnesiana* L. WILLD. (Ward *et al.*, 1977).
 - *Cassia* sp. (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
 - *Lysiloma* sp. (quebracho).
 - *Prosopis glandulosa* TORR. (Brailovsky *et al.*, 1995).
- Rosaceae:
 - *Malus domestica* BORKH. (manzana) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).

Material examinado: (27 ej.).

- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, alt. 1300 m, 12.996111 -85.908330, 6-XII-2003, col. Jean-Michel Maes [117].
- Nicaragua: Matagalpa: Km 168 carretera Telica a San Isidro, 20-VIII-1995, remanentes de bosque seco, col. J.M. Maes, L. de Armas & J. Hernández, MEL # 471457 (1 ej.).
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, alt. 500 m, 12.691944 -86.958885, XII 18, 2000, sobre *Lysiloma* sp., col. Eduardo, MEL # 471456.
- Nicaragua: León: Malpaisillo, 12.590833 -86.679160, VI 22, 1991, col. Danelia Valencia, det. *Mozena lunata* por H. Brailovsky, MEL # 471448 (1 ej.).
- Nicaragua: León: Volcán Telica 12.603333 -86.843056, VII-1990, col. Bolívar Garcete, MEL # 471449 (1 ej.).
- Nicaragua: León: Volcán Telica 12.603333 -86.843056, IX 01, 1990, col. Bolívar Garcete, MEL # 471436, 471444, 471447 (3 ej.).

- Nicaragua: León: Laguna de Asososca 12.436111 -86.664730, IV 21, 1994, col. J.M. Maes & R. Brabant, det. *Mozena lunata* por H. Brailovsky, MEL # 471453.
- Nicaragua: León: carretera a Poneloya: La Gallina, Oct 01, 1984, col. J.M. Maes, MEL # 471440.
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, III-1995, col. J.M. Maes, MEL # 471455.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, VII 06, 1994, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, det. *Mozena lunata* por J.M. Maes 1994, MEL # 471431.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, IX 08, 1994, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, det. *Mozena lunata* por J.M. Maes 1994, det. *Mozena lunata* por H. Brailovsky, MEL # 471452.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 11-X-1994, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471442.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 23-I-1995, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471434, 471443 (2 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, Feb 20, 1995, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471435 (1 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, Feb 27, 1995, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471435 (1 ej.) [39].
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, Mar 20, 1995, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471437.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, Mar 27, 1995, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471438.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, IV 03, 1995, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471432, 471450 (2 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, V 29, 1995, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471439 (1 ej.).
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, XII 12, 1995, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471451.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, IV 03, 1996, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471433 (1 ej.) [36].
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, IV 09, 1996, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471446 (1 ej.).
- Nicaragua: Managua: Managua*: UNAN, 12.136389 -86.251390, IX 19, 1988, sobre malezas, col. L. Delgado, MEL # 471441 [37].
- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, alt. 55 m, 11.708333 -85.953890, 25-XI-2003, col. Jean-Michel Maes [134].
- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, alt. 55 m, 11.708333 -85.953890, 14/18-VI-2004, col. Jean-Michel Maes.
- Nicaragua: Chontales: Santo Domingo, 1-VIII-1994, col. J.M. Maes & J. Hernández, det. *Mozena lunata* por H. Brailovsky, MEL # 471454 [38].

Nicaragua: Managua: Mateare [36].

Nicaragua: Managua: Managua: UNAN [37].

Nicaragua: Chontales: Santo Domingo [38].

Nicaragua: Managua: Mateare [39].

Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra [117].

Mozena lurida (DALLAS, 1852).

Archimerus luridus DALLAS, 1852:417-418 [Belice].

Distribución: EUA, México, Belice*, Guatemala (**registro nuevo**), Honduras, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica.

Material examinado (16 ej.):

- Guatemala: S.E. Lago Atitlan: Santa Bárbara*: Finca Santa María, 14.432703 -91.227897, alt. 400 m, IX-1996, col. Peter Hubbell, MEL # 471466/73 (8 ej.).
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, VII-1988, col. J.M. Maes, MEL # 471461/65 (4 ej.) [42].
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, X-1989, col. Bolívar Garcete, det. *Mozena lurida* por H. Brailovsky, MEL # 471460/61 (2 ej.).
- Nicaragua: León: León, 12.431389 -86.880554, XI-1989, col. Bolívar Garcete, det. *Mozena lurida* por H. Brailovsky (1 ej.) [41].
- Nicaragua: León*: Las Parcelas, 12.431389 -86.880554, 5-VIII-1991, col. L. Lezama, det. *Mozena lurida* por H. Brailovsky (1 ej.) [40].

Nicaragua: León: León [42].

***Mozena lutea* (HERRICH-SCHAEFFER, 1840).**

Archimerus luteus HERRICH-SCHAEFFER, 1840:26 [Mexico].

Distribución: México, Belice, Honduras, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica.

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: Cárdenas: Finca Guadalupe, UTM 16P 644039 - 1236202, alt. 260 m, 18-VI-2009, col. J.M. Maes, det. *Mozena lutea* por Won Gun Kim (1 ej.) [155].

***Mozena tyttha* BRAILOVSKY, 1999.**

+*Mozena tyttha* BRAILOVSKY, 1999:425-427, figs. 1, 10, 17 [Costa Rica].

Distribución: Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica*.

Material examinado (1 ej.):

- Nicaragua: León: Río Pochote, 12.435833 -86.882225, V-1987, col. J.P. Desmedt, **PARATYPUS** de *Mozena tyttha* H. Brailovsky 2010 [85].

***Mozena ventralis* (MAYR, 1865).**

Capaneus ventralis MAYR, 1865:432 [México].

Distribución: México*, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica.

Material examinado (1 ej.):

- Nicaragua: Managua*: Chiltepe, 12.136389 -86.251390, IV 25, 1985, col. M. Aranda, det. *Mozena ventralis* por H. Brailovsky (1 ej.) [43].

***Namacus annulicornis* STÅL, 1870.**

Namacus annulicornis STÅL, 1870:186 [México].

Namacus rufescens WALKER, 1872:1 [México].

Distribución: México*, Nicaragua (**registro nuevo**).

Material examinado: (12 ej.).

- Nicaragua: Managua: Tipitapa, 12.2005556, -86.0938889, 2014-11-04, col. Ortiz A., Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) (4 ej.).
- Nicaragua: Rio San Juan: Los Guatusos: Rio Papaturro, UTM 16P 0712610 - 1220322, 11.040833 -85.086945, 18-X-2003, col. J.M. Maes, det. *Namacus annulicornis* por Won Gun Kim (6 ej.) [209].
- Nicaragua: Rio San Juan: Rio Frio: Esperanza Verde, UTM 16P 0745906 - 1225423, alt. 91 m, 20/21-X-2003, col. J.M. Maes, det. *Namacus annulicornis* por Won Gun Kim (2 ej.) [210].

Nicaragua: Rio San Juan: Rio Frio: Esperanza Verde [210].

***Nectoquintius alajuelensis* BRAILOVSKY & BARRERA, 2002.**

Nectoquintius alajuelensis BRAILOVSKY & BARRERA, 2002:269 [Costa Rica].

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica*, Ecuador.

Fitófago:

- Sterculiaceae: *Theobroma cacao* (cacao).

Material examinado (1 ej.):

- Nicaragua: RACN (RAAN): 8 km E Bonanza: CICABO, 2-VIII-2000, sobre cacao, col. J. Flores, det. *Nectoquintius alajuelensis* por Andrey Peraza 2024 (1 ej. en col. Museo Entomológico, León) [No tenemos este espécimen].

Nicaragua: Zelaya: RAAN: 8 km E Bonanza: CICABO.

Nematopus lepidus STÅL, 1862.

Nematopus lepidus STÅL, 1862:293 [Mexico].

Distribución: México, Nicaragua (**registro nuevo**), Panama.

Fitófago:

- Rubiaceae:
 - *Coffea arabica* (café).

Material examinado (10 ej.):

- Nicaragua: Nueva Segovia: Cerro de Jesús, 13.982569 - 86.177680, alt. 1342 m, 6/9-VII-2012, col. J.M. Maes, det. *Nematopus lepidus* por Andrey Peraza 2024 [99].
- Nicaragua: Jinotega: Cerro Bonetillo, 13.202500 -85.878333, alt. 1288 m, 7/8-VII-1981, sobre café, col. J. Rodríguez, det. *Nematopus* sp. por H. Brailovsky, det. *Nematopus lepidus* por Andrey Peraza 2024 [46].
- Nicaragua: Jinotega: Reserva Natural Datanli - El Diablo, 13.156767 - 85.875000, alt 1500 m, 22-VII / 5-VIII-2005, col. Javier Sunyer, det. *Nematopus lepidus* por Andrey Peraza 2024 [136].
- Nicaragua: RACN (RAAN): Wawashang: Kahka Creek, 12.657339 - 83.743028, alt. 10 m, 5/6-XI-2011, col. B. Hernández, det. *Nematopus lepidus* por Andrey Peraza 2024 [69].
- Nicaragua: Rio San Juan: Los Guatusos: Rio Papaturre, 11.040833 - 85.086945, alt. 40 m, 18-X-2003, col. J.M. Maes, , det. *Nematopus lepidus* por Andrey Peraza 2024, MEL # 455938, 469395, 469397/99 (5 ej.) [265] [266].
- Nicaragua: Rio San Juan: Los Guatusos: Rio Papaturre, 11.040833 - 85.086945, alt. 40 m, 18-X-2003, col. J.M. Maes, det. *Nematopus lepidus* por Andrey Peraza 2024, MEL # 469396 (1 ej.) [267].

Nicaragua: Jinotega: Cerro Bonetillo [46].

Nicaragua: Nueva Segovia: Cerro de Jesús [99].

Nicaragua: Jinotega: Reserva Natural Datanli - El Diablo [136].

Nicaragua: Rio San Juan: Los Guatusos: Rio Papaturre [266].

Nicaragua: Rio San Juan: Los Guatusos: Rio Papaturre [265].

Nematopus nigroannulatus STÅL, 1870.

Nematopus nigro-annulatus STÅL, 1870:141 [México].

Distribución: México*, Guatemala, El Salvador, Nicaragua (**registro nuevo**).

Fitófago:

- Rubiaceae: *Coffea arabica* (café).
- Sterculiaceae: *Theobroma cacao* (cacao).

Material examinado (8 ej.):

- Nicaragua: Madriz: Rio Pataste (La Pataste = 13.329883 - 86.596527, alt. 1479 m), 4-V-1975, col. E.A. Uriarte, det. *Nematopus nigroannulatus* por H. Brailovsky.
- Nicaragua: Managua: Reserva Natura, alt. 70 m, 11.867044, -86.506874, 21/23-I-2012, col. J.M. Maes, det. *Nematopus nigroannulatus* por Andrey Peraza 2024 (1 ej. en col. MEL) [64]
- Nicaragua: Managua: Reserva Natura, alt. 70 m, 11.867044, -86.506874, 27-II-2011, col. J.M. Maes, det. *Nematopus nigroannulatus* por Andrey Peraza 2024 (1 ej. en col. MEL) [Het-69]
- Nicaragua: Carazo: Diriamba: Alejandría, sobre café, 20 de junio, col. F. Salgado & A. Sequeira, det. *Nematopus nigroannulatus* por H. Brailovsky [44].
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Finca San Joaquín, trampa malaise en café bajo cultivo orgánico, 11.825277 -85.988050, V 30, 1999, col. Jean-Michel Maes, det. *Nematopus nigroannulatus* por H. Brailovsky [98].
- Nicaragua: Chontales: Santo Domingo, 12.265000 -85.083050, XI-1985, col. Jean-Michel Maes, det. *Nematopus nigroannulatus* por H. Brailovsky [45].
- Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Norte: 8 km Bonanza: CICABO, 14.024445 -84.529724, 8-IX-2000, sobre cacao, col. J. Flores, det. *Nematopus nigroannulatus* por Andrey Peraza 2024 [116].
- Nicaragua: Rio San Juan: Los Guatusos: Rio Papaturo, 11.040833 - 85.086945, 28-XI / 8-XII-2000, col. J. Sunyer & B. Hernández, MEL # 471477.

Nicaragua: Carazo: Diriamba:
Alejandría [44].

Nicaragua: Chontales: Santo
Domingo [45].

Nicaragua: Granada: Volcán
Mombacho: Finca San Joaquín [98].

Nicaragua: Región Autónoma
Atlántico Norte: 8 km Bonanza:
CICABO [116].

Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Norte: 8 km Bonanza: CICABO [116].

Nicaragua: Managua: Reserva Natura [64].

Nematopus sp.

Nota: Esta especie parece mimética de *Grammopoecilus angustatus*. La coloración general es muy similar, el dorso del abdomen presenta color oscuro y dos manchas circulares blancas en ambos sexos, las hembras presentan la parte inferior del abdomen con una mancha muy amplia clara. Se pueden discriminar por las patas posteriores del macho y la venación del ala que presenta una “celda” que forma un rombo cerca de la membrana en *Grammopoecilus angustatus*. En el caso de Refugio Bartola, las dos especies están presentes.

Material examinado (6 ej.):

- Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola, 10.972221 -84.338890, 20/24-VI-2004, col. Jean-Michel Maes, det. *Nematopus* sp. por Won Gun Kim, MEL # 469158 (1 ej.) [143]
- Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola, 10.972221 -84.338890, VI-2005, col. Jean-Michel Maes, det. *Nematopus* sp. por Won Gun Kim, MEL # 469062, 469069 (2 ej.) [146]
- Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola, 10.972221 -84.338890, alt. 40 m, 18/20-VI-2007, col. Jean-Michel Maes (3 ej.) [179, 180].

Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola [179].

Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola [180].

Nyttum pallens DOLLING & CASINI, 1988.

Nyttum pallens DOLLING & CASINI, 1988:148 [México].

+*Anasa uhleri* STÅL; Maes, 1991:5.

+*Anasa uhleri* STÅL; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:5.

+*Anasa uhleri* STÅL; Maes, 1998:424.

+*Anasa uhleri* STÅL; Packauskas, 2010:112.

La especie *Anasa uhleri* STÅL, 1868 se reporto de Nicaragua en base a los especímenes incluidos aquí (Maes, 1991), mal identificados desde un principio. La cita fue retomada luego por Maes & Goellner-Scheiding (1993), Maes (1998) y Packauskas (2010).

Distribución: México*, Nicaragua.

Fitófago:

- Malvaceae:
 - *Gossypium hirsutum* (algodón) (Maes, 1998).

Material examinado: (3 ej.).

- Nicaragua: Managua: La Calera, 12.130278 -86.161110, VI 12, 1962, en hoja de algodón, col. Álvaro Sequeira, det. *Nyttum pallens* por Andrey Peraza 2024, MEL # 467804/806 (3 ej.) [208].

***Nyttum punctatum* (DALLAS, 1852).**

Carpia punctata DALLAS, 1852:442, lam. XIII, fig. 3 [Localidad no definida].
Anasa perfusa DISTANT, 1900:691-692 [Costa Rica].

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Colombia, Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina.

Material examinado (1 ej.):

- Nicaragua: Managua: Reserva Natura, alt. 70 m, 11.867044, -86.506874, 21/23-I-2012, col. J.M. Maes, det. *Nyttum punctatum* por Andrey Peraza 2022 (1 ej. en col. MEL) [65]

Pachylis acutangulus STÅL, 1858.

Pachylis acutangulus STÅL, 1858:439 [México].

+*Thasus gigas* (BURMEISTER); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:12.

+*Thasus gigas* (BURMEISTER); Maes, 1998: 436.

Costa & Campos (2022) incluyen esta especie, considerada anteriormente como *Thasus*, en el genero *Pachylis*, mencionan especímenes de Mexico y Guatemala.

Distribución: México*, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Brasil.

Fitófago:

- Mimosaceae:
 - *Pithecellobium* sp. (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
 - *Prosopis velutina* WOOTON (Torre-Bueno, 1945).

Material examinado: (4 ej.).

- Nicaragua: Estelí: Reserva Natural Miraflor, 13.261787 -86.236174, alt. 1170 m, VI-2010, col. Blanca Leiva & Amparo Rivas, det. *Thasus gigas* por J.M. Maes [77].
- Nicaragua: Jinotega: Km 147.5 carretera Matagalpa a Jinotega, 13.044723 -85.934450, V 30, 1995, col. Jean-Michel Maes, Juana Téllez, Jordi Puig, Víctor Hellebuyck & Johnson Hernández, det. *Thasus acutangulus* por Won Gun Kim, MEL # 471293 [71].
- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, 21-I-2011, observación en iNaturalist por “kkrockytop” (Karl Kroeker).
- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, 12.996111 -85.908330, V-2010, col. J.M. Maes, det. *Thasus gigas* por Won Gun Kim [151].

Nicaragua: Jinotega: Km 147.5 carretera Matagalpa a Jinotega [71].

Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra [151].

Nicaragua: Estelí: Reserva Natural Mirafior [77].

Pachylis nervosus DALLAS, 1852.

- Pachylis nervosus* DALLAS, 1852:383-384 [sin localidad definida, posteriormente se registra de Guyana Británica].
- Pachylis hector* STÅL, 1862:276 [México].
- +*Pachylis hector* STÅL; Distant, 1881:107-108, lam. X, figs. 12-13.
- +*Pachylis Hector* STÅL; Lethierry & Severin, 1894:13.
- +*Pachylis hector* STÅL; Maes & Goellner-Scheidig, 1993:10.
- +*Pachylis hector* STÅL; Brailovsky, Mayorga, Ortega León & Barrera, 1995:66.
- +*Thasus gigas* (BURMEISTER); Grimm & Maes, 1997:30.
- +*Pachylis hector* STÅL; Maes, 1998:433.
- +*Pachylis hector* STÅL; Packauskas, 2010:176-177.
- +*Pachylis nervosus* DALLAS; Brailovsky & Guerrero, 2014:373-377, figs. 5, 14, 24, 32-33.

Distribución: México*, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Guyana*, Ecuador.

Fitófago:

- Euphorbiaceae:
 - *Jatropha curcas* (tempate) (Grimm & Maes, 1997).
- Fabaceae:
 - *Mimosa* sp. (Brailovsky, 1995).
 - *Prosopis laevigata* (WILLD.) M.C. JOHNST. (Brailovsky, 1995).

Material examinado: (70 ej.).

- Guatemala: S.E. Lago Atitlan: Santa Bárbara*: Finca Santa María, 14.432703 -91.227897, alt. 400 m, IX-1996, col. Peter Hubbell (1 ej.) [47].
- Nicaragua: Estelí: Cerro Tomabu, alt. 1295 m, 13.025833 -86.294170, Oct 29/30, 2000, col. Jean-Michel Maes & Benigno Téllez, det. *Pachylis nervosus* por Won Gun Kim, MEL # 471296/7, 471309/318 (12 ej. + 6 ej. descartados) [74] [75].
- Nicaragua: Matagalpa: Sebaco, 10-XII-1993, col. J. Munguía (4 ej. citados por Brailovsky & Guerrero, 2014).
- Nicaragua: Matagalpa: San Isidoro, 12.930314 -86.192975, alt. 510 m, 7-V-1977, col. López & Sequeira [76].
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944 -86.958885, V 01, 1995, col. Jean-Michel Maes & Johnson Hernández, MEL # 471322.
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944 -86.958885, VI 10, 1995, col. Jean-Michel Maes & Pierre Jolivet, det. *Pachylis nervosus* por Won Gun Kim, MEL # 471294 [72].

- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, alt. 760 m, 12.672347, -86.952932, 11-I-2012, col. J.M. Maes, det. *Pachylis nervosus* por Andrey Peraza 2022 (1 ej. col. Museo Entomológico de León) [Het-74]
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, sobre guanacaste, IX 16, 2000, col. José Benito Quezada, det. *Pachylis nervosus* por Won Gun Kim, MEL # 471299/308 (10 ej. + 4 ej. descartados) [73].
- Nicaragua: León: León: CIMAC, 12.433056 -86.872780, VI 20, 2000, col. Miguel Torres, MEL # 471298.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, IX 29, 1995, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471323.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, Feb 06, 1996, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471321.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, Feb 13, 1996, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471295.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, Mar 19, 1996, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471320.
- Nicaragua: Masaya, II-2019, col. Marvin Téllez (5 ej.) [260].
- Nicaragua: Masaya: Las Flores, 12.004444 -86.019720, II-2000, col. Benigno Téllez, det. *Pachylis nervosus* por Won Gun Kim (8 ej.) [152].
- Nicaragua: Masaya: Laguna de Apoyo, 11.924256 -86.057477, alt. 110 m, 8-X-2002, col. Jean-Michel Maes & Benigno Téllez, MEL # 468899 (descartado).
- Nicaragua: Granada: Las Plazuelas, 11.763134 -85.960376, UTM 16P 613116 - 1301464, alt. 60 m, 10-VIII-2011, col. J.M. Maes, det. *Pachylis nervosus* por Won Gun Kim (1 ej.) [150].
- Nicaragua: Granada: Las Plazuelas, 11.763134 -85.960376, UTM 16P 613116 - 1301464, alt. 60 m, 24/26-VI-2011, col. J.M. Maes (1 ej.).
- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, 11.708333 -85.953890, 14/18-VI-2004, col. Jean-Michel Maes, det. *Pachylis nervosus* por Won Gun Kim (1 ej.) [139].
- Nicaragua: Rivas: Escamequita: Lomas del Bosque, 11.211976 -85.796371, alt. 30 m, 6/7-III-2009, col. J.M. Maes, det. *Pachylis nervosus* por Won Gun Kim (2 ej.) [153] [154].
- Nicaragua: Rivas: Rio Grande, alt. 210 m, 11.409383, -85.900200, 5/8-IV-2014, col. J.M. Maes, det. *Pachylis nervosus* por Andrey Peraza 2022 (3 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-68]
- Nicaragua: Rivas: Rio Grande, alt. 210 m, 11.409383, -85.900200, 5/8-IV-2014, col. J.M. Maes, det. *Pachylis nervosus* por Andrey Peraza 2022 (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-65]
- Nicaragua: Rivas: Rio Grande, alt. 210 m, 11.409383, -85.900200, 5/8-IV-2014, col. J.M. Maes, det. *Pachylis nervosus* por Andrey Peraza 2022 (7 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-66]
- Nicaragua: Rivas: Rio Grande, alt. 210 m, 11.409383, -85.900200, 5/8-IV-2014, col. J.M. Maes, det. *Pachylis nervosus* por Andrey Peraza 2022 (5 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-67]

- Nicaragua: Ometepe, III-1994, col. J.P. Desmedt (2 ej. citados por Brailovsky & Guerrero, 2014).
- Nicaragua: Chontales, col. Distant (citado por Distant, 1881).
- Nicaragua: RACS (RAAS): Punta Gorda: Puerto Príncipe, alt. 70 m, 11.520617, -84.180567, 24/28-XI-2013, col. Blas Hernández & Eric van den Berghe, det. *Pachylis nervosus* por Andrey Peraza 2022 (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-60]
- Nicaragua: Río San Juan: San Juan del Norte, IV-2001, col. M. Torrez (1 ninfa en col. Museo Entomológico, León; 1 macho descartado).
- Nicaragua (sin datos) (1 ninfa en col. Museo Entomológico, León).

Nicaragua: Masaya: Las Flores [152].

Nicaragua: Rivas: Escamequita:
Lomas del Bosque [153].

Nicaragua: Masaya [260].

Nicaragua: Masaya [260].

Paryphes blandus HORVATH, 1913.

Paryphes blandus HORVATH, 1913:355 [Costa Rica].
+*Paryphes blandus* HORVATH; Leavengood, 2020:330.

Distribución: Nicaragua, Costa Rica*, Panamá.

Material examinado: (9 ej.).

- Nicaragua: Cárdenas: Finca Guadalupe, 11.188334 - 85.666115, UTM 16P 644039 - 1236202, alt. 260 m, 10/12-VII-2010, col. J.M. Maes, det. *Paryphes blandus* por Won Gun Kim (2 ej.) [112] [114].
- Nicaragua: Cárdenas: Finca Guadalupe, 11.188334 - 85.666115, UTM 16P 644039 - 1236202, alt. 260 m, III-2011, col. J.M. Maes, det. *Paryphes blandus* por Won Gun Kim (1 ej.) [171].
- Nicaragua: Cárdenas: Finca Guadalupe, 11.188334 - 85.666115, UTM 16P 644039 - 1236202, alt. 260 m, 9-II-2012, col. J.M. Maes (1 ej.) [113].
- Nicaragua: Cárdenas: Finca Guadalupe, 11.188334 - 85.666115, UTM 16P 644039 - 1236202, alt. 260 m, 26-IV-2012, col. J.M. Maes (1 ej.).
- Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola, 10.972221 -84.338890, 10/20-XI-1999, col. Jean-Michel Maes & Blas Hernández, det. *Paryphes blandus* por Won Gun Kim (1 ej.) [49]
- Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola, 10.97254 -84.33906, 5/15-VIII-2002, col. R.M. Caesar (2 ej. citados por Leavengood 2020)
- Costa Rica: Guanacaste: datos no legibles, det. *Paryphes flavocinctus* por Humberto Lezama, leg. Universidad de Costa Rica, det. *Paryphes blandus* por Won Gun Kim (1 ej.) [48].

Nicaragua: Río San Juan: Refugio Bartola [49].

Nicaragua: Cárdenas: Finca Guadalupe [114].

***Parypheroides imperialis* (STÅL, 1859).**

Paryphes imperialis STÅL, 1859:461 [Mexico].

+*Parypheroides imperialis* (STÅL); Brailovsky & Barrera, 2020:275, 278, figs. 1-2, 18, 21-22.

Distribución: México*, Guatemala, Nicaragua.

Material examinado: (2 ej.).

- Nicaragua: Jinotega: Cerro Kilambe, 26-V-2011 (fotografía © Eric van den Berghe) [<https://www.inaturalist.org/observations/39783641>].
- Nicaragua: León, VII-1989, col. Jean-Michel Maes (1 hembra) (citado por Brailovsky & Barrera 2020).

Parypheroides imperialis: Cerro Kilambe, 26-V-2011 (fotografía © Eric van den Berghe) [<https://www.inaturalist.org/observations/39783641>]

Phthia lunata (FABRICIUS, 1787).

Cimex lunatus FABRICIUS, 1787:289 [Cayenne].

Leptoscelis rubro-picta WESTWOOD, 1842:17 [St. Vincent].

Anisoscelis fastuosus HERRICH-SCHAEFFER, 1844:8 [Brazil].

Phthia concinna WALKER, 1871:132 [México].

+*Phthia lunata* FABRICIUS; Distant, 1881:128.

+*Phthia lunata* FABRICIUS; Lethierry & Severin, 1894:51.

+*Phthia lunata* FABRICIUS; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:10.

+*Phthia lunata* FABRICIUS; Maes, 1998:433.

+*Phthia lunata* FABRICIUS; Leavengood, Brailovsky & Barrera, 2024:258-259, figs. 26, 55, 59-60.

Distribución: Cuba, Republica Dominicana, Puerto Rico, St. Vincent, Martinica, Guadalupe, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa*, Ecuador, Peru, Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina.

Fitófago:

- Cucurbitaceae:
 - *Citrullus lanatus* (THUNB.) MATSUM. & NAKAI (sandia) (Maes, 1998).
 - *Cucurbita* sp. (Maes, 1998).
- Solanaceae:
 - *Capsicum annuum* L. (chiltoma) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).

Material examinado (2 ej.):

- Nicaragua: Managua: Universidad nacional Agraria, 9-XII-2019, observación en iNaturalist por “roswaldo” (Oswaldo Rodríguez-Flores).
- Nicaragua: Chontales, col. Distant (citado por Distant, 1881).

Nicaragua: Managua: Universidad nacional Agraria, 9-XII-2019, observación en iNaturalist por "roswaldo" (Oswaldo Rodríguez-Flores).

Phthiacnemia picta (DRURY, 1770).

- Cimex pictus* DRURY, 1770:107, lam. 45, fig. 1 [Isla Antigua].
Cimex ciliatus FABRICIUS, 1775:706 [“America”].
Cimex leprosus FABRICIUS, 1775:719 [“America”].
Cimex candelabrum GOEZE, 1778:254 [Antigua].
Cimex crenulatus FABRICIUS, 1781:353 [*America meridionali*].
Lygaeus dispar FABRICIUS, 1803:214 [*America meridionali*].
Anisoscelis divisus HERRICH-SCHAEFFER, 1842:9 [Brasil].
Anisoscelis pulverulentus HERRICH-SCHAEFFER, 1842:9 [México].
Anisoscelis (Leptoscelis) annulipes GUERIN-MENEVILLE, 1857:388 [Cuba].
+*Phthia picta* (DRURY); Maes & Téllez, 1988:5, 11, 15, 40, 43, 47, 49, 53, 60, 70.
+*Phthia picta* (DRURY); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:10-11.
+*Phthia picta* (DRURY); Grimm & Maes, 1997:28-29.
+*Phthia picta* (DRURY); Maes, 1994:16.
+*Phthia picta* (DRURY); Maes, 1998:433-434.
+*Phthia picta* (DRURY); Packauskas, 2010:79-81.
+*Phthia picta* (DRURY); Leavengood, Brailovsky & Barrera, 2024:259, figs. 27, 51.

Distribución: EUA, Is. Vírgenes, Bahamas, Cuba, Dominican Republic, Puerto Rico, Jamaica, Antigua*, St. Martin, Barbados, Granada, Guadalupe, St. Barthelemy, St. Croix, Dominica, St. Kitts, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Trinidad, Venezuela, Guyana, Suriname, Guayana Francesa, Ecuador, Peru, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina.

Fitófago:

- Asteraceae:
 - *Helianthus annuus* (girasol) (Maes, 1998).
- Bromeliaceae:
 - *Ananas comosus* (piña).
- Caryophyllaceae:
 - *Stellaria media* (Maes, 1998).
- Convolvulaceae:
 - *Ipomoea batatas* (camote) (Maes & Téllez, 1988).
 - *Ipomoea cairica*.
- Cucurbitaceae:
 - *Citrullus lanatus* (sandía) (Maes, 1998).
 - *Cucurbita moschata*.
 - *Cucurbita maxima*.
 - *Cucurbita pepo* (pipián) (Maes, 1998).

- *Cucumis melo* (melón) (Maes & Téllez, 1988).
- *Cucumis sativus* (melón).
- *Momordica charantia* (Maes, 1998).
- *Sechium edule* (paste) (Maes, 1998).
- Euphorbiaceae:
 - *Jatropha curcas* (tempate) (Grimm & Maes, 1997).
- Fabaceae:
 - *Pisum sativum* (guisante) (Maes, 1998).
 - *Phaseolus vulgaris* L. (frijol) (Maes, 1998).
 - *Trifolium repens* (Maes, 1998).
 - *Vicia faba* (Maes, 1998).
 - *Vigna unguiculata* (caupi) (Maes, 1998).
- Malvaceae:
 - *Gossypium hirsutum* (algodón) (Maes, 1998).
 - *Sida rhombifolia* (Maes, 1998).
- Passifloraceae:
 - *Passiflora coerulea* (Maes, 1998).
- Pedaliaceae:
 - *Sesamum indicum* (ajonjolí) (Maes & Tellez, 1988).
- Poaceae:
 - *Sorghum vulgare* (sorgo) (Maes & Téllez, 1988).
 - *Zea mays* L. (maíz) (Maes & Téllez, 1988).
 - *Oryza sativa* L. (arroz) (Maes & Téllez, 1988).
- Punicaceae:
 - *Punica granatum* (granada) (Maes, 1998).
- Rubiaceae:
 - *Coffea arabica* (café) (Maes & Téllez, 1988).
- Solanaceae:
 - *Capsicum annum* (chiltoma) (Maes & Téllez, 1988).
 - *Cestrum pargui* (Maes, 1998).
 - *Datura ferox* (Maes, 1998).
 - *Datura metel*.
 - *Datura stramonium*.
 - *Solanum lycopersicum* L. (tomate) (Maes & Téllez, 1988).
 - *Nicotiana tabacum* (tabaco) (Maes, 1998).
 - *Physalis* sp.
 - *Salpichroa organifolia* (Maes, 1998).
 - *Solanum chacoense*.
 - *Solanum gracile*.
 - *Solanum melongena* (berengena) (Maes & Téllez, 1988).
 - *Solanum nigrum*.
 - *Solanum pseudocapsicum*.
 - *Solanum sisymbriifolium*.
 - *Solanum tuberosum* (papa) (Maes & Téllez, 1988).

Material examinado: (27 ej.).

- Guatemala: S.E. Lago Atitlan: Santa Bárbara*: Finca Santa María, 14.432703 -91.227897, alt. 400 m, IX-96, col. P. Hubbell, MEL 471494/96 (3 ej.).
- Nicaragua: Matagalpa: Sebaco, 12.850000 -86.100000, V 30, 1980, col. Rizo Morales, MEL # 471492/93 (2 ej.).
- Nicaragua: Matagalpa: Sebaco, 12.850000 -86.100000, Feb 04, 1982, sobre tomate, col. N. Valle, MEL # 471499/501 (3 ej.).
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, 30-XII-1994, sobre *Physalis* sp., col. Christoph Grimm, MEL # 471508.
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055 -86.816666, 17-I-1995, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471507.
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, VII-1989, col. J.M. Maes, det. *Phthia picta* por H. Brailovsky, MEL # 471502/505 (4 ej.).
- Nicaragua: León: La Paz Centro, 12.339167 -86.675550, XI 16, 1988, sobre sandia, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471487/91 (5 ej.) [50] [51].
- Nicaragua: Managua: San Francisco Libre, 12.503333 -86.300835, VIII-1993, sobre Cucurbitaceae, col. R. López, MEL # 471497/98 (2 ej.) [52].
- Nicaragua: Managua: C.E.I.A., 14-V-1970, sobre malezas, col. R. Mairena (2 ej. en col. Museo Entomológico, León).
- Nicaragua: Carazo: Campos Azules, 11.901944 -86.143890, Feb 19, 1981, sobre piña, col. Boza & Rizo, det. *Phthia picta* por H. Brailovsky, MEL # 471506.
- Nicaragua: Granada (citado por Maes & Goellner-Scheiding, 1993).
- Nicaragua: sin datos, det. *Dalacoris picta*, MEL # 471509 (2 ej.).

Nicaragua: Managua: San Francisco Libre [52].

***Piezogaster auriculatus* (STÅL, 1862).**

Capaneus auriculatus STÅL, 1862:289 [México].

Distribución: EUA, México*, Guatemala, Honduras, Nicaragua (**registro nuevo**).

Fitófago:

- Fabaceae:
 - *Pachyrhizus* sp. (Dealy, 2000).
- Rutaceae:
 - *Citrus sinensis* (L.) OSBECK (naranja) (Dealy, 2000).

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944 -86.958885, VII 01, 1995, col. Jean-Michel Maes, det. *Piezogaster scitulus* por H. Brailovsky, MEL # 471359 [101].

Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita [101].

***Piezogaster basilius* BRAILOVSKY & BARRERA, 1984.**

Piezogaster basilius BRAILOVSKY & BARRERA, 1984:134 [Mexico].

Distribución: Mexico*, Nicaragua (**registro nuevo**).

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: Estelí: Miraflores, 13.150838, -86.329936, UTM 16P 0572620 - 1453913, alt. 931 m, 9-XI-2011, col. J.M. Maes, det. *Piezogaster* sp. por Andrey Peraza 2022, det. *Piezogaster basilius* por Andrey Peraza 2024 (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-71]

***Piezogaster chontalensis* (DISTANT, 1892).**

+*Capaneus chontalensis* DISTANT, 1892:354, lam. XXXIII, fig. 3 [Nicaragua].

+*Capaneus chontalensis* DISTANT; Lethierry & Severin, 1894:17.

+*Piezogaster chontalensis* DISTANT; O'Shea, 1980:214.

+*Piezogaster chontalensis* (DISTANT); Brailovsky & Barrera, 2000:277.

+*Piezogaster chontalensis* (DISTANT); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:11.

+*Piezogaster chontalensis* (DISTANT); Maes, 1998: 434.

+*Piezogaster chontalensis* (DISTANT); Packauskas, 2010:182.

Distribución: Nicaragua.

Material examinado (3 ej.):

- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, alt. 55 m, 11.708333 -85.953890, V-2005, col. Jean-Michel Maes, det. *Piezogaster chontalensis* por Won Gun Kim 2020 (2 ej.) [148] [149].
- Nicaragua: Chontales, col. Janson (1 hembra TYPUS de *Capaneus chontalensis* DISTANT, 1892).

***Piezogaster chiriquinus* (DISTANT, 1892).**

Archimerus chiriquinus DISTANT, 1892:355, lam. XXXIII, fig. 4 [Panamá].

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Panamá*.

Material examinado: (2 ej.).

- Nicaragua: Matagalpa: Selva Negra, 12.996111 -85.908330, alt. 1300 m, X-2009, col. Jean-Michel Maes, det. *Piezogaster chiriquinus* por Andrey Peraza 2024 (2 ej.) [130] [131].
- Nicaragua: Matagalpa: El Coyolar, 13.199166 -85.769170, alt. 800 m, en malezas en cafetal, XI 20, 1991, col. J.M. Maes, Stéphane Hue & Xiomara Palacios, det. *Piezogaster chiriquinus* por H. Brailovsky (2 ej.) [100].

Nicaragua: Matagalpa: El Coyolar [100].

Piezogaster chiriquinus en hábitat natural (Fotografía © Andrey Peraza).

Piezogaster odiosus (STÅL, 1862).

Capaneus odiosus STÅL, 1862:291 [México].

Archimerus dolosus WALKER, 1871:66 [México].

+*Capaneus odiosus* STÅL; Distant, 1881:113, lam. XI, figs. 11-12.

+*Capaneus odiosus* STÅL; Lethierry & Severin, 1894:16.

+*Piezogaster odiosus* (STÅL); Brailovsky & Barrera, 1984:142-143, fig. 21.

+*Piezogaster odiosus* (STÅL); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:11.

+*Piezogaster odiosus* (STÅL); Grimm & Maes, 1997:29.

+*Piezogaster odiosus* (STÅL); Maes, 1998: 434.

+*Piezogaster odiosus* (STÅL); Packauskas, 2010:183.

Distribución: México, Guatemala, Belice, Nicaragua, Panamá.

Fitófago:

- Euphorbiaceae:
 - *Jatropha curcas* (tempate) (Grimm & Maes, 1997).
- Fabaceae:
 - *Rhynchosia minima*.

Material examinado: (57 ej.).

- México: Veracruz: Las Chiapas, 11-IX-1977, col. L. Butzc, det. *Piezogaster odiosus* por H. Brailovsky.
- Nicaragua: Estelí: R.N. Cerro Tisey, alt. 1300 m, 13.021944 -86.388330, 20-I-2003, col. Edith (3 ej.) [164] [165].
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944 -86.958885, V 20, 1985, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471534/36 (3 ej.).
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944 -86.958885, V 20, 1995, col. Jean-Michel Maes, det. *Piezogaster odiosus* por H. Brailovsky, MEL # 471394 [105].
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, alt. 500 m, 12.691944 -86.958885, sobre *Rhynchosia minima*, XII 18, 2000, col. Eduardo, MEL # 471533.
- Nicaragua: Chinandega: Posoltega, 12.544445 -86.980000, IX 16, 1987, sobre soja, col. L. Peralta, det. *Piezogaster odiosus* por H. Brailovsky, MEL # 471389.
- Nicaragua: Chinandega: 5 km S Chichigalpa, 5-XI-1994, col. J.M. Maes, MEL # 471525/26, 471537 (3 ej.) [55].
- Nicaragua: León: El Jicarito, 12.533055, -86.81666612, Oct 10, 1994, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, MEL # 471517.
- Nicaragua: León: Quezalaguaque, 12.505834, -86.90278012, VI 09, 1997, sobre *Jatropha curcas*, col. A. Somarriba, MEL # 471529/30 (2 ej.) [57].
- Nicaragua: León: Quezalaguaque, 12.505834, -86.90278012, VI 12, 1997, sobre *Jatropha curcas*, col. A. Somarriba, MEL # 471528 (1 ej.).

- Nicaragua: León: León*: Las Pampas 12.432500 -86.881110, VI 14, 1997, sobre *Jatropha curcas*, col. A. Somarriba, MEL # 471540 (1 ej.).
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, XII-1995, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471539.
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, VII-1989, col. J.M. Maes, MEL # 471510/11, 471516 (3 ej.).
- Nicaragua: León: León: Rio Pochote, 12.435833 -86.882225, VI 16, 1989, col. J.P. Desmedt, MEL # 471514/15 (2 ej.).
- Nicaragua: León: León: Finca MIL (Finca escuela Manuel Ignacio Lacayo), 12.446667 -86.911110, Oct 08, 1989, col. Jean-Michel Maes, det. *Piezogaster odiosus* por H. Brailovsky, MEL # 471388.
- Nicaragua: Managua: Ciudad Sandino: MAG, en maleza, 2-IX-1988, col. A. Loaisiga, MEL # 471513.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, 21-V-1996, sobre *Jatropha curcas*, col. Christoph Grimm, det. *Piezogaster odiosus* por H. Brailovsky (1 ej.) [106].
- Nicaragua: Managua: La Calera, 12.130278 -86.161110, XII 14, 1961, col. L. Sáenz, MEL # 471531.
- Nicaragua: Masaya: Las Flores, 12.004444 -86.019720, XII 01, 1986, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471512 [56].
- Nicaragua: Masaya: Laguna de Apoyo, 11.924256 -86.057477, alt. 110 m, VIII 27, 1995, col. Jean-Michel Maes, Luis De Armas & Johnson Hernández, MEL # 471538.
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho, 11.828889 -85.975555, alt. 150 m, IX-1999, col. N.V. Hernández, det. *Piezogaster odiosus* por H. Brailovsky, MEL # 471390.
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Plan de las Flores, 11.828889, -85.97611011, 1/4-II-1999, col. Blas Hernández, MEL # 471518/24 (7 ej.) [54].
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: 1150 m, 11.828889, -85.97611011, IX-1999, col. Noel Valerio Hernández, MEL # 471532.
- Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho, 11.828889 -85.975555, VII 09, 1994, col. Jean-Michel Maes & Juana Téllez, det. *Piezogaster odiosus* por H. Brailovsky, MEL # 471395.
- Nicaragua: Granada: Las Plazuelas, 11.763134 -85.960376, UTM 16P 613116 - 1301464, alt. 60 m, 24/26-VI-2011, col. J.M. Maes (1 ej.) [166].
- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, alt. 55 m, 11.708333 -85.953890, 14/18-VI-2004, col. Jean-Michel Maes (9 ej.) [137] [138].
- Nicaragua: Rivas: Tola: Talón de Brito: camino, 11.339192 -85.935863, alt. 210 m, 4-VII-2008, col. J.M. Maes (1 ej.) [168].
- Nicaragua: Rivas: San Juan del Sur, 11.253612 -85.871666, VIII 18, 1977, en malezas, col. R. López.
- Nicaragua: Rivas: Isla Ometepe, 11.500000 -85.583336, VIII 05, 1989, col. Frederick Reinboldt, MEL # 471516 (1 ej.) [53].

- Nicaragua: Chontales, col. Distant (citado por Distant, 1881).
- Nicaragua: RACS (RAAS): La Cruz de Rio Grande: Palpunta, alt. 14 m, 13.011639, -84.413925, X-2016, col. J.M. Maes, det. *Piezogaster odiosus* por Andrey Peraza 2022 (1 ej. en col. MEL) [Co-290]
- Nicaragua: sin datos, MEL 471392/93, 471398 (4 ej.) [104].

<p>Nicaragua: Rivas: Isla Ometepe [53].</p>	<p>Nicaragua: Granada: Volcán Mombacho: Plan de las Flores [54].</p>

Nicaragua: sin datos [104].

Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita [105].

Nicaragua: Managua: Mateare [106].

Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila [137].

Piezogaster scutellaris STÅL, 1862.

Piezogaster scutellaris STÅL, 1862:292 [México].

Archimerus maculifer WALKER, 1871:65 [México].

+*Archimerus scutellaris* STÅL; Distant, 1892:355.

+*Piezogaster scutellaris* (STÅL); Brailovsky & Barrera, 1984:143-144, fig. 15.

+*Archimerus scutellaris* STÅL; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:5.

+*Archimerus scutellaris* STÅL; Maes, 1998:425.

Distribución: México*, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.

Material examinado (8 ej.):

- Nicaragua: Managua: La Calera, 12.130278 -86.161110, XII 14, 1961, col. L. Sáenz, det. *Piezogaster scutellaris* por H. Brailovsky, MEL # 471401.
- Nicaragua: Chontales: Santo Domingo, 12.265000 -85.083050, XI 12, 1985, sobre malezas, col. F. Garibo, det. *Piezogaster scutellaris* por H. Brailovsky, MEL # 471403/404 (2 ej.) [103].
- Nicaragua: Chontales: Santo Domingo, 12.265000 -85.083050, VIII 01, 1994, col. Jean-Michel Maes & Johnson Hernández, det. *Piezogaster scutellaris* por H. Brailovsky, MEL # 471404.
- Nicaragua: Chontales, col. Janson (citado por Distant, 1892).
- Nicaragua: sin datos, det. *Piezogaster scutellaris* por H. Brailovsky, MEL # 471399, 471401 (2 ej.) [102].

Nicaragua: Chontales: Santo Domingo [103].

Nicaragua: sin datos [102].

***Piezogaster spurcus* (STÅL, 1862).**

Capaneus spurcus STÅL, 1862:291 [México].

Distribución: EUA, México*, Guatemala, Nicaragua (**registro nuevo**).

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: Managua: La Calera, 12.130278 -86.161110, VII 19, 1972, en malezas, col. A. Cerrato, det. *Piezogaster spurcus* por H. Brailovsky, MEL # 471382 [107].

Nicaragua: Managua: La Calera [107].

Piezogaster tetricus (STÅL, 1862).

Capaneus tetricus STÅL, 1862:291 [México].

Archimerus muticus WALKER, 1871:63 [México].

+*Piezogaster tetricus* (STÅL); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:11.

+*Piezogaster tetricus* (STÅL); Grimm & Maes, 1997:29.

+*Piezogaster tetricus* (STÅL); Grimm & Fuhrer, 1998:517.

+*Piezogaster tetricus* (STÅL); Maes, 1998: 434.

+*Piezogaster tetricus* (STÅL); Packauskas, 2010:185.

Distribución: México*, Guatemala, Nicaragua.

Fitófago:

- Euphorbiaceae:
 - *Cnidocolus urens* (chichicaste).
 - *Jatropha curcas* (tempate) (Grimm & Maes, 1997).

Material examinado: (3 ej.).

- Nicaragua: Masaya: Parque nacional Volcán Masaya, sobre chichicaste, 24-X-1982, col. María de Jesús Díaz [60].
- Nicaragua: Rivas: San Juan del Sur, 11.253612 -85.871666, VIII 18, 1977, en malezas, col. R. López, MEL # 471544 [59].
- Nicaragua: Rivas: Sapoá: Finca Guadalupe, alt. 140-350 m, 11.183238, 85.666447, 20-VI-2009, col. J.M. Maes, det. *Piezogaster tetricus* por Andrey Peraza 2024 (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-75]
- Nicaragua: Rivas: Sapoá: Finca Guadalupe, alt. 140-350 m, 11.183238, 85.666447, 20-VI-2009, col. J.M. Maes, det. *Piezogaster tetricus* por Andrey Peraza 2024 (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-76]
- Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Norte: Reserva de Biosfera BOSAWAS: Río Umbrá: Coco Mine, 14.590833 -84.774445, XI 25, 1997, col. Jean-Michel Maes, det. *Piezogaster tetricus* por Andrey Peraza 2022, MEL # 471541 [58].
- Nicaragua: sin datos, MEL # 471543 (1 ej.).

Nicaragua: Rivas: San Juan del Sur [59].

Nicaragua: Rivas: Sapoá: Finca Guadalupe [Het-75].

Nicaragua: Rivas: Sapo: Finca Guadalupe [Het-76].

Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Norte: Reserva de Biosfera BOSAWAS:
Rio Umbrá: Coco Mine [58].

Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Norte: Reserva de Biosfera BOSAWAS: Rio Umbra: Coco Mine [58].

Nicaragua: Masaya: Parque nacional Volcán Masaya [60].

Piezogaster sp.

+*Piezogaster* sp.; Grimm & Maes, 1997:29 [sobre *Jatropha*]*.

Material examinado: (10 ej.).

- Nicaragua: Jinotega: 5 Km al S de Jinotega: Los Pinares, 13.045279 - 85.983330, alt. 1500 m, V 29, 1992, col. Jean-Michel Maes & Carlos Pineda [135].
- Nicaragua: Jinotega: Fuente Pura, alt. 1500 m, 13.010834 -85.920830, 22-I-1994, col. Jean-Michel Maes, det. *Piezogaster* sp. por H. Brailovsky, MEL # 471383 [108].
- Nicaragua: Managua: Mateare, 21-v-96, sobre *Jatropha curcas*, col. A. Somarriba (1 ej. en col. Museo Entomológico, León) [No tenemos este espécimen]*.
- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, alt. 55 m, 11.708333 -85.953890, V-2010, col. Jean-Michel Maes (1 ej.) [133].
- Nicaragua: Cárdenas: Finca Guadalupe, 11.188334 -85.666115, UTM 16P 644039 - 1236202, alt. 260 m, 15-IX-2009, col. J.M. Maes (1 ej.) [132].
- Nicaragua: Rivas: Cárdenas: Finca Sierra Serena, 11.212380 -85.559495, UTM 16P 657865 - 1242291, alt. 50 - 220 m, 21-IX-2009, col. J.M. Maes (1 ej.) [129].
- Nicaragua: Rivas: Cárdenas: Finca Sierra Serena, 11.212380 -85.559495, UTM 16P 657865 - 1242291, alt. 50 - 220 m, 25-IV-2012, col. J.M. Maes (1 ej.) [128].

Nicaragua: Jinotega: Fuente Pura [108].

Nicaragua: Rivas: Cárdenas: Finca Sierra Serena [128].

Nicaragua: Rivas: Cárdenas: Finca Sierra Serena [129].

Nicaragua: Cárdenas: Finca
Guadalupe [132].

Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila
[133].

Nicaragua: Jinotega: 5 Km al S de Jinotega: Los Pinares [135].

Nicaragua: Jinotega: 5 Km al S de Jinotega: Los Pinares [135].

Plapigus circumcinctus STÅL, 1859.

Plapigus circumcinctus STÅL, 1859:473 [México].

+*Plapigus circumcinctus* STÅL; Maes & Téllez, 1988:71.

+*Plapigus circumcinctus* STÅL; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:11.

+*Plapigus circumcinctus* STÅL; Maes, 1994:16.

+*Plapigus circumcinctus* STÅL; Maes, 1998: 435.

+*Plapigus circumcinctus* STÅL; Leavengood, 2021:330.

Distribución: México*, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.

Fitófago:

- Rubiaceae: *Coffea arabica* (café) (Maes & Téllez, 1988).

Material examinado: (3 ej.).

- Nicaragua: Estelí: Reserva Natural Mirafior, 13.261787 -86.236174, alt. 1170 m, III-2010, col. Blanca Leiva & Amparo Rivas, det. *Plapigus circumcinctus* por Won Gun Kim 2019 [230].
- Nicaragua: Estelí: Miraflores, 13.150838, -86.329936, UTM 16P 0572620 - 1453913, alt. 931 m, III-2010, col. Blanca Leiva & Amparo Rivas, det. *Plapigus circumcinctus* por Andrey Peraza 2022 (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-463]
- Nicaragua: Estelí: Daraili, 13.395591 -86.269819, alt. 970 m, Oct 23, 1957, sobre café, col. Salgado & Sequeira, MEL # 471545.
- Nicaragua: Carazo: Masatepe: Campos Azules, 11.867829 -86.154779, alt. 500 m, 08-I-1980, maleza cerca de aguacate, col. J. Rodríguez, MEL # 471546.

Nicaragua: Estelí: Reserva Natural Miraflor [230].

Nicaragua: Estelí: Reserva Natural Miraflor [230].

Nicaragua: Carazo: Masatepe: Campos Azules.

Nicaragua: Estelí: Reserva Natural Mirafior [230].

Nicaragua: Estelí: Miraflores [Het-463].

Sagotylus confluens (SAY, 1832).

Coreus confluens SAY, 1832:11 [EUA].

Coreus confluentus SAY, 1832:11 [*lapsus*].

Crinocerus triguttatus HERRICH-SCHAEFFER, 1842:86 [Mexico].

Distribución: EUA, México*, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua (**registro nuevo**).

Fitófago:

- Euphorbiaceae:
 - *Ricinus communis* L. (Valdes-Rodriguez *et al.*, 2015).
- Fabaceae:
 - *Canavalia ensiformis* (L.) DC. (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
 - *Senna obtusifolia* (L.) H.S. IRWIN & BARNEBY (Palmer & Pullen, 2000).
- Poaceae:
 - *Oryza sativa* L. (arroz) (Honduras, Passoa, 1983).
 - *Zea mays* L. (maíz) (Honduras, Passoa, 1983).

Material examinado: (2 ej.).

- Nicaragua: Nueva Segovia: Ocotal: San Fernando, 13.677222 - 86.314730, IX 15, 1996, col. Jean-Michel Maes & Johnson Hernández, det. *Sagotylus confluens* por H. Brailovsky, MEL # 471358 [80].
- Nicaragua: Managua: Pochomil, on the beach, 11.764591 -86.49924, 7-XII-2017, observacion en iNaturalist por Gary D. Howland “garydhowland”.

Nicaragua: Nueva Segovia: Ocotal: San Fernando [80].

Nicaragua: Nueva Segovia: Ocotal: San Fernando [80].

Salamancaniella alternata (DALLAS, 1852).

Meropachus alternatus DALLAS, 1852:420-421 [México].

Distribución: México*, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica, Panamá.

Fitófago:

- Euphorbiaceae: *Jatropha curcas* L. (tempate) (Alonzo & Lezcano, 2014).

Material examinado: (1 ej.).

- Guatemala: S.E. Lago Atitlan: Santa Bárbara*: Finca Santa María, 14.432703 -91.227897, alt. 400 m, IX-1996, col. Peter Hubbell (1 ej.) [15].
- Nicaragua: Estelí: Miraflores, 13.188456, -86.324528, UTM 16P 0573195 - 1458075, alt. 971 m, 9-XI-2011, col. J.M. Maes, det. *Meropachyini* g. sp. por Andrey Peraza 2022, det. *Salamancaniella alternata* por Andrey Peraza 2024 (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-70].
- Nicaragua: Granada: Las Plazuelas, 11.763134 -85.960376, UTM 16P 613116 - 1301464, alt. 60 m, 24/26-VI-2011, col. J.M. Maes (1 ej.) [256].

Nicaragua: Estelí: Miraflores [Het-70].

Guatemala: S.E. Lago Atitlan: Santa Bárbara: Finca Santa María [15].

Nicaragua: Granada: Las Plazuelas [256].

Savius jurgiosus jurgiosus (STÅL, 1862).

Scamurius jurgiosus STÅL, 1862:296 [México].

Savius jurgiosus nigroclavatus BRAILOVSKY, 1986:405 [México].

+*Savius jurgiosus* (STÅL); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:11.

+*Savius jurgiosus* (STÅL); Maes, 1998: 435.

Distribución: EUA, México*, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica.

Fitófago:

- Asteraceae:
 - *Baltimora* sp. (Maes, 1998).
- Loganiaceae:
 - *Buddleja sessiliflora* KUNTH.
- Mimosaceae:
 - *Prosopis* sp.
- Rhamnaceae:
 - *Ziziphus* sp.

Material examinado: (11 ej.).

- Nicaragua: Estelí: Miraflores, 13.150838, -86.329936, UTM 16P 0572620 - 1453913, alt. 931 m, 9-XI-2011, col. J.M. Maes, det. *Savius* sp. por Andrey Peraza 2022 (2 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-72]
- Nicaragua: Estelí: Miraflores, 13.150838, -86.329936, UTM 16P 0572620 - 1453913, alt. 931 m, 9-XI-2011, col. J.M. Maes, det. *Savius* sp. por Andrey Peraza 2022 (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-515]
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, VIII-1984, col. J.M. Maes, det. *Savius jurgiosus* por W.R. Dolling 1985, MEL # 471547 (1 ej.).
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, X-1989, col. Bolívar Garcete, det. *Savius jurgiosus* por H. Brailovsky, MEL # 471554, 471556 (2 ej.).
- Nicaragua: León: León: Rio Pochote, 12.446667 -86.888054, IX 22, 1994, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471555.
- Nicaragua: León: Izapa, 12.267222 -86.735550, XI 05, 1994, col. J.M. Maes & J. Hernández, MEL # 471552 [62].
- Nicaragua: León: Laguna de Monte Galán, 12.438737 -86.577294, 1-II-2012, col. J.M. Maes [115].
- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, alt. 55 m, 11.708333 -85.953890, V-2005, col. Jean-Michel Maes (5 ej.) [144].

Nicaragua: León: Izapa [62].

Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila [144].

Nicaragua: León: Laguna de Monte Galán [115].

Nicaragua: Estelí: Miraflores [Het-72].

***Savius* sp.**

Nota: Especie muy similar a *Savius jurgiosus*, tamaño levemente más pequeño, pigoforo de forma distinta. Hembra con segmentos de las antenas II y III más oscuros.

Material examinado (5 ej.):

- Nicaragua: Rio San Juan: Los Guatusos: Rio Papaturro, 11.040833 - 85.086945, alt. 40 m, XI 29 / Dic 8, 2000, col. J. Sunyer & B. Hernández, MEL # 471553 [61].
- Nicaragua: Rio San Juan: Los Guatusos: Rio Papaturro, 11.040833 - 85.086945, alt. 40 m, V 21/29, 2000, col. Blas Hernández & Javier Sunyer, MEL # 471550/51 (2 ej.).
- Nicaragua: Rio San Juan: Los Guatusos: Rio Papaturro, 11.040833 - 85.086945, alt. 40 m, Oct 19/28, 2000, col. Blas Hernández & Javier Sunyer, MEL # 471548/49 (2 ej.).

Sephina limbata STÅL, 1862.

Sephina limbata STÅL, 1862:273 [México].

+*Sephina limbata* STÅL; Brailovsky & Barrera, 2021:94.

Distribución: EUA, México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá.

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: Rio San Juan: Cerro El Gigante, 10.78059 -83.880432, IX-1998, col. Indiana Coronado, det. *Sephina limbata* por H. Brailovsky (1 ej.) [79].

Nicaragua: Rio San Juan: Cerro El Gigante [79].

***Sephina subulata* BRAILOVSKY & SÁNCHEZ, 1983.**

Sephina subulata BRAILOVSKY & SÁNCHEZ, 1983:188-189, fig. 32 [México].
+*Sephina subulata* BRAILOVSKY & SÁNCHEZ; Brailovsky & Barrera, 2021:96, fig. 21.

Distribución: México*, Honduras, Nicaragua, Costa Rica.

Fitófago:

- Euphorbiaceae: *Jatropha curcas* (tempate).

Material examinado (38 ej.):

- Nicaragua: León: Cerro Negro, 12.506864 -86.703906, alt. 500 - 700 m, Feb 12, 1990, col. François Tournant, MEL # 471580/81 (2 ej.).
- Nicaragua: León: León: Museo Entomológico, 12.437710 -86.874571, alt. 110 m, VI 05, 2000, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471585.
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, VIII-1997, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471582/83 (2 ej.).
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, X-1989, col. Bolívar Garcete, MEL # 471578.
- Nicaragua: León: León, 12.435833 -86.882225, IX-1990, col. Bolívar Garcete, det. *Sephina subulata* por H. Brailovsky, MEL # 471576/77 (2 ej.).
- Nicaragua: León: Finca El Porvenir, 17-VIII-1993, col. José Munguía (3 machos, 3 hembras, citado por Brailovsky & Barrera, 2021).
- Nicaragua: León: León Viejo, 12.394740 -86.614288, alt. 46 m, 1-IX-1994, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471557/74 (18 ej.) [63] [64] [65].
- Nicaragua: León: ruinas de León Viejo, 12.399182 -86.617643, alt. 56 m, 5-VI-1994, col. J.M. Maes, J. Téllez & J. Hernández, det. *Sephina subulata* por H. Brailovsky, MEL # 471584.
- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112 -86.429720, VI 05, 1995, sobre *Jatropha curcas*, col. A. Somarriba, MEL # 471575.
- Nicaragua: Masaya: Laguna de Apoyo, 23-XII-1992, col. J.M. Maes (1 hembra citada por Brailovsky & Barrera, 2021).
- Nicaragua: Granada: R.S.P. Domitila, alt. 55 m, 11.708333 -85.953890, 14/18-VI-2004, col. Jean-Michel Maes (1 ej.) [141].
- Nicaragua: Carazo: Reserva Chacocente, 11.534389 -86.188843, alt. 10 - 50 m, IX 11/13, 1992, redasos en bosque tropical seco denso, col. J.M. Maes, A. Martínez & R. López, MEL # 471579.
- Nicaragua: Rivas: San Juan del Sur: Morgan's Rock, 11.306296 - 85.919313, alt. 20 m, IX-2006, col. Javier Sunyer [162].

Nicaragua: León: León Viejo [63].

Nicaragua: León: León Viejo [64].

Nicaragua: León: León Viejo [63].

Nicaragua: León: León Viejo [65].

Nicaragua: Rivas: San Juan del Sur: Morgan's Rock [162].

Sephina vinula STÅL, 1862.

Sephina vinula STÅL, 1862:273 [México].

Spartocera lampyroides WALKER, 1871:6 [México].

Distribución: México*, Nicaragua (**registro nuevo**).

Material examinado: (11 ej.).

- Nicaragua: RACS (RAAS): Karawala: Parcela Brenda Salazar, 12.928920 - 83.572495, UTM 17P 0220871 - 1430678, 23-III-2007, col. Gladys Luna (1 ej.).
- Nicaragua: RACS (RAAS): Karawala: Parcela Thomas Williams, 12.928296 -83.584490, UTM 17P 0219568 - 1430622, alt. 15 m, 15-IV-2007, col. Gladys Luna (4 ej.).
- Nicaragua: RACS (RAAS): Karawala: Parcela Leonardo Simmons, 12.964033 -83.574790, UTM 17P 0220661 - 1434567, alt. 12 m, 22-IV-2007, col. Gladys Luna (6 ej.) [110] [111].

Nicaragua: RACS (RAAS): Karawala [110].

Nicaragua: RACS (RAAS): Karawala [111].

Spartocera fusca (THUNBERG, 1783).

- Cimex fuscus* THUNBERG, 1783:44 [localidad no especificada].
Reduvius moestus FABRICIUS, 1794:198 [Guadalupe].
Coreus confluentus SAY, 1832:11 [EUA].
Spartocerus geniculatus (KLUG) BURMEISTER, 1835:342 [Brasil].
Spartocerus serrulatus HERRICH-SCHAEFFER, 1840:12 [Brazil].
Spartocerus lateritus WESTWOOD, 1842:7 [St. Vincent].
Spartocerus affinis WESTWOOD, 1842:7 [Brazil].
+*Spartocera fusca* THUNBERG; Distant, 1881:130-131.
+*Spartocera fusca* THUNBERG; Lethierry & Severin, 1894:55.
+*Spartocera fusca* (THUNBERG); Brailovsky & Sánchez, 1983:184-185, fig. 26.
+*Spartocera fusca* (THUNBERG); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:11-12.
+*Spartocera fusca* (THUNBERG); Maes, 1998: 435.
+*Spartocera fusca* (THUNBERG); Packauskas, 2010:200-201.
+*Spartocera fusca* (THUNBERG); Linares & Orozco, 2017:19-20.

Nota: a veces se menciona como *Corecoris fusca*.

Distribución: EUA, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, St. Vincent, Antigua, Granada, Guadalupe, St. Barthelemy, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Venezuela, Guayana Francesa, Bolivia, Brasil, Paraguay (**registro nuevo**), Uruguay, Argentina.

Fitófago:

- Convolvulaceae:
 - *Ipomoea batatas* (L.) LAM. (camote).
- Malvaceae:
 - *Gossypium* sp. (algodón)
- Solanaceae:
 - *Capsicum annuum* L. (Mitchell, 2000).
 - *Physalis peruviana* L. (Maes, 1998).
 - *Solanum americanum* MILLER.
 - *Solanum nigrum* L. (Mitchell, 2000).
 - *Solanum lycopersicum* L. (tomate).
 - *Solanum tuberosum* L. (papa) (Honduras, Passoa, 1983).

Enemigos naturales:

- DIP. Sarcophagidae: *Sarcophaga sternodontis* TOWNSEND.

Material examinado: (25 ej.).

- Guatemala: S.E. Lago Atitlan: Santa Bárbara*: Finca Santa María, 14.432703 -91.227897, alt. 400 m, IX-1996, col. Peter Hubbell, MEL # 471594/607 (14 ej.) [66] [67].

- Guatemala: no data, MEL 471586/89 (4 ej.).
- Nicaragua: Jinotega: La Sombra Ecolodge, 13.224585 -85.745514, Cloud forest, ecolodge at coffee plantation, 28 V 2014, col. S.L. Brantley & R.E. Mallis, UNM, MSBA.
- Nicaragua: Managua: El Crucero, 11.980556 -86.310840, VI 27, 1997, col. Jean-Michel Maes & Vinton Thompson, MEL # 471591 (1 ej.).
- Nicaragua: Masaya: Masatepe, 11.917146 -86.147194, alt. 440 m, VII-1985, MEL # 471590 (1 ej.).
- Nicaragua: Chontales, col. Distant (citado por Distant, 1881).
- Costa Rica: 10 km S. de San José: Escazú, 9.920695 -84.146152, alt. 1100 m, XI-1992, col. J.M. Maes, MEL # 471593 (1 ej.).
- Paraguay: San Pedro: Liberación, -24.195766 -56.438394, alt. 200 m, 3-I-1994, col. Bolívar Garcete, det. *Spartocera fusca* por H. Brailovsky [97].
- “Malaysia” (1 ej.).

Paraguay: San Pedro: Liberación [97].

Spartocera fusca en hábitat natural (Fotografía © Andrey Peraza).

***Staluptus marginalis* (BURMEISTER, 1835).**

Chariesterus marginalis BURMEISTER, 1835 :317 [México].

+*Staluptus marginalis* (BURMEISTER); Leavengood, 2020:330.

Distribución: México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica.

Fitófago:

- Euphorbiaceae:
 - *Euphorbia pulcherrima* WILLD. (Costa Rica, citado por Leavengood 2020).
- Fabaceae:
 - *Cajanus caenero* (L.) MILLSP. (gandul).
- Poaceae:
 - *Sorghum halepense* (L.) PERS. (zacate johnson) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).

Material examinado (3 ej.):

- Nicaragua: Jinotega: Jinotega, 11-VIII-1971, col. Rolston & Ross (citado por Leavengood 2020).
- Nicaragua: Matagalpa: Sebaco, 12.859970 -86.096278, alt. 475 m, 12-VIII-1980, sobre gandul, col. Rizo Morales, det. *Staluptus marginalis* por H. Brailovsky, MEL # 471608 (1 ej.) [268].
- Nicaragua: Chinandega: Volcán Casita, 12.691944 -86.958885, V 20, 1995, col. Jean-Michel Maes, MEL # 471609 (1 ej.) [269].

***Stenoerilla aenescens* (STÅL, 1870).**

Stenoscelidea aenescens STÅL, 1870:154 [México].

Stenoscelidea prolixa BRAILOVSKY, 1983:322-324 [Costa Rica].

Distribución: México, Guatemala, Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica.

Material examinado (1 ej.):

- Nicaragua: Managua: Mateare, 12.236112-86.429720, IV 04, 1995, col. Christoph Grimm, det. Placoscelini por Won Gun Kim 2019, MEL # 471825 [26].

***Stenoeurilla herediana* BRAILOVSKY & BARRERA, 2019.**

Stenoeurilla herediana BRAILOVSKY & BARRERA, 2019:547-552, figs. 4, 8, 12, 17, 23, 27 [Costa Rica].

Distribución: Nicaragua (**registro nuevo**), Costa Rica*.

Material examinado (3 ej.):

- Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola, 10.972221 -84.338890, alt. 40 m, VI-2005, col. Jean-Michel Maes, det. Placoscelini por Won Gun Kim 2019 [147].
- Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola, 10.972221 -84.338890, alt. 40 m, 16/19-XII-2006, col. Jean-Michel Maes, det. *Stenoeurilla* sp. por Won Gun Kim 2019 (1 ej.) [176].
- Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola, 10.972221 -84.338890, X-2009, col. Jean-Michel Maes, det. *Stenoeurilla* sp. por Won Gun Kim, MEL # 459595 (1 ej.). [271].

Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola [176].

Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola [271].

Nicaragua: Rio San Juan: Refugio Bartola [271].

***Stenoeurilla* sp.**

Nota: Parecido a *Stenoeurilla aenescens*, lado ventral del pronoto y abdomen negro con orilla amarilla. Lado dorsal de tórax diferente.

Material examinado (1 ej.):

- Nicaragua: Carazo: Chacocente, 11.535556 -86.188890, IX 11, 1992, bosque tropical seco denso, col. Jean-Michel Maes, A. Martinez & R. Lopez, det. *Stenoscelidea* sp. H. Brailovsky, det. *Stenoeurilla* sp. por Won Gun Kim MEL # 471387 [109].

Nicaragua: Carazo: Chacocente [109].

***Vilga (Trichovilga) mexicana* DISTANT, 1892.**

Vilga mexicana DISTANT, 1892:368-369, lam. XXXIII, fig. 20 [México].

Distribución: EUA, México*, El Salvador, Nicaragua (**registro nuevo**).

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: Masaya: Las Flores, 12.004444 -86.019720, II-1994, col. Jean-Michel Maes, det. *Vilga mexicana* por Won Gun Kim, MEL # 484002 [274].
- Nicaragua: Granada: Reserva Domitila, alt. 55 m, 11.701478, - 85.949158, UTM 16P 614035 - 1294527, 14/18-VI-2004, col. J.M. Maes, det. *Vilga* sp. por Andrey Peraza 2022 (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-427]
- Nicaragua: Granada: Reserva Domitila, alt. 55 m, 11.701478, - 85.949158, UTM 16P 614035 - 1294527, 14/18-VI-2004, col. J.M. Maes, det. *Vilga* sp. por Andrey Peraza 2022 (1 ej. en col. Museo Entomológico de León) [Het-429]

Nicaragua: Masaya: Las Flores [274].

Nicaragua: Granada: Reserva
Domitila [Het-427] (scale = 5 mm).

Nicaragua: Granada: Reserva
Domitila [Het-429] (scale = 5 mm).

***Zicca rubricator mayorgaea* BRAILOVSKY & CADENA, 1992.**

+*Zicca rubricator* ssp. *mayorgaea* BRAILOVSKY & CADENA, 1992:76-79, mapa 3, figs. 20, 34, 94-95, 101 [México: Veracruz] [La especie no está citada de Nicaragua, pero está ilustrada en el mapa 3].

+*Zicca rubricator* (FABRICIUS); Packauskas, 2010:150.

Distribución:

- ❖ México (Veracruz*, Chiapas), Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá.
- ❖ [ssp. *rubricator* (FABRICIUS, 1803): Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam, Bolivia, Brasil].

Fitófago:

- Acanthaceae:
 - *Schaueria calycobracteata* (México, Brailovsky & Cadena, 1992).
- Amaranthaceae:
 - *Chamisoa altissima* (México, Brailovsky & Cadena, 1992).
- Phytolaccaceae:
 - *Phytolacca rivinoides* (México, Brailovsky & Cadena, 1992).

Material examinado (1 ej.):

- Nicaragua: Jinotega: 5 Km E Jinotega, 13.094298 -85.949350, alt. 1260 m, VII-1989, col. F. Reinboldt, det. *Zicca rubricator* por H. Brailovsky, MEL # 471324 [285].

Nicaragua: Jinotega: 5 Km E Jinotega [285].

Nicaragua: Jinotega: 5 Km E Jinotega [285].

Zicca taeniola (DALLAS, 1852).

Gonocerus obsoletus HERRICH-SCHAEFFER, 1842:10 [Norteamérica] [Nombre no valido, introducido como sinónimo ¿H.-S. dice que su especie es muy cercana a *G. ochraceus*, no dice que es sinónimo?].

Clavigralla taeniola DALLAS, 1852:514 [Venezuela].

Coreus delicatulus GUERIN-MENEVILLE, 1857:382 [Cuba].

Zicca recurva DISTANT, 1881:147 [Guatemala].

+*Zicca recurva* DISTANT; Distant, 1892:368.

+*Zicca taeniola* (DALLAS); Maes, 1987:13.

+*Zicca taeniola* (DALLAS); Maes & Téllez, 1988:5.

+*Zicca* sp.; Maes & Téllez, 1988:47.

+*Zicca taeniola* (DALLAS); Brailovsky & Cadena, 1992:90-98, mapa 4, figs. 16, 18, 39, 46-47, 89, 109-110.

+*Zicca recurva* DISTANT; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:12.

+*Zicca taeniola* (DALLAS); Maes & Goellner-Scheiding, 1993:12.

+*Zicca* sp.; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:12.

+*Zicca recurva* DISTANT; Maes, 1998: 436.

+*Zicca taeniola* (DALLAS); Maes, 1998: 436.

+*Zicca* sp.; Maes, 1998: 437.

+*Zicca taeniola* (DALLAS); Packauskas, 2010:151.

Distribución: EUA (Florida), Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Granada, St. Vincent, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Trinidad, Venezuela*, Ecuador.

Fitófago:

- Acanthaceae:
 - *Schaueria calycobracteata* (Brailovsky & Cadena, 1992, México).
- Amaranthaceae:
 - *Amaranthus* sp. (Wolcott, 1924, Baranowski & Slater, 1986, EUA (Florida), Puerto Rico).
 - *Chamissoa altissima* (Brailovsky & Cadena, 1992, México).
- Apiaceae:
 - *Daucus carota* L. (zanahoria) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
- Cucurbitaceae:
 - *Sechium edule* (JACQ.) (paste) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).
- Euphorbiaceae:
 - *Manihot esculenta* (yuca).
- Fabaceae:
 - *Glycine max* (L.) MERR. (soya) (Maes, 1998).
- Malvaceae:
 - *Hibiscus esculentus* (okra).

- Onagraceae:
 - *Jussiaea leptocarpa* (Brailovsky & Cadena, 1992, México).
- Phytolaccaceae:
 - *Phytolacca americana* (Brailovsky & Cadena, 1992, Florida).
 - *Phytolacca rivinoides* (Brailovsky & Cadena, 1992, México).
- Poaceae:
 - *Zea mays* L. (maíz) (Maes & Téllez, 1988).
- Solanaceae:
 - *Capsicum annuum* L. (chiltoma) (Maes, 1998).
 - *Solanum lycopersicum* L. (tomate).
 - *Solanum tuberosum* L. (papa) (Honduras, Linares & Orozco, 2017).

Material examinado: (20 ej.).

- Nicaragua: Jinotega, 13.088391 -85.999400, alt. 1000 m, 12-VII-1980, col. Rizo Morales, MEL # 471338 [280].
- Nicaragua: Jinotega: Sta. Teresa, 13.382734 -86.133197, alt. 1025 m, Feb 20, 1980, sobre tomate, col. Rizo Morales, MEL # 471335.
- Nicaragua: Jinotega: 5 Km E Jinotega, 13.094298 -85.949350, alt. 1260 m, VII-1989, col. F. Reinboldt, det. *Zicca taeniola* por H. Brailovsky, MEL # 471326/27, 471333 (3 ej.) [276].
- Nicaragua: Matagalpa: El Coyolar, 13.199166 -85.769170, alt. 800 m, XI 20, 1991, en malezas en cafetal, col. J.M. Maes, Stéphane Hue & Xiomara Palacios, MEL # 471336.
- Nicaragua: Matagalpa: Sebaco, 12.850000 -86.100000, V 22, 1981, sobre okra, col. Díaz Rizo, MEL # 471339.
- Nicaragua: 7 millas al norte de Matagalpa (citado por Brailovsky & Cadena, 1992).
- Nicaragua: Boaco (citado por Maes & Goellner-Scheiding, 1993).
- Nicaragua: León: Km 44 Carretera León a San Isidro, Oct 19, 1968, col. Gladys León-Quant, MEL # 471325 [275].
- Nicaragua: León: León: Rio Pochote, 12.446667 -86.888054, VI 04, 1995, col. Jean-Michel Maes & Pierre Jolivet, MEL # 471355 [278].
- Nicaragua: Managua: Managua: Carretera Norte Km 12, 12.147223 - 86.162780, VIII 03, 1981, sobre malezas, col. M. Rizo, MEL # 471338.
- Nicaragua: Granada: Las Plazuelas, 11.763134 -85.960376, UTM 16P 613116 - 1301464, alt. 60 m, IV-2011, col. J.M. Maes, det. *Zicca taeniola* por Won Gun Kim (1 ej.) [282].
- Nicaragua: Chontales, col. Janson (citado por Distant, 1892 como *Zicca recurva*).
- Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Sur: Nueva Guinea, 11.695833 - 84.446110, VII 31, 1980, sobre yuca, col. E. Boza, MEL # 471334 [279].
- Costa Rica: San José: Montes de Oca, 9.940808 -84.024673, alt. 1300 m, 15-XI-1992, col. J.M. Maes, MEL # 471328/32 (5 ej.) [277].

Nicaragua: León: Km 44 Carretera León a San Isidro [275].

Nicaragua: Jinotega: 5 Km E Jinotega [276].

Costa Rica: San José: Montes de Oca [277].

Nicaragua: Jinotega [280].

Zicca sp.

Material examinado: (3 ej.).

- Nicaragua: Rivas: Cárdenas: Finca Isla Vista, alt. 160 m, 11.229722 - 85.551120, 6-II-2012, col. J.M. Maes (2 ej.) [283].
- Paraguay: San Pedro: Liberación, -24.195766 -56.438394, alt. 200 m, 3-I-1994, col. Bolívar Garcete, det. *Zicca* sp. por H. Brailovsky [281].

Paraguay: San Pedro: Liberación [281].

Nicaragua: Rivas: Cárdenas: Finca Isla Vista [283].

Zoreva lobulata STÅL, 1870.

Zoreva lobulata STÅL, 1870:148 [Colombia].

+*Zoreva lobulata* STÅL; Maes, 1987:13.

+*Zoreva lobulata* STÅL; Maes & Goellner-Scheiding, 1993:12.

+*Zoreva lobulata* STÅL; Maes, 1998: 437.

Distribución: Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia*.

Material examinado: (1 ej.).

- Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Sur: Rama: Centro experimental El Recreo, 12.172046 -84.314550, alt. 51 m, X-1984, col. Jean-Michel Maes, det. *Zoreva lobulata* por W.R. Dolling 1985, MEL # 471341 [284].

Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Sur: Rama: Centro experimental El Recreo [284].

Nicaragua: Región Autónoma Atlántico Sur: Rama: Centro experimental El Recreo [284].

AGRADECIMIENTOS.

Nuestros agradecimientos a los colegas que colectaron los especímenes usados en este artículo, el nombre de los colectores está indicado en la información de cada espécimen. A Andrey Peraza por la identificación de varios especímenes, por el uso de varias fotografías y por la revisión del documento. Agradecemos a Jair Ortega Galván por el uso de la foto de *Leptoglossus cinctus*, a Oswaldo Rodríguez por las fotos de *Phthia lunata* y la coordinación con la colección de insectos de la Universidad Nacional Agraria (UNA - Managua), a Eric van den Berghe por la foto de *Parypheroides imperialis* y a Joseph Luis Rojas por la foto de *Leptoscelis quadrisignatus*. Agradecemos a Ernesto Barrera, Alejandra Baez y Suzana Guzman por la realización de fotografías de specimens de la colección de la UNAM, Mexico.

BIBLIOGRAFÍA.

BRAILOVSKY H. & SÁNCHEZ C. (1983) Hemiptera - Heteroptera de México XXVI. Revisión de la familia Coreidae Leach. Parte 3. Tribu Spartocerini Amyot-Serville. An. Inst. Biología Univ. Nal. Auton. De México, Ser. Zoología, 53(1):181-203.

BRAILOVSKY H. & SÁNCHEZ C. (1983) Hemiptera-Heteroptera de México XXIX. Revisión de la familia Coreidae Leach. Parte 4. Tribu Anisoscelidini Amyot-Serville. An. Inst. Biol. UNAM, 53(Zool.)(1):219-275.

BRAILOVSKY H. & BARRERA E. (1984) Hemiptera - Heteroptera de México XXXIII. El género *Piezogaster* Amyot & Serville con descripción de dos nuevas especies (Coreidae - Nematopodini). An. Inst. Biología Univ. Nal. Auton. México, Ser. Zoología, 55(1):133-154.

BRAILOVSKY A.H. (1985) Revisión del género *Anasa* Amyot-Serville (Hemiptera- Heteroptera - Coreidae - Coreinae - Coreini). Monogr. Inst. Biol., UNAM, 2:266 pp.

BRAILOVSKY A.H. & GARCÍA M. (1987) Revisión del género *Catorhintha* STÅL (Hemiptera- Heteroptera- Coreidae- Coreinae- Coreini). Monogr. Inst. Biol., UNAM, 4:148 pp.

BRAILOVSKY H. (1988) Dos nuevas especies del género *Sethenira* Spinola y nuevos arreglos nomenclatoriales dentro de *Acidomeria* STÅL (Hemiptera - Heteroptera - Coreidae - Coreini). An. Inst. Biol., U.N.A.M. (México), Zool., 58(1):179-198.

BRAILOVSKY A.H. (1988) La tribu Hydarini STÅL, en el continente americano con descripción de dos nuevos géneros, una nueva especie y una nueva subespecie (Hemiptera - Heteroptera - Coreidae). Ann. Inst. Biol. UNAM, (Zool.), 58(2):623-650.

BRAILOVSKY H. & CADENA A. (1992) Revisión del género *Zicca* (Hemiptera - Heteroptera - Coreidae - Coreinae - Coreini). Instituto de Biología, México, Publicaciones Especiales, 9:101 pp.

BRAILOVSKY H. (1995) Revisión del complejo *Cebrenis* (Hemiptera-Heteroptera-Coreidae-Coreinae-Coreini). Instituto de Biología, Publicaciones Especiales, 15:124.

BRAILOVSKY H., MAYORGA C., ORTEGA LEÓN G. & BARRERA E. (1995) Estadios ninfales de los coreidos del Valle de Tehuacan, Puebla, México (Hemiptera - Heteroptera) II. Especies asociadas a huizacheras (*Acacia* spp.) y mezquiteras (*Prosopis* spp.): *Mozena lunata*, *Pachylis hector*, *Savius jurgiosus* y *Thasus gigas*. An. Inst. Biol. Univ. Nac. Auton. México, Ser. Zool., 66(1):57-80.

BRAILOVSKY H. (1999) A review of the Costa Rican species of *Mozena* Amyot and Serville, with descriptions of three new species (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Nematopodini). Transactions of the American Entomological Society, 125(4):419-432.

BRAILOVSKY H. & BARRERA E. (2000) Four new species of Neotropical Coreidae (Insecta: Hemiptera: Heteroptera). Reichenbachia, 33(34):271-280.

BRAILOVSKY H. (2006) A review of the Mexican species of *Acanthocephala* Laporte, with description of one new species (Heteroptera, Coreidae, Coreinae, Acanthocephalini). Dugesiana 19: 249-268.

BRAILOVSKY H. & BARRERA E. (2008) Two new species of *Anasa* (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Coreini) from Mexico and Central America. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 48(2):649-654.

BRAILOVSKY H. (2014) Illustrated key for identification of the species included in the genus *Leptoglossus* (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Coreini: Anisoscellini) and description of five new species and new synonyms. Zootaxa, 3794 (1): 143-178. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.3794.1.7>

BRAILOVSKY H. & BARRERA E. (2014) Revisional notes on the genus *Melucha* (Hemiptera, Heteroptera, Coreidae). Dtsch. Entomol. Z., 61(1): 15-22.

BRAILOVSKY H. & GUERRERO I. (2014) Revisión del genero *Pachylis* con descripción de dos especies nuevas, sinonimias y datos de distribución (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Nematopodini). Revista Mexicana de Biodiversidad, 85:363-382.

BRAILOVSKY H. & BARRERA E. (2020) New Taxa of Neotropical Coreini (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae). Proc. Entomol. Soc. Wash., 122(2):273-283.

BRAILOVSKY H. & BARRERA E. (2021) Illustrated key to the species in the genus *Sephina* (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Spartocerini), with descriptions of three new species and new distributional records. Zootaxa, 5048(1):77-98.

Coreoidea SF Team (2019) <http://coreoidea.speciesfile.org>

COSTA W. da S. & CAMPOS L.A. (2022) Phylogeny of *Pachylis* Lepelletier & Serville, 1825 (Hemiptera, Coreidae, Coreinae) with *Thasus* Stal, 1865 as a new synonym, and the redescription of *Pachylis laticornis* (Fabricius, 1798). Zoosystema, Paris, 44(21):503-547.

DISTANT W.L. (1880-1893) Biologia Centrali-Americana, Insecta, Rhynchota, Hemiptera-Heteroptera, 1:1-462, 39 lams.

GRIMM C. (1996) Cuantificación de daños por insectos en los frutos de tempate, *Jatropha curcas*, (Euphorbiaceae) a través de una tabla de vida. Manejo Integrado de Plagas (Costa Rica), 42:23-30.

GRIMM C. & MAES J.M. (1997) Arthropod fauna associated with physic nut in Nicaragua: a synopsis of species, their biology and pest status. En *Jatropha* 97. International Symposium on Biofuel and Industrial Products from *Jatropha curcas* and other Tropical Seed Plants. Managua, Nicaragua, pp.12-13.

GRIMM C. & MAES J.M. (1997) Insectos asociados al cultivo de tempate (*Jatropha curcas*) en el Pacífico de Nicaragua. III. Coreoidea (Heteroptera). Revista Nicaragüense de Entomología, 42:15-34.

GRIMM C. & GUHARAY F. (1997) Potential of entomopathogenous fungi for the biological control of true bugs in physic nut plantations in Nicaragua. En *Jatropha* 97. International Symposium on Biofuel and Industrial Products from *Jatropha curcas* and other Tropical Seed Plants. Managua, Nicaragua, p.16.

GRIMM C. & FUHRER E. (1998) Population dynamics of true bugs (Heteroptera) in physic nut (*Jatropha curcas*) plantations in Nicaragua. Journal of Applied Entomology, 122:515-521.

GRIMM C. & GUHARAY F. (1998) Control of leaf-footed bug, *Leptoglossus zonatus* and shield-backed bug, *Pachycoris klugii* with entomopathogenic fungi. *Biocontrol Science and Technology*, 8:365-376.

LEAVENGOOD J.M., BRAILOVSKY H. & BARRERA E. (2024) Studies in the New World tribe Anisoscelini Laporte, 1832 (Heteroptera: Coreidae: Coreinae): updated distributions, nomenclatural changes, and keys to the genera of the tribe and the species of *Anisoscelis* Latreille, 1829 and *Bitta* Osuna, 1984. *Zootaxa*, 5415(2):241-268.

LETHIERRY L. & SEVERIN G. (1894) Catalogue General des Hemipteres. Tome II. Heteropteres. Coreidae, Berytidae, Lygaeidae, Pyrrhocoridae. Bruxelles, F. Hayez, Imprimeur de l'Academie Royale de Belgique, 277 pp.

LINARES C.A. & OROZCO J. (2017) The Coreidae of Honduras (Hemiptera: Coreidae). *Biodiversity Data Journal*, 5: e13067 (24 pp.).

MAES J.M. (1987) Fauna entomológica del Departamento de Zelaya, Nicaragua. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 1:11-16.

MAES J.M. & TÉLLEZ ROBLETO J. (1988) Catálogo de los insectos y artrópodos terrestres asociados a las principales plantas de importancia económica en Nicaragua. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 5:1-95.

MAES J.M. (1991) El género *Leptoglossus* (Coreidae) en Nicaragua. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 16:1-7.

MAES J.M. (1991) El género *Anasa* (Coreidae) en Nicaragua. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 17:1-6.

MAES J.M. (1992) Fauna entomológica del Departamento de Zelaya, Nicaragua (segunda nota). *Revista Nicaragüense de Entomología*, 19:29-41.

MAES J.M. (1992) El género *Catorhintha* (Coreidae) en Nicaragua. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 19:43-47.

MAES J.M. & GOELLNER-SCHIEDING U. (1993) Catálogo de los Coreoidea (Heteroptera) de Nicaragua. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 25:1-19.

MAES J.M. (1994) Insectos y ácaros asociados al cultivo del cafeto (*Coffea arabica*) (Rubiaceae) y sus enemigos naturales. Memoria Reunión Informativa sobre Avances de Investigación. Escuela de Ecología, Universidad Centroamericana, Managua, octubre 1994, 29 pp.

MAES J.M. (1998) Insectos de Nicaragua. Setab BOSAWAS, MARENA, Nicaragua. Vol. I:1-485.

OLIVERA L. (2022) Revisión filogenética y biogeografía de *Acanthocephala* Laporte 1833 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae). Tesis, Universidad de La Plata, I:244 pp., II:159 pp.

O'SHEA R. (1980) A generic revision of the Nematopodini (Heteroptera: Coreidae: Coreinae). *Studies on Neotropical Fauna and Environment*, 15:197-225.

PACKAUSKAS R. (2010) Catalog of the Coreidae, or leaf-footed bugs of the New World. *Fort Hays Studies, Fourth Series*, 5:1-270.

ROMERO M. A. (1994) Manejo fitosanitario de la pitahaya en Nicaragua. *Insectos. Memoria del Primer Encuentro Nacional del Cultivo de la Pitahaya*. Managua, pp.92-93.

SCOTT J. (1882) Description of a new species of Hemiptera-Heteroptera from Central America. *Entomologist's Monthly Magazine*, 19:41-42.

TÉLLEZ ROBLETO J. & MAES J.M. (1991) El uso del policultivo maíz-frijol como elemento de lucha biológica contra *Dalbulus maidis* (Homoptera: Cicadellidae). II. Influencia sobre las poblaciones de plagas de maíz y frijol. *Revista Nicaragüense de Entomología*, 16:9-20.

Van der HEYDEN T. (2022) First record of *Anisoscelis podalicus* (Brailovsky & Mayorga, 1995) (Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Anisoscelini) in Nicaragua. *Revista nicaraguense de Entomologia*, 282: 6 pp.

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del Museo Entomológico de León, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of Leon, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Museo Entomológico de León
Morpho Residency
de Hielera CELSA media cuadra arriba, 21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 7791-2686
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.